

**ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖИ, СПОРТА И ТУРИЗМА
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»**

**I МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.
РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ»**

**МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«Актуальные проблемы физической культуры и
спорта. Развитие и перспективы»**

*Секция 2. Менеджмент, маркетинг и экономика
в сфере физической культуры и спорта*

**21-22 марта 2019 года
г. Донецк**

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖИ, СПОРТА И ТУРИЗМА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»**

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.
РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ**

**МАТЕРИАЛЫ I МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

**Секция 2: Менеджмент, маркетинг и экономика
в сфере физической культуры и спорта**

21-22 марта 2019 г.

**Донецк
2019**

УДК 796(063)
ББК Ч 5я431
А 43

А43 Актуальные проблемы физической культуры и спорта. Развитие и перспективы: материалы I-й международной науч.-практ. конф., 21-22 марта, 2019, г.Донецк. Секция 2: Менеджмент, маркетинг и экономика в сфере физической культуры и спорта / Министерство молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики. – Донецк: Министерство молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики, 2019. – 104 с.

УДК 796(063)
ББК Ч5я431

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

Громаков Александр Юрьевич	– Министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
Горохов Евгений Васильевич	– Министр образования и науки Донецкой Народной Республики
Костровец Лариса Борисовна	– Ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Тарапата Николай Витальевич	– Заместитель Министра молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
Дорофиенко Вячеслав Владимирович	– Проректор по научной работе ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», доктор экономических наук, профессор
Небесная Виктория Владимировна	– Заведующий кафедрой физического воспитания ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», кандидат биологических наук, доцент

Деминская Лариса Алексеевна	– Проректор по научно-педагогической и воспитательной работе ГОО ВПО «Донецкий институт физической культуры и спорта», доктор педагогических наук, доцент
Орехов Виктор Владимирович	– Начальник отдела инвестиций, аккредитации, лицензирования и развития инфраструктуры Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
Горянец Константин Николаевич	– Начальник отдела спорта Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
Малыш Татьяна Станиславовна	– Начальник отдела физической культуры и туризма Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
Гаршина Александра Евгеньевна	– Главный специалист отдела физической культуры и туризма Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
Середа Андрей Евгеньевич	– Директор ГПОУ «Донецкое училище олимпийского резерва им.С.Бубки»
Гаврилов Валерий Георгиевич	– Директор РСК «Олимпийский»

Уважаемые участники конференции!

В начале нового тысячелетия в мире сложилось общее понимание роли физической культуры и спорта в жизни личности, общества и государства.

В условиях ускоренных темпов развития технологий, социально-экономических и политических преобразований вопросы поддержания и укрепления физического здоровья, гармоничного и всестороннего развития личности, а также повышения общей работоспособности приобретают особое значение. Физическая культура и спорт - одна из сфер общественной деятельности. Реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта имеет не только внутренние, а и внешние факторы. Успешное выступление спортсменов на международной спортивной арене значительно укрепляет политические позиции государства.

Актуальность проведения I международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы физической культуры и спорта. Развитие и перспективы» определяется необходимостью формирования наиболее эффективных подходов в развитии физической культуры и спорта. Поиск и внедрение инновационных методов спортивного менеджмента и маркетинга, подготовки спортсменов, их рекреации и реабилитации позволят возродить потребность у населения в занятиях физической культурой и спортом, а также успешно сформировать конкурентоспособный спорт высших достижений.

Не сомневаюсь, что материалы конференции будут способствовать развитию физической культуры и спорта, будут полезны как в теоретических изысканиях, так и в практической деятельности широкому кругу специалистов сферы физической культуры и спорта.

*А.Ю. Громаков
Министр молодежи, спорта и туризма
Донецкой Народной Республики*

УДК 351:796

Агишева Екатерина Владимировна
*преподаватель кафедры
физического воспитания*

УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», ДНР*

Аннотация. Управление в сфере физической культуры и спорта в Донецкой Народной Республике. Агишева Екатерина. В статье рассматривается, уровень развития физкультурно-спортивного движения в новых социально-экономических условиях, которые в большей степени зависят от эффективности модели управления физической культурой и спортом.

Ключевые слова: управление, физическая культура, спорт, физкультурно-спортивное движение.

Annotation. Management in the field of physical culture and sports in the Donetsk people's Republic. Agisheva Ekaterina. The article deals with the level of development of sports movement in the new socio-economic conditions, which largely depends on the effectiveness of the model of management of physical culture and sports.

Key words: management, physical culture, sports, sports movement.

Актуальность. Физическая культура и спорт представляют собой одну из наиболее многогранных сфер жизнедеятельности человека и общества. Они затрагивают такие области как физическое развитие и воспитание, биомеханику движений человека, медицину, психологию, спортивную инфраструктуру, законодательство и экономику. Управление физической культурой и спортом напрямую связано с эффективным функционированием данной отрасли, так как направлено не только на физическое развитие человека, укрепление и охрану его ресурсного потенциала, но и способствует проявлению социальной активности, является разумной формой организации и проведения культурного досуга.

Обзор литературы. Существенный вклад в исследование проблем экономики физической культуры и спорта внесли Бауэр В.Г., Блинков В.М., Камалетдинов В. Г. В их трудах отражены результаты исследований экономических и социальных проблем физической культуры и спорта, рассмотрена специфика физкультурно-спортивных услуг с позиции теории общественных благ, предложены рекомендации по совершенствованию системы экономического и законодательного регулирования физической культуры и спорта. Кроме того, ряд научно-практических обобщений по вопросам физической культуры и спорта, содержащийся в публикациях российских и зарубежных ученых [1-7].

Цель исследования: повышение эффективности процесса управления физической культурой и спортом на этапе становления рыночной экономики.

Результаты исследований. Совершенствование системы управления физкультурно-спортивной деятельностью является одной из наиболее актуальных задач. Очевидно, что физическая культура и спорт наряду с образованием, здравоохранением и другими социальными и экономическими институтами являются важнейшими инструментами реализации задач социальной политики страны и требуют пристального внимания и поддержки со стороны государства [2]. Для ее реализации необходима специально разработанная технология, позволяющая планомерно развивать физическую культуру и спорт, и тем самым улучшать здоровье, и качество жизни различных категорий населения. Республиканским органом исполнительной власти, проводящим государственную политику и осуществляющим функции по нормативному правовому регулированию, контролю и надзору, отраслевому или межотраслевому управлению в сфере молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом является Министерство молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики. Согласно действующему закону «О физической культуре и спорте Донецкой Народной Республики» от 24 апреля 2015 года (Постановление №I-143П-НС) определены основы регулирования и управления в сфере физической культуры и спорта:

1. Регулирование и управление в сфере физической культуры и спорта строится на основе сочетания государственного и общественного регулирования и управления.

2. Государственное регулирование и управление в сфере физической культуры и спорта осуществляют: Глава Донецкой Народной Республики, Народный Совет и Совет Министров Республики, Республиканский орган исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта Донецкой Народной Республики, органы местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта.

3. Общественное регулирование и управление в сфере физической культуры и спорта осуществляют федерации (союзы, ассоциации) по виду (видам) спорта, государственные, государственно-общественные, общественные объединения (организации, учреждения, комитеты), профессиональные союзы в пределах их полномочий в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики [7].

Управление системой физической культуры и спорта в Республике включает в себя следующие задачи:

1. Создание условий оздоровления и физического воспитания населения, развития детского и юношеского спорта, всестороннего развития молодежи и ее адаптации к самостоятельной жизни, содействие духовному и физическому развитию молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, обеспечение защиты прав и законных интересов молодежи. Реализация

мероприятий по созданию условий развития массового спорта и физической культуры.

2. Создание правовых, экономических и финансовых условий для свободного функционирования и развития системы физической культуры и спорта в Донецкой Народной Республике. Создание правовых гарантий для согласования интересов участников отношений в отрасли физической культуры и спорта; определение правового положения участников отношений в сфере физической культуры и спорта.

3. Создание необходимых условий для удовлетворения потребностей жителей в физической культуре и спорте, в том числе средствами клубного спорта, физической культуры и спорта в учреждениях и на предприятиях, другими формами работы с населением по месту жительства.

4. Осуществление координации и контроля над строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов.

5. Организация привлечения к занятиям физической культурой и спортом всех слоев населения для их физического совершенствования и оздоровления через спортивные школы, секции, клубы и другие физкультурно-оздоровительные и спортивные организации, по месту жительства и в местах массового отдыха.

7. Разработка стратегии и основных направлений развития физкультурно-спортивной отрасли в целях формирования и реализации единой политики в области физической культуры и спорта.

8. Развитие и координация связей между учреждениями (организациями) и высшими учебными заведениями по вопросам, входящим в компетенцию Министерства спорта, а также внедрение в практику научно обоснованной системы физического воспитания населения и современных методов управления спортивной отраслью.

9. Организация проведения городских и муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в соответствии с утвержденным календарным планом.

10. В целях обеспечения развития физической культуры и спорта, реализации основных направлений государственной политики, решения актуальных проблем в сфере физической культуры и спорта в Донецкой Народной Республике разрабатываются и утверждаются в установленном порядке программы развития физической культуры и спорта. Программы принимаются на срок не менее чем на четыре года, исключение составляют программы по оперативному сохранению и развитию отрасли. Реализация программы сводится к следующему:

1. Развитие, ремонт и реконструкция материально-спортивной базы на территории Республики. Развитие спортивных объектов, как крупные специализированные комплексы, так и спортивные залы, специально оборудованные площадки.

2. Развитие массового спорта - это ориентация на развитие летних и зимних видов спорта, а именно: футбола, велоспорта, боевых искусств, плавания, баскетбола, волейбола, легкой атлетики и частично зимних видов спорта: хоккей и фигурное катание. Ориентация на данные направления определена приверженностью населения к игровым видам, а также достаточно хорошей школой по подготовке и работе с населением.

3. Кадровое обеспечение специалистами физической культуры и спорта - привлечение к работе молодых специалистов, закрепление стимулирующих доплат различным категориям работников, разработка и активное участие в методической работе, проведение методических семинаров. Тренерскому составу необходимо постоянно изучать современные методики воспитания, развития и работы с воспитанниками, и с различными группами по возрасту и уровню развития, необходимость изучения и освоения новыми подходами в преподавательской деятельности.

4. Подготовка спортивного резерва, поддержка спорта высших достижений - формирование резерва возможно за счет создания школ/ училищ Олимпийского резерва. В регионе работает Училище Олимпийского резерва, которое готовит молодых специалистов-тренеров, параллельно позволяет участвовать спортсменам в соревнованиях различного уровня (рис 1.).

Для повышения роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни важен весь комплекс организационных, управленческих, структурных, правовых, финансовых и научно - методических мер. В то же время они должны корреспондироваться с экономическими, социальными и политическими реалиями дня и возможностями государства и общества. Государственное управление, осуществление мер и мероприятий, будет способствовать:

- укреплению здоровья и снижению заболеваемости населения; организации рационального проведения досуга;
- эффективному использованию средств физической культуры и спорта в деятельности по предупреждению наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений в молодежной среде;
- поддержанию высокой работоспособности и творческого долголетия; патриотическому воспитанию и подготовке подрастающего поколения к защите государства;
- достойному выступлению спортсменов на региональных и международных соревнованиях;
- созданию современной спортивной инфраструктуры;
- эффективной социальной и физической реабилитации инвалидов;
- созданию новой идеологии освещения в средствах массовой информации вопросов физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

Рис. 1. Реализация программы физической культуры и спорта в Донецкой Народной Республике

Выводы. Государственное управление в сфере физической культуры нацелено на создание современной индустрии отдыха и здоровья, обеспечивающей качественное улучшение состояния физического здоровья граждан и, в первую очередь, молодого поколения на основе повышения уровня физкультурно-оздоровительной и профилактической работы с населением, расширения числа клубов, центров социальной поддержки детей, подростков, инвалидов, активизации деятельности лечебно-оздоровительных организаций. Дальнейшая разработка и реализация инновационных алгоритмов оптимизации управления развитием системы физической культуры и спорта открывает дополнительные возможности для развития общества в соответствии со складывающимися социально-экономическими условиями. Для полноценной жизнедеятельности населения в целом, необходимо и дальше развивать и модернизировать систему управления, а также должным образом следить за увеличением денежного финансирования

на необходимые нужды в спорта и физической культуры, можно добиться увеличения демографии, улучшения здоровья молодежи, более обширного круга увлеченных здоровым образом жизни людей, а именно улучшения ситуации в отрасли физической культуры и спорта, что, в свою очередь, отразится на качестве жизни.

Список использованных источников и литературы:

1. Бауэр В.Г. Социальная значимость физической культуры и спорта в современных условиях развития России /В.Г.Бауэр // Теория и практика физической культуры. – 2001. – № 1, – С. 50-56.

2. Блинков В.М. Проблемы подготовки физкультурных кадров в новых социально-экономических условиях в реорганизации общества/В.М.Блинков //Теория и практика физической культуры. – 2000. – № 5. – С. 11-13.

3. Камалетдинов В. Г. Педагогические аспекты развития культуры управления физкультурно-спортивной деятельностью: монография. – М.: Советский спорт. 2002. – С. 8-16.

4. Кемеров Е.И., Стимулирование и мотивация в современном управлении спортом/ Е.И. Кемеров. – М.: ИНФРА-М, 2000.

5. Кузин В.В. Оптимизация системы управления отраслью «Физическая культура и спорт» в рыночных условиях/В.В.Кузин // Теория и практика физической культуры. – 2000. – № 6. – С. 5-6.

6. Мусакаев М. Б., Камалетдинов В. Г. Системный подход в управлении физкультурно-спортивной деятельностью/М.Б.Мусакаева, В.Г.Камалетдинов // Теория и практика физической культуры. – 2011. – № 11. – С. 19-23.

7. Закон "О Физической культуре и Спорте Донецкой Народной Республики" № 33-ІНС от 24.04.2015, (действующая редакция по состоянию на 20.05.2015).

УДК 796.0 + 378

Беспутчик Владимир Георгиевич,
доцент

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ

*Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина, Брест,
Республика Беларусь*

Аннотация. «Современные проблемы эффективности работы учителя физической культуры и здоровья», автор Беспутчик Владимир Георгиевич.

Рост конкуренции на рынке физкультурно-образовательных услуг общего среднего образования, стремление к более управляемому рынку с использованием научных знаний искусного управления, постоянного контроля происходящих изменений, требует от

организаций большой гибкости и эффективного управления персоналом для качественной, профессиональной их работы. Все сотрудники общеобразовательного учреждения, на всех уровнях, при основной роли учителя физической культуры и здоровья, должны нести свою долю ответственности за обеспечение эффективности работы по физическому развитию, охране и укреплению здоровья школьников и организации процесса физического воспитания в целом. От достижения целей физической культуры и качественного выполнения задач зависит успех и будущее общеобразовательной школы и каждого конкретного ученика.

Ключевые слова: школа, учитель физкультуры, особенности труда, удовлетворённость работой, факторы удовлетворённости, проблемы эффективности.

Annotation. «Modern problems of efficiency of work of the teacher of physical culture and health» the author Besputccik Vladimir G.

The growth of competition in the market of sports and educational services of General secondary education, the desire for a more manageable market with the use of scientific knowledge of skilled management, constant monitoring of changes, requires organizations of great flexibility and effective personnel management for high-quality, professional work. All employees of a General education institution, at all levels, with the main role of the teacher of physical culture and health, should bear their share of responsibility for ensuring the effectiveness of physical development, protection and promotion of health of schoolchildren and the organization of the process of physical education in General. The success and future of the secondary school and each particular student depends on the achievement of the goals of physical culture and the quality of the tasks.

Key words: school, physical education teacher, features of work, job satisfaction, factors of satisfaction, problems of efficiency.

Актуальность. В условиях рыночных отношений, возрастающей конкуренции на национальном и мировом спортивном рынке деятельность каждой физкультурно-спортивной организации должна быть максимально эффективной. Все сотрудники, начиная с низшего звена, должны нести свою долю ответственности за обеспечение эффективности работы организации в целом. От достижения целей и качественного выполнения задач зависит успех, порой выживание и будущее физкультурно-спортивной организации.

Оценить эффективность, успех физкультурно-спортивной организации – не простая задача, требующая тщательного анализа структуры организации и изменений, вызванных деятельностью работающих в ней людей. В практике менеджмента используется множество факторов и критериев измерения эффективности для разных типов организаций, конкретных организационных ситуаций, что создаёт определённые сложности изучения проблемы.

Одним из важных низовых звеньев физкультурно-спортивного движения, его фундаментом, является учреждения общего среднего образования. А непосредственными участниками создания продукта общего среднего образования по разделу физической культуры являются – учителя физической культуры и здоровья.

Для исследования труда учителя физической культуры общеобразовательных учреждений следует обратить особое внимание на содержание выполняемой ими работы, взаимоотношения в педагогическом коллективе, организацию и условия труда, изучение и объяснение значения, и природу их удовлетворения от работы. Проблема удовлетворения от работы привлекает внимание экономистов, юристов, социологов, психологов,

педагогов, менеджеров. Одни в результате исследований утверждают, что самое большое влияние на удовлетворение от работы оказывают размер их заработной платы и то, как он соотносится с уровнем зарплаты других людей. Рассматривается и другая точка зрения, что не деньги являются важнейшим фактором, определяющим степень удовлетворенности от работы, а признание заслуг и похвала.

Проблемы нормирования труда учителей физической культуры и здоровья учреждений общего среднего образования, эффективности труда, удовлетворённости от работы учителей, крайне мало изучены. Важность изучения проблемы эффективной и качественной работы кадров отмечают в своих трудах: Мэйо Э. (1927-1939), Алёшин В.В. (1999), Золотов М.И., Кузин В.В., Кутепов Н.Е., Сейранов С.Г. (2001), Переверзин И.И. (2004), Галкин В.В. (2006), Глухов В.В. (2007), Степанова О.Н. Кузьмичёва Е.В. Зозуля С.Н., (2008) и другие.[1,2,3,4,5,6]

Цель и задачи исследования. Целью работы явилось изучение проблем и основных факторов влияния на удовлетворение от работы учителей физической культуры и здоровья учреждений общего среднего образования, для поиска путей совершенствования организационной деятельности, улучшения использования их труда и управления персоналом.

Задачи исследования:

1. Изучить особенности труда учителя физической культуры и здоровья.
2. Определить основные факторы удовлетворенности работой учителей физической культуры и здоровья.
3. Выявить проблемы, влияющие на эффективность работы учителей физической культуры и здоровья региона.
4. Обозначить способы повышения степени удовлетворения от работы учителя физической культуры и здоровья.

Результаты исследований. Труд специалистов по физической культуре и здоровью учреждений среднего образования, есть планомерная деятельность, совершаемая с помощью специальных методов, средств, форм и направленная на оказание образовательных физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг учащимся. Этот труд охватывает все организационные формы – обязательные (уроки физической культуры и здоровья, «Час здоровья и спорта», внеурочные формы – организованные на добровольных началах, самостоятельные занятия физическими упражнениями под руководством, или консультированием специалиста и другие).

К основным функциям, выполняемым учителем можно отнести: образовательные, воспитательные, проектировочные, организационно-управленческие, административно-хозяйственные и другие.

Труд учителей физической культуры имеет свои специфические особенности:

- труд имеет смешанный характер, включает в себя умственный и физический труд который происходит в условиях психической, физической

напряженности, а также под воздействием различных внешне средовых факторов (климатических, санитарно-гигиенических);

- педагогический характер труда, направленный на оздоровление, обучение, воспитание учащихся;

- трудно поддается регламентированию и нормированию;

- требует высокого уровня творчества, принятия самостоятельных решений, направленных на улучшение учебно-воспитательного, организационного, оздоровительного процессов;

- производство образовательных услуг совпадает по времени с их потреблением учащимися, поэтому результаты труда учителей физической культуры и здоровья напрямую связаны с их непосредственными действиями;

- результаты труда учителей физической культуры и здоровья проявляются в форме социально-культурных, образовательных услуг.

Понять природу удовлетворения от работы специалистов физической культуры сферы образования и его воздействия на результаты труда совсем непросто. Удовлетворенность работой – это сложное и многогранное понятие, которое каждый специалист физической культуры воспринимает по-своему. Учеными до конца не изучен характер взаимосвязи работы с мотивацией, так как удовлетворение не тождественно мотивации. Удовлетворение от работы – это скорее психологическая установка, внутреннее состояние человека, оно может ассоциироваться с личным ощущением достижения успеха в отношении качества проделанной работы, ее объема.

В последние годы в общеобразовательных учреждениях внимание к удовлетворению от работы учителей физической культуры и здоровья недостаточно ассоциируется с более широкими подходами в оптимизации процессов образования, проектирования процессов обучения, воспитания учащихся, рациональной организации труда специалистов, к качеству их трудовой жизни в целом. На сегодняшний день не изучены полностью параметры удовлетворенности от работы учителей, некоторые могут быть удовлетворены одними аспектами своего труда и не удовлетворены другими. Удовлетворенность работой понятие сложное, многоаспектное, так как зависит от множества факторов: индивидуально-личностных учителя физической культуры, социально-культурных, экономических, политических, экологических, организационных, гигиенических, мотивационных и других, поэтому объективно его измерить сложно.

К основным факторам удовлетворенности работой учителей физической культуры и здоровья можно отнести:

- *индивидуальные* (пол, возраст, уровень образованности, стаж работы, профессиональные ориентации, личностные качества, состояние здоровья, уровень физического развития и физической подготовленности, семейное положение и др.);

- *социальные* (взаимоотношения в коллективе между администрацией, учителями, учащимися, родителями, физкультурно-спортивными работниками

других организаций, установление норм труда, взаимодействие с общественным активом, неформальными организациями);

– *культурные* (мировоззрение учителя, убеждения, установки, ценностные ориентации);

– *организационные* (размер общеобразовательного учреждения, кадровая политика, традиции, принятые организационно-управленческие процедуры, культурная среда, психологический климат, характер выполняемых работ, используемые образовательные и организационно-управленческие технологии, инновации, стиль руководства, система менеджмента качества, материально-технические, гигиенические условия работы и др.);

– *окружающая среда* (экологическое, экономическое, социальное, политическое, техническое, административное воздействие);

– *мотивация внешняя* (заработная плата, льготы, безопасные условия труда, перспективы служебного роста, надбавка за выслугу лет, конструктивная рабочая атмосфера);

– *мотивация внутренняя* (желание проявить свои способности, осознать свой успех, добиться одобрения, признания, уважения).

В зависимости от рассмотренных выше факторов существует множество подходов, с позиции которых можно предметно рассматривать проблему удовлетворения от работы учителя физической культуры и здоровья.

Кроме этого на степень удовлетворения работой существенно влияет ряд и других факторов:

– постоянный стресс на работе;

– бессмысленность отдельных видов работ, в том числе написание множества отчётов, выполнение задач и поручений руководства, выходящих за рамки учебного процесса и не связанных со спецификой работы, формализм в оценке учащихся, неспособность видеть цель выполняемой работы, оценить свой вклад в трудовой процесс;

– нет желания трудиться, отсутствие перспектив карьерного роста;

– низкая материальная мотивация для привлечения в школы креативных талантливых учителей физической культуры, магистров педагогических наук;

– острый дефицит автономии школы, использование механизмов и форматов обучения в основном производится по предложенным единым стандартам;

– низкий уровень участия родителей, учеников в вопросах охраны и укрепления здоровья учащихся, их физического развития, физической подготовленности, физического совершенствования, выбора форм и средств физического воспитания;

– отсутствие стремления повышать качество образовательного процесса, производить поиск новых образовательных технологий, разнообразить учебную и не учебную деятельность по физической культуре и спорту;

– отсутствие возможности и способности большинства учителей интегрировать в систему школьного физического воспитания лучших мировых практик;

– низкий уровень заботы учителей о своём личном здоровье, поддержании уровня физической подготовленности, культуры телесной и др.

Кроме этого, как показал опрос случайной выборки учителей физической культуры и здоровья региона, самой большой проблемой на работе они считают: низкая оплата – 100%, большой объем работ – 75%, большая ответственность – 62%, стресс – 18%. Большая часть учителей не удовлетворены условиями организации своего труда: наличием и состоянием материально-технической базы, оборудования, инвентаря. Учителя отмечают, что сегодняшнее состояние материальной базы школы не позволяет в полном объёме и качественно выполнять все разделы учебной программы по предмету «Физическая культура и здоровье», особенно в средней и старшей школе.

Что касается уверенности в завтрашнем дне, то 59% учителей уверены, а 41% – нет. 59% говорят о позитивном эмоциональном фоне (надежда, спокойствие, уверенность, интерес), а 41% заявляют о негативном (усталость, тревога, разочарование, безразличие). 72,5% обеспокоены ростом цен. Низкий уровень школьных программ, недостаточная компьютеризация 13%.

Увеличение рабочего времени учителя физической культуры отчасти обусловлено тем, что нет четкости в определении его обязанностей, обоснованных и юридически узаконенных норм, опирающихся на научные исследования в области педагогического труда. В практике часто не совпадает требования нанимателей и ожидания работников.

Выводы. Анализ исследуемой проблемы позволяет сделать следующие выводы:

– проблема удовлетворенности от работы учителей физической культуры средних общеобразовательных учреждений мало изучена, что негативно сказывается на наиболее эффективном использовании их труда в качестве ценного ресурса образования и воспитания школьников;

– исследования в данной сфере позволяют целенаправленно решать множество проблем и преодолевать препятствия, стоящие на пути к достижению высокой эффективности в формировании физической культуры личности учащихся, укреплению их здоровья;

– повысить степень удовлетворения от работы учителя физической культуры можно следующими способами: качественным подбором персонала; постановкой адекватных целей; планированием их развития и карьерного роста; постоянным информированием и обучением специалистов; признанием заслуг (оплаты, нематериального поощрения – грамоты, «Учитель года», благодарность, конкурсы, соревнования, призы, награды, карьерный рост, стажировки за рубежом);

– удовлетворенность работой специалистов физической культуры общеобразовательных школ существенно уменьшит количество социальных проблем среди школьников, умственное перенапряжение, будет способствовать снятию стрессов, степени скуки, монотонности, регулированию психофизической нагрузки и др.;

– удовлетворенные работой учителя способны реализоваться, творчески решать образовательные, воспитательные, оздоровительные и прикладные задачи, с большей мерой ответственности, с минимальным контролем их работы, самостоятельно регулировать темп выполнения работы, заниматься саморазвитием, самосовершенствованием, быть профессионально-осведомленными в результатах своего труда, успешно осуществлять свой карьерный рост.

Перспективы дальнейших исследований. Дальнейшее изучение менеджмента и организационного поведения в учреждениях общего среднего образования позволит выявить конкретные пути совершенствования организационной деятельности направленные на улучшение использования труда специалистов физической культуры и эффективное управление людьми.

Список использованных источников и литературы:

1. Словарь-справочник менеджера / Под. ред. М. Г. Лапусты. – М. : ИНФРА – М, 1996. – С. 580-582.
2. Глухов В. В. Менеджмент : учеб. для ВУЗов 3-е изд. / В. В. Глухов. – М., СПб. : Питер, 2007, – 608 с.
3. Галкин В. В. Экономика и управление физической культурой и спортом: учеб. пособие для вузов / В. В. Галкин. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – С. 310-320.
4. Золотов М. И. Экономика массового спорта: учеб. пособие / Авторский коллектив М. И. Золотов, Н. А. Платонова, О. А. Вапнярская. – М.: Физическая культура, 2005. – С. 154-174.
5. Переверзин И.И. Искусство спортивного менеджмента / И. И. Переверзин – М. : Советский спорт, 2004. – С. 19-33.
6. Степанова, О. Н. Маркетинг в сфере физической культуры и спорта / О. Н. Степанова. – М.: Советский спорт, 2007. – С. 197-199.
7. Беспутчик В. Г. Анализ бюджета времени учителя физической культуры / В. Г. Беспутчик // Научно-методические основы и социально-педагогические аспекты физического совершенствования учащейся молодежи : сб. науч. трудов, Брест / БрГУ имени А. С. Пушкина, редкол. : Н. И. Приступа [и др.]. – Брест, 2003. – С. 32-34.
8. Беспутчик В. Г. Аспекты творчества в подготовке молодых специалистов физической культуры и спорта / В. Г. Беспутчик // Физическая культура и спорт : интеграция науки и практики : сб. ст. III Междунар. науч.-практ. конф. – Ставрополь, 2006. – С. 21-23.
9. Беспутчик В. Г. Проблема подготовки физкультурных кадров / В. Г. Беспутчик, В. П. Артемьев // Сб. науч. трудов ВАК Украины под редакц. [С. С. Ермакова і др.] – Харьков ХГАДИ (ХХПІ) – 2009. – № 3. – С. 23-33.
10. Беспутчик В. Г. Профессионально-прикладная физическая подготовка: профессиографическое исследование: учеб.-метод. рекомендации / В. Г. Беспутчик ; Брест. гос. ун-т имени А. С. Пушкина. – Брест : БрГУ, 2017. – 60 с.

УДК 796: 79

Гаршина Александра Евгеньевна,
*Главный специалист отдела
физической культуры и туризма
Министерства молодежи, спорта и туризма
Донецкой Народной Республики*

СПОРТ В СТИЛЕ ШОУ

*Министерство молодежи, спорта и туризма
Донецкой Народной Республики*

Аннотация. «Спорт в стиле шоу», автор Гаршина Александра. В статье рассматривается отдельный вид спортивных соревнований, который проводится с применением инструментов, характерных для развлекательных мероприятий.

Ключевые слова: спорт, физическая культура, спортивное соревнование, спортивное мероприятие, шоу.

Annotation. «Sports show», the author Garshina Alexandra E. The article deals with a separate type of sports competitions, which are held with the use of tools specific to entertainment events.

Key words: sport, physical culture, sports competition, sports event, show.

Олимпийские игры, Чемпионаты Европы и Мира по видам спорта, чемпионаты России по волейболу, футболу и хоккею, неофициальные спортивно-массовые мероприятия, легкоатлетические пробеги, бои ММА и многие другие мероприятия давно перешли из разряда «спортивных соревнований» в нечто большее и вышли на новый организационный уровень. Театрализованные церемонии открытия и закрытия, FAN-зоны, концерты, грандиозные фейерверки, прямые трансляции и мощная информационная поддержка стали неотъемлемой частью отдельной категории спортивных соревнований.

Что же такое спорт и спортивные соревнования. Согласно Закона Донецкой Народной Республики «О физической культуре и спорте», спорт – это сфера социально-культурной деятельности, представляющая собой совокупность видов спорта, сложившаяся в форме спортивных соревнований и подготовки к ним, а спортивное соревнование – состязание среди спортсменов (команд спортсменов) по виду (видам) спорта в целях определения победителей, спортивных результатов, проводимое в соответствии с правилами спортивных соревнований по виду спорта и положением (регламентом) о проведении спортивного соревнования [4]. Необходимо отдельно отметить определение спортивного мероприятия – это спортивные соревнования, а также тренировочные мероприятия, включающие в себя теоретическую, организационную части, медико-биологическое, восстановительное и научное обеспечение, а также другие мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов [4]. Приведенные термины и определения идентичны терминам и определениям Федерального Закона «О

физической культуре и спорте Российской Федерации». Согласно букве закона спортивные соревнования, представляют собой состязание спортсменов. Неужели это всё? Приходя на некоторые спортивные соревнования, мы попадаем на грандиозное шоу света, звука и эмоций. Так что же собой представляет современный спорт – спорт в стиле шоу?

Исторически сложилось так, что спортивные соревнования, носили не только спортивный, но и эмоционально-зрелищный характер. Тысячи людей на протяжении столетий приходили на стадионы, что бы узреть торжество силы и духа. Однако с развитием технологий у человека появилась возможность смотреть соревнования по любимым видам спорта дома по телевизору, позднее в любое удобное время и в любом удобном месте посредством сети Интернет. Стоит отметить, что при этом количество людей желающих принять участие в соревнованиях в качестве зрителя ни как не уменьшилось.

Современная спорт-индустрия – это многогранный симбиоз искусства, экономики, науки и журналистики, который успешно сочетается со спортом. За ярким действием представленном потребителю, скрывается мир экономических отношений. Субъектов спортивной индустрии можно условно разделить на 6 групп: атлеты (клубы), федерации по видам спорта, государство, инвесторы, зрители и СМИ. Рассмотрим каждую группу отдельно в контексте темы статьи.

Спортсмен – это физическое лицо, проходящее спортивную подготовку по избранному виду спорта [4]. Так как в статье рассматриваются не только спортивные, но и спортивно-массовые мероприятия, где может принять участие любой желающий, намеренно расширяем эту группу, называя ее атлеты. Атлеты, участвуя в мероприятиях, удовлетворяют свои потребности в занятиях спортом, физической культурой, самосовершенствовании, самоидентификации и т. д. Однако стоит провести разделительную черту, разбив данную группу на две подгруппы. Спортсмены (профессионалы) – это те люди, которые непосредственно участвуя в спортивных соревнованиях, создают зрелище (т.е. тот продукт, который продается зрителям). Спортсмены-любители (аматоры, ветераны и просто те, кто изъявил желание принять участие в спортивно-массовом мероприятии) – это те люди, которые не только создают продукт, но и являются его потребителем. Участвуя в массовых забегах, марафонах, флешмобах, спортсмены-любители, не просто потребляют предоставленную им организаторами услугу, а создают эффект массовости и положительную медийную картинку, привлекая тем самым других принять участие в мероприятии.

Федерация (союз, ассоциация) по виду (видам) спорта – некоммерческая организация, созданная в форме общественного объединения либо союза (ассоциации), в целях развития вида (видов) спорта, организации и проведения спортивных соревнований по данному виду (видам) спорта [4]. В эту же категорию можно отнести международные федерации по видам спорта. Основная цель существования такой организации – это развитие вида или видов спорта. На практике федерации занимаются организацией не только спортивных соревнований, но и спортивно-массовых мероприятий,

популяризируя свой вид (виды) спорта, вовлекая в процесс развития вида (видов) спорта различные категории населения. Федерация, утверждая регламент проведения соревнований или правила по виду спорта, устанавливает четкие права и обязанности всех участников соревнований, в том числе касаясь размещения рекламы. Безусловно, любому виду спорта необходимо сохранять свои традиции, однако многие федерации вносят незначительные изменения в правила по видам спорта, с целью повышения зрелищности соревнований, реализации маркетинговых и других соглашений.

Так, 1 ноября 2014 года Конгресс FIVB (Международная федерация волейбола) утвердил уменьшение количества технических и/или тренерских тайм-аутов до 1 и внес изменения в требования к структуре волейбольной сетки, в соответствии с которыми сетка может быть видоизменена, чтобы продвигать рекламу в некоторых ФИВБ, Мировых и официальных соревнованиях в старшей возрастной группе, в соответствии со спонсорскими, маркетинговыми и вещательными соглашениями [7]. NBA часто пересматривает правила, например, повышает темп игры, ограничив время передачи мяча через центр поля. Международная лыжная федерация успешно подкорректировала правила горнолыжных соревнований, чтобы самые известные спортсмены не выступали друг за другом в самом начале.

Государство. Государство, реализовывая конституционное право граждан на занятия физической культурой и спортом, является регулятором данной сферы. Создание правовых, экономических и финансовых условий для свободного функционирования и развития системы физической культуры и спорта, является одной из задач правового регулирования сферы. А одним из основных направлений государственной политики в сфере физической культуры и спорта, является финансирование физической культуры и спорта за счет бюджетных средств, а также создание условий для привлечения средств физических и юридических лиц для финансирования физической культуры и спорта. Таким образом, государство законодательно закладывает фундамент для привлечения инвесторов в рассматриваемую сферу. Именно инвесторов, а не спонсоров.

Инвестор – лицо или организация (в том числе компания, государство и т. д.), размещающие капитал, с целью последующего получения прибыли (инвестиции) [1]. Спонсор – физическое или юридическое лицо, финансирующее какую-либо деятельность как физических, так и юридических лиц. Спонсор, в отличие от инвестора, осуществляет финансирование без цели получения какой-либо материальной выгоды или участия в получении прибыли [1]. На протяжении десятилетий финансирование сферы физической культуры и спорта производилось исключительно за счет бюджетных средств. И это повлияло на то, что спорт стал нерентабельной отраслью, причем некоммерческая основа сохранялась даже после распада советских республик.

Лишь намного позже на опыте западных государств удалось выявить всю перспективность капиталовложений. Спорт, для стран постсоветского

пространства, относительно новое направление для инвестиций, а вкладывать средства ради баннерной рекламы на мероприятия уже ни кому не интересно.

Зрители. Они же потребители спортивных зрелищ, готовые отдать сотни тысяч рублей ради одного билета на соревнование. Полные стадионы зрителей и болельщиков – это грамотная работа спортивных маркетологов. Не посвященный в спорт человек, по приглашению, к примеру, друзей, первый раз приходя на футбольный матч одного из ведущих клубов страны, попадает в «сети» эмоций и эйфории. Многотысячный стадион в едином порыве болеющий за любимый клуб, не оставляет ни кого равнодушным. Кроме психологической составляющей, ведущие спортивные клубы создают все условия для привлечения новых болельщиков в свою «семью». Встречи с ведущими спортсменами клуба, автограф-сессии, дисконтные системы, мероприятия, проводимые специально для «членов семьи» - обладателей клубных карт и т.д., конкурсы и розыгрыши призов, экскурсии, концерты. Шоу не должно заканчиваться. Для удержания уже имеющихся и привлечения новых зрителей (болельщиков, потребителей), шоу должно продолжаться регулярно и давать ощущение вовлеченности в него. Зритель платит не за само соревнование, а за эмоции, полученные от него.

Средства массовой информации (СМИ) – главный рупор пропаганды. СМИ не только выражают интересы общества, но и формируют их. Деятельность СМИ определяет отношение аудитории к определенным действиям. Путем формирования общественного мнения, СМИ подталкивают человека к определенным действиям, таким образом, они могут, как повысить интерес к мероприятию, так и понизить его. Современный спорт невозможен без средств массовой информации и дело здесь не только в пропаганде физической культуры и формировании здорового образа жизни. В современном спорте СМИ стали полноценными участниками экономических отношений в спортивной сфере. Не у каждого есть возможность воочию посмотреть Олимпийские игры, зато практически каждый может посмотреть их прямую трансляцию, которая кстати приносит не малые деньги Международному Олимпийскому комитету. К примеру, эксклюзивные права на трансляции Олимпийских игр до 2024 года включительно на территории Европы выкуплены компанией Discovery Communications, в чьей собственности находится канал Eurosport. Сумма сделки составила 1,3 млрд. евро.

При организации и проведении мероприятий, включенных в календарные планы спортивных и спортивно-массовых мероприятий органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта, не всегда участвуют все рассматриваемые в статье группы субъектов, на практике чаще всего их только три – атлеты, федерации и государство. Однозначно не все спортивные и спортивно-массовые мероприятия должны становиться театрализованно-спортивным представлением. «Спецэффекты» должны быть украшением спорта, а не спорт для спецэффектов.

Стоит отдельно отметить, что цикл проведения некоторых мероприятий не ограничивается датой начала и окончания самого соревнования, а длится

целый год или прерывается на небольшой перерыв в межсезонье. Между играми, матчами, турами проводится постоянная работа с потребителями (зрителями, болельщиками). Там где начало положено, шоу не должно заканчиваться. Чтобы удержать потребителей необходимо постоянно поддерживать их интерес, вовлекать их в процессы, создавать условия, при которых потребитель сможет почувствовать себя частью другой реальности, которая создается только для него. Если спортивное или спортивно-массовое мероприятие носит циклический характер, т.е. проходит еженедельно, ежегодно или каждые полгода, необходимо сохранять наработанную аудиторию. Примером можно привести хоккейный клуб «Динамо Минск». С сезона 2016/17 перед каждым домашним матчем клуба в интернете транслируют «Динамо-ТВ-шоу». В одном из подтрибунных помещений организуют специальную зону, в которую могут попасть обладатели абонементов. Клуб проводит собственный «Паб-квиз» (болельщики формируют команды, приходят в назначенное место и соревнуются между собой в эрудиции), турниры по NHL'18, встречи в FanHouse (клубный паб), где после домашних матчей организуют так называемое «афтерпати». Выездные матчи болельщики смотрят там же. Помимо развлечений для взрослых, «Динамо» проводит немало акций для детей. На самой «Минск-Арене» по началу родители могли платно оставить сыновей и дочерей в специальной комнате, в последние сезоны детская зона стала общедоступной. Резвиться можно прямо в холле «Минск-Арены». Причем без дополнительной платы. Также хоккейным клубом реализуется бонусная программа «Я и Динамо».

Если в любой поисковой системе создать запрос «спорт – это шоу», она выдаст сотни ссылок на персональные блоги, различные статьи интернет-пользователей, где спорт, особенно профессиональный спорт, рассматривается в связке спорт-шоу-бизнес. «Спорт включен в систему материального производства, в глобальную индустрию развлечений, в антропологию киберпространства, в новые условия существования человека. В современной системе глобального капитализма расширяются социально-коммуникативные сферы презентации и репрезентации спорта. Постоянный диалог «Я» (спортсмен) и «Другой» (тоже спортсмен) преподносится с помощью СМИ и СМК как реальность и гиперреальность, как зрелище, тиражируемое на весь мир и делящее этот мир на переживающих за того или иного спортсмена или клубную команду, и даже за «национальные сборные», их победы и поражения. Само спортивное соревнование (Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, кубковые и клубные встречи) превратилось в разновидность визуально-информационного товара», – считают авторы статьи «Транснационализм и коммерциализация спорта в условиях глобализации», опубликованной в Вестнике Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева [5].

Выводы. Подводя итоги всего вышесказанного, можно осмелиться пересмотреть классификацию спортивных мероприятий. Наряду с физкультурно-оздоровительными, спортивно-массовыми и спортивными

«Актуальные проблемы физической культуры и спорта. Развитие и перспективы»

соревнованиями, можно отдельно выделить спортивно-зрелищные мероприятия, сформулировав их определение следующим образом. Спортивно-зрелищное мероприятие – это спортивное или спортивно-массовое мероприятие, проходящее перед большой аудиторией зрителей, организованное с применением элементов развлекательных мероприятий.

Спорт в стиле шоу – это сфера взаимовыгодных экономических отношений органов государственной власти, спортивной общественности, спортсменов, инвесторов и СМИ, результатом которых является не только реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта, но и удовлетворение потребностей каждой из участвующих в организации спортивно-зрелищного мероприятия сторон, в том числе его зрителей.

«Футбол – это шоу, и в нем много составляющих – команды, игроки, болельщики, судьи. Возможна ошибка, но все это элементы шоу», – в интервью ТАСС сказал бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд [6].

Список использованных источников и литературы:

1. Википедия. Инвестор – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/инвестор>
2. Википедия. Спонсор – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/спонсор>
3. Закон Донецкой Народной Республики «О физической культуре и спорте»
4. Закон «О физической культуре и спорте Российской Федерации»
5. Замышляев В. И., Ямщиков Ю. И. Журнал «Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева», выпуск 2, 2007. – 186 с.
6. Информационное агентство России ТАСС [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://tass.ru/sport/4071247>
7. Официальные правила волейбола – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.fivb.org/EN/RefereeIng-Rules/documents/FIVB_Volleyball_Rules_2015-2016_EN_V3_20150205.pdf

УДК 796

Гридин Анатолий Николаевич,
канд. ист. наук, доцент кафедры
физического воспитания

СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИКИ НА РАЗВИТИЕ СПОРТА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», ДНР*

Аннотация. Степень влияния экономики на развитие спорта в современном обществе. Гридин Анатолий. В данной статье освещается проблема связи спорта и экономики. Главной целью поставлено определение степени влияния экономики на спорт. Рассматривается изучение потребностей и интереса, анализ проникновения законов рынка в область спорта, которые оказывают положительные изменения в спортивной жизни общества.

Ключевые слова: спорт, экономика, общество, спортивные товары, потребности, здоровье.

Annotation. Anatoly Gridin. The degree of the impact of savings on the development of sports in modern society. This article highlights the problem of the connection between sports and economics. The main goal is to determine the degree of influence of the economy on sports. We consider the study of needs and interest, the analysis of the penetration of the laws of the market in the field of sports, which have positive changes in the sports life of society.

Key words: sports, economy, society, sports goods, needs, health.

Актуальность. На сегодняшний день число специалистов, занимающихся экономикой в спорте, становится значительно больше, как и сами проблемы, связанные с этой областью. Необходимость оценки влияния экономики на спорт очевидна. Это особенно важно в связи с увеличивающимся дефицитом государственного бюджета и все большей конкуренцией вокруг общественных средств. Сегодня многие хотят знать, насколько эффективно были использованы выделенные средства и могли бы они быть применены еще лучше для других целей. Другими словами, прежде чем принять решение о реализации спортивного проекта, необходимо рассмотреть альтернативные варианты, например организация выставок, строительство школ, больниц.

Таким образом, актуальность исследования обусловлена необходимостью определения экономического эффекта на спорт. Также это подтверждается тесным взаимодействием экономики современного общества и спортивной индустрией.

Целью данного исследования является выявление степени влияния и участия экономики в спортивной жизни современного общества.

Задачи исследования:

- проанализировать значения спорта в обществе, его потребность и интерес;

- рассмотреть различные цели проникновения законов рынка в спортивную сферу, влияющие на положительные изменения в области спорта.

Результаты исследования. Спорт и экономика в современном обществе тесно связаны между собой. Спорт оказывает значительное экономическое воздействие, например, посредством инновационных спортивных продуктов, соревнований и объектов. Правительство поощряет инновации и спортивные исследования с целью помочь спортсменам добиться лучших результатов и стимулировать участие в спорте. Но поддержание спортивного сектора также имеет общественную пользу для укрепления здоровья людей, совершенствования их культур, активного проведения досуга. Следует также отметить влияние физкультуры и спорта на экономическую сферу жизни государства и общества – на внешнеэкономические связи на качество рабочей силы, туризм и другие показатели экономической системы.

Представление экономики спорта было бы неполным без анализа потребностей и интереса. Потребности - это нужды людей или общества в чем-либо. Они выступают в качестве движущей силы, порождая внутренний мотив в достижении какой-либо цели. Потребности затем перерастают в интерес, которые направлены на предметы потребностей [1].

Потребности людей, в результате, переходят в спрос, то есть способность покупателей приобрести данный товар. Спрос на товары спортивного назначения и услуги способствует возникновению ответной реакции со стороны производителей – они разрабатывают, усовершенствуют и поставляют на рынок более качественные спортивные товары, стараются полностью удовлетворить потребности покупателей.

Затем производители товаров и услуг создают предложение – количество товара, которые могут предложить потребителям при всех возможных ценах на этот товар. Объемы спроса и предложения складываются стихийно в результате работы рыночных механизмов, важнейший из которых это закон спроса и предложения [2, 7].

Спрос на спортивные товары в основном предъявляют отдельные индивиды – профессиональные спортсмены, физкультурники, любители активного отдыха и спортивного туризма. Здоровье является главной ценностью для большинства людей. Спорт и здоровье, это два определения, которые вытекают друг из друга. Регулярные физические нагрузки – это основа правильного образа жизни и отсутствие многих болезней в пожилом возрасте. К тому же, спорт не только помогает укрепить и сохранить здоровье людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, но и способствует увеличению трудоспособного возраста, делают человека активным на производстве и в общественной жизни. Таким образом, в здоровье, как отдельного человека, так и общества в целом заинтересована не только медицина, но и экономика [3, 8].

Большое значение среди ценностей человека является потребность в достижениях. И именно спорт помогает достигать человеческое стремление превзойти уже достигнутые результаты и соревноваться, так как он развивает силу воли, терпение, упорство. В случае недостаточной развитости или отсутствия какого-либо вида спорта в той или иной стране, люди, склонные к занятию спортом, могут направить свою не реализовавшуюся энергию по другому течению, а именно заняться криминальными видами деятельности. При таком раскладе их таланты не будут на благо, а принесут лишь ущерб обществу и экономике страны.

Среди потребностей человека, нужно также отметить потребность в развлечениях и отдыхе. Под отдыхом в данном случае следует понимать активную деятельность, снимающую утомление. В экономическом отношении эту потребность нужно рассматривать с трех точек зрения:

Во-первых, люди, занимаясь на спортплощадках и стадионах, отдыхают от повседневной работы, восстанавливают свои силы;

Во-вторых, активный отдых заменяет малоподвижный образ жизни с неправильным питанием;

В-третьих, люди, проводя свой досуг на стадионах в качестве болельщиков, заряжаются и получают необходимый заряд эмоций и энергии. Кроме этого, они посещают спортивные мероприятия и расходуют большое количество денег, то есть вкладывают в экономику спорта [4].

На макроуровне спрос индивидов преобразуется в совокупный спрос, государство вступает в экономические отношения в области спорта, оно непосредственно заинтересовано в развитии таких отношений и их всемерной поддержке. Государство, таким образом, регулирует спрос на рынках спортивной продукции и спортивной информации, влияет на расширение предложения. Государство поддерживает физическую культуру и спорт оказанием помощи спортивной индустрии и предпринимательству. Это выражается как в виде регулирования налоговых и иных льгот, так и в виде прямого финансирования из государственных бюджетов [5, 8].

Можно отметить тот факт, что чем больше развивается экономика, тем быстрее происходит проникновение законов рынка в спорт, вследствие чего увеличивается предложение спорта как товара. Рассматривая экономику как науку, изучающую экономические аспекты спорта, также аспекты социологические, психологические, юридические, с которыми можно столкнуться в сфере организации спорта. Динамика посещения спортивных мероприятий может меняться на рынках, где поход на стадион не является частью образа жизни. Кроме того, при выходе нового вида спорта на новый рынок, организаторы спортивных событий ошибочно устанавливают завышенные цены, ориентируясь на обстановку в более развитых рынках. Поэтому необходима экономическая оценка события. Это связано с увеличивающимся дефицитом бюджета и конкуренцией вокруг общественных средств. Занятие спортом, посещение спортивных мероприятий требуют времени и денег на: собственно занятия спортом, прибытия к местам

спортивных сооружений, изготовления и ухода за спортивным инвентарем и т.д. [6].

При развитии новой спортивной индустрии и становлении рынков спортивных услуг в Донецкой Народной Республике не все проходит легко и своевременно. Не полностью продуманы схемы налогообложения производителей спортивных товаров и услуг, принципы финансирования спортивного образования.

Однако процессы преобразований в спорте в ДНР еще впереди, многое только предстоит сделать, чтобы сделать нашу республику лидирующей в отношении спорта. В современной практике экономические отношения в области спорта на рыночной основе в ДНР находятся на начальной стадии развития и можно отметить позитивные стороны: формируется индустрия спорта, спортивного предпринимательства, туризма и инфраструктуры.

Республика в новых строящихся условиях рыночных отношений обязана в силу своей социальной функции обеспечить качество предоставляемых населению услуг всеми субъектами экономической деятельности; оно призвано контролировать соблюдение профессиональной этики и стандартов обслуживания. Активизация потенциала физической культуры и спорта в значительной степени зависит от адекватной трансформации экономических отношений в отрасли, повышения уровня управляемости, соответствующего правового обеспечения Донецкой Народной Республики. В комплексе решение задач развития обеспечивается посредством государственного регулирования, которое во многом зависит от типа социальной политики и объявленных приоритетов нашего строящегося государства.

Положительные изменения можно заметить в области спортивной инфраструктуры как у нас, так и в России: в течение последних лет сформировалась целая отрасль производства, направленная на спортивные мероприятия. Появились фирмы, специализирующиеся на:

- обеспечении пенсионным обслуживанием спортсменов;
- страховании спортсменов и организаций спорта;
- предоставлении юридических услуг спортсменам и тренерам;
- расширении поиска отечественных и зарубежных спонсоров для обеспечения деятельности спортсменов, клубов;
- снабжении спортсменов и тренеров сервисными услугами в зарубежных турне;
- предоставлении рабочих мест.

Экономика спорта имеет еще много неизученных сторон. Например, вопросы финансирования, спортивного менеджмента, рынка труда в спорте, спортивного спонсорства. В то же время необходимо подчеркнуть, что спорт, физическая активность и туризм помимо материальных благ приносят и нематериальные, которые нельзя оценить количественно. Имеется ввиду расширение кругозора людей, так как они участвуют в различных соревнованиях. Таким образом, спорт является одним из важнейших факторов, влияющим на благосостояние общества и улучшения жизни людей в целом [7].

Выводы. Подводя итоги исследования можно сказать, что экономика спорта является главным катализатором развития и совершенствования нашей Донецкой народной Республики на арене спорта. Проанализированы потребности и интересы людей, которые напрямую связаны с экономикой. Активно воздействуя на спорт, экономика рассматривает именно показатели потребностей и интересов людей. Как оказалось, это необходимо для увеличения предложения спорта как товара. Выявлены следующие положительные изменения в области спорта: развитие спортивной инфраструктуры, появление и совершенствование фирм.

Таким образом, спорт и экономику в современном обществе можно считать неотделимыми друг от друга. Они являются тесной взаимосвязью, как экономика воздействует на качество спорта в стране, так и спорт является поддержкой в области экономики.

Список использованных источников и литературы:

1. Аристова Л.В. О материально-технической базе физической культуры и спорта // сб. научных статей «Физическая культура и спорт в РФ» М.: ИЦ «Воронеж», 2016. – 280 с.
2. Антипенкова И.В. Сборник лекций по экономике физической культуры и спорта: сб. лекций для институтов вузов ФК / И.В. Антипенкова, А.И. Сергеев. – Смоленск: СГАФКСТ, 2006. – 85 с.
3. Золотов М.И Экономика массового спорта – М., 2008 – 342 с.
4. Зубарев Ю.А., Шамардин А.И. -Менеджмент, маркетинг и экономика физической культуры и спорта.– Волгоград. – 2012. – 423 с.
5. Золотов М.И. Экономика массового спорта – М., 2015 – 280 с.
6. Менеджмент и экономика физической культуры и спорта: Уч. пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. / Золотов М.И., Кузин В.В., Кутепов М.Е., Сейранов С.Г. – М.: Изд. центр «Академия», 2013. – 345 с.
7. Переверзин, И.И. Менеджмент спортивной организации: учебное пособие / И.И. Переверзин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Физическая культура и спорт, 20016. – 464 с.

8. Экономика физической культуры и спорта: Учебное пособие. / Завадская З.Л., Зозуля С.Н., Золотов М.И., Кузин В.В., Кузьмичева Е.В., Кутепов М.Е. / Под общ. ред. В.В. Кутана. – М.: СпортАкадемПресс, 2015. – 346 с.

УДК 061.237:796,07

Гридина Наталия Алексеевна
*старший преподаватель
кафедры физического воспитания*

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ РАЗНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики», ДНР*

Аннотация. Организационный механизм деятельности спортивных клубов разной направленности. Гридина Наталия. В статье описаны организационные аспекты управления спортивными клубами для оказания физкультурно-оздоровительных услуг населению. Определены условия эффективного развития спортивных клубов разной направленности. Рассмотрена роль государственных органов в усовершенствовании нормативно-правовой базы в данном направлении.

Annotation. Organizational mechanism of activity of sports clubs of different orientation. Gridina Nataliya. The article describes the organizational aspects of the management of sports clubs for the provision of sports and health services to the population. Conditions of effective development of sports clubs of different orientation are defined. The role of state bodies in improving the regulatory framework in this direction is considered.

Ключевые слова: спортивный клуб, управление, организация, население, факторы, государственная политика.

Key words: sports club, management, organization, population, factors, public policy.

Введение. Отсутствие стабильности экономической обстановки на современном этапе заметно понизило возможности государства и других субъектов экономической деятельности в дальнейшем формировании и финансировании отрасли физической культуры и спорта (ФКиС).

В связи со сложным экономическим положением, нестабильным и невысоким доходом населения, возникли многочисленные проблемы в деятельности спортивных клубов региона. Высокий процент квалифицированных специалистов по различным причинам покинули территорию республики. Физкультурно-спортивные организации, основанные как на бюджетном, так и на частном финансировании, оказались в кризисном положении.

Для удовлетворения потребностей населения в регулярных занятиях физическими упражнениями возникла необходимость в новых эффективных

механизмах и формах управленческой деятельности в системе физической культуры и спорта, обеспечивающих спортивные учреждения бизнес-планами и строго контролирующими условия их выполнения.

В настоящее время остро стоит проблема дефицита двигательной активности населения, о чем свидетельствует низкий уровень показателей физического состояния трудоспособного контингента. Гиподинамия отрицательно влияет на физическое и психоэмоциональное здоровье, приводит к неблагоприятным изменениям в организме, вызывающим целый комплекс заболеваний.

Оздоровительная физическая культура по месту жительства, на предприятиях, в учреждениях и организациях является одним из важнейших факторов повышения физической активности и работоспособности, стимулирующим снижение заболеваемости, что в дальнейшем отражается на жизненных показателях.

Регулярной физкультурно-оздоровительной работы среди населения фактически не проводится из-за отсутствия локального органа управления такой деятельностью и надлежащей организационной системы широкого развития физической культуры и спорта в республике.

Обзор литературы. В ряде научных трудов российских ученых отмечается, что на современном этапе остро стоит вопрос развития спортивной клубной системы для оказания физкультурно-оздоровительных услуг населению. В публикациях Аксенова А.Ю. и Халтуриной И.Л. говорится об отсутствии практических рекомендаций или программ по организации, управлению и развитию спортивного клуба [1,2]. Волков А.В. подчеркивает, что в сложившейся ситуации клуб может выжить лишь при рациональном управлении [3]. Данные аргументы в своих работах описывали Жолдак В.И., Зуев В.Н. [4] и многие другие.

Цель исследования – совершенствование управленческой деятельности спортивных клубов разной направленности с учетом современных достижений менеджмента.

Результаты исследований. Деятельность спортклубов относится к сфере услуг для населения, в связи с чем, главное – это интересы занимающихся. Одна из новых тенденций – это значительное увеличение количества спортклубов, усиление конкуренции в поисках «своего» клиента, повышение требований к качеству работы. В данной ситуации клуб может выжить лишь при рациональном управлении [3].

Выявлено, что потребителями услуг спортклубов являются клиенты разного возраста, заботящиеся о своем физическом состоянии. Анализ иерархии мотивов занятий в спортклубе свидетельствует, что у посетителей материальные стимулы не являются доминирующими, на ведущие места выходят вопросы получения удовольствия от занятий, укрепления здоровья, улучшения форм и пропорций тела, активный отдых и мероприятия восстановительного характера.

Проведенный анализ показал, что в клубах необходимо увеличивать перечень предоставляемых услуг, внедрять инновационные формы спортивных и оздоровительных занятий, шире применять методику индивидуальных занятий, позволяющую реализовать личные запросы клиентов и регулярно использовать социальную рекламу для привлечения к занятиям различного контингента занимающихся.

Постановка вопроса о формировании механизма управления спортивными клубами обусловлена необходимостью повышения экономической эффективности организации, определения реальных возможностей содействовать деятельности организации, структурным изменениям с наименьшими издержками. Для этого требуется анализ деятельности клуба, объективная оценка имеющихся ресурсов, разработка путей развития организации на основе специальных знаний [5].

Вопросы управления спортивными клубами на современном этапе недостаточно решены и требуют к себе повышенного внимания. В экономически нестабильных условиях рынок спортивных услуг нуждается в опытных управленцах, способных грамотно спрогнозировать и провести ряд мероприятий для привлечения всех категорий населения с разными спортивными интересами и с разными доходами.

Неэффективное управление и отсутствие регламентирующих документов по развитию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в трудовых коллективах тормозят повышение массовости работников, стремящихся к ведению здорового образа жизни и заинтересованных принимать участие в мероприятиях, проводимых в республике.

К сожалению, на сегодняшний день, в Донецкой Народной Республике нормативно-правовая база, касающаяся данной сферы, не совершенна. Мониторинг состояния здоровья и физической подготовленности работоспособного населения не проводится. Нет статистики о количестве спортивных клубов, функционирующих по месту жительства, при предприятиях, организациях, учреждениях и их наполняемости. Финансирование физкультурно-оздоровительных мероприятий минимизировано или вовсе отсутствует. Не предусмотрена реконструкция имеющихся и строительство новых площадок для занятий спортом. На наш взгляд, перечисленные факторы оказывают негативное влияние на поддержание физической активности населения, так как физкультурно-оздоровительная деятельность и занятия массовым спортом служат дополнительным резервом для повышения уровня физической подготовленности людей всех возрастных групп, независимо от социального статуса занимающихся.

Новые условия общественно-политической и экономической жизни республики настоятельно требуют активизации клубной физкультурно-спортивной работы, формирования и развития физкультурно-спортивных клубов, расширения их сети в сфере физической культуры и спорта и

принципиального изменения организации, содержания, направлений их деятельности.

Государственная политика по обсуждаемому вопросу отражена в Законе ДНР «О физической культуре и спорте», содержащем Статью 40. «Физическая культура по месту жительства и в местах массового отдыха населения», гласящую об организации спортивных клубов и Статью 41. «Физическая культура и спорт в трудовых коллективах», в которой прописано создание на добровольной основе и по отраслевому принципу ведомственных физкультурно-спортивных обществ, объединяющих граждан для занятий физической культурой и спортом [6]. Однако, отсутствие по месту жительства, в организациях, учреждениях и на предприятиях спортивной базы препятствует реализации права на занятия физической культурой и спортом.

Клубная форма организации физкультурно-спортивной работы типична для многих стран. Имеется отечественный и зарубежный опыт клубной работы. Вначале следует отметить многообразие клубов. Их можно классифицировать по форме собственности, целевому назначению, организационно-правовым признакам.

В отличие от футбольных, хоккейных, баскетбольных коммерческих клубов речь идет о физкультурно-оздоровительных бюджетных организациях.

Эти клубы, как самую распространенную и эффективную формы организации физкультурно-массовой работы в городах и районах республики, на основе государственного финансирования должны организовывать и проводить физкультурно-оздоровительную работу с населением по месту жительства.

Если это будет физкультурно-оздоровительный клуб районного масштаба, то он должен иметь не только помещение для тестирования ГТО, но и несколько спортзалов, плоскостных спортивных сооружений – площадок на улице, зеленых зон в парках.

Штатное расписание физкультурно-оздоровительного спортивного клуба определяется его масштабом. Помещения для спортивного клуба может выделять администрация райисполкома после согласования с руководством близлежащих спортивных учреждений.

Однако для создания организационных структур, способных осуществлять физкультурно-оздоровительную работу с населением по месту жительства, государственным органам нужно приложить максимум усилий и соблюдать определенный подход в связи с тем, что:

- организация и проведение физкультурно-оздоровительной работы с большим количеством людей требует постоянных, обусловленных законом ассигнований;
- должна быть налажена система подготовки инструкторов оздоровительной физической культуры (ОФК);
- направления работы должны быть прописаны в законах и подзаконных актах и иметь юридическое обоснование;

- должны быть теоретически и экспериментально обоснованы организационные структуры занятий ОФК с населением, программы занятий ОФК, программы проведения семинаров и курсов подготовки инструкторов ОФК.

- где бы ни проводились занятия, они требуют определенные средства для оплаты руководителям занятий, аренды помещений, использования оборудования и инвентаря [7].

Наиболее перспективной формой организации физкультурно-оздоровительной работы с взрослым населением является создание спортивных клубов в трудовых коллективах, т.е. некоммерческих общественных организаций со структурой управления, предполагающей определенный уровень полномочий руководителя. Целесообразно, чтобы в данном коллективе профсоюзный лидер совместно с председателем спортклуба и социально-активными работниками обсуждали и инициировали внутри организации мероприятия, направленные на развитие оздоровительной физической культуры и массового спорта. При разработке плана мероприятий необходимо в индивидуальном порядке учитывать условия работы, наличие и состояние спортивных сооружений на собственном балансе, финансовые возможности предприятия или учреждения.

Работу спортивного клуба курирует руководитель организации путем проверки отчетной документации по всем направлениям деятельности (спортивной, физкультурно-массовой, финансовой, хозяйственной и т.д.). Организацию и выполнение планируемых мероприятий осуществляет председатель спортклуба несущий полную ответственность за: ведение документации, контроль функциональных обязанностей штатных работников, связи с общественностью, взаимодействие с организациями и органами государственной власти, участвующими в данном процессе.

Внешними документами, регламентирующими деятельность спортклуба в трудовом коллективе, являются законодательные и правовые акты, подписанные Главой ДНР (указы) и принятые Народным Советом (законы), Советом министров (постановления), профильными министерствами (приказы).

С целью создания необходимых условий, обеспечивающих приобщение трудоспособного населения ДНР к физкультурно-спортивной деятельности, прибегнем к опыту Российской Федерации, где в 2014 году были внесены изменения в отдельные нормативные правовые акты трудового законодательства, включающие в себя мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта в трудовых коллективах. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ расширил перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков. В него дополнительно включены: компенсация работникам оплаты занятий в спортивных клубах и секциях, организация физкультурных мероприятий (таких как производственная гимнастика, лечебная физическая культура с работниками, которым по рекомендации лечащего врача она показана), устройство новых и

реконструкция старых спортзалов и спортплощадок, приобретение спортивного инвентаря, создание физкультурно-спортивных клубов [8].

Коммерческие спортивные клубы создаются с целью получения прибыли и, несмотря на большое разнообразие, способы их организации и управления довольно единообразны. Организационная структура управления, как правило, состоит из дирекции, руководителей среднего звена, младших менеджеров и служащих. Такая структура называется линейно-функциональным типом структуры управления [4]. Управляющие, в основном, занимаются стратегическими вопросами развития бизнеса и анализом основных показателей, однако практически не придают значения концептуальным подходам к изучению маркетинга, управления персоналом, построения системы продаж в новых социально-экономических условиях.

Для успешного функционирования спортклубов в условиях нестабильности необходимо, чтобы работники были готовы к активной экономической, управленческой, маркетинговой деятельности, направленной на привлечение к занятиям значительной клиентской базы.

Руководство спортивным клубом предполагает:

- разработку бизнес-планов и контроль по их выполнению;
- формирование профессиональной команды, обучение и развитие сотрудников;
- знание стандартов сервиса;
- обеспечение соблюдения регламентов и стандартов клуба сотрудниками;
- знания в области экономики и финансов;
- тактическое и стратегическое мышление.

Особую значимость в разработке структуры клуба имеет внедрение стратегической программы, составленной руководством клуба совместно с экономическим, финансовым и рекламным отделами [9].

Для организации частного спортивного клуба необходимо зарегистрировать его в форме юридического лица либо индивидуального предпринимателя. Закон не выдвигает особых требований к учредителям таких юридических лиц, поэтому учредителями спортивных клубов могут быть любые физические и юридические лица.

Нормативно-правовую базу, регулирующую структуру и функционирование спортивных клубов, должны разрабатывать государственные органы в соответствии с законами и документами, принятыми и действующими в Донецкой Народной Республике.

Нормативные акты, касающиеся функционирования спортивных клубов разной направленности (на примере Российской Федерации):

- Закон «О физической культуре и спорте»
- Закон «Об основах охраны здоровья граждан»
- Закон «О некоммерческих организациях»
- Закон «О защите прав потребителей»

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий»

- Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту.

Выводы. Экономические и политические изменения, произошедшие в Донецкой Народной Республике за последние годы, требуют поиска инновационных организационно-управленческих решений для сохранения существующих и создания новых спортивных клубов по месту жительства, на предприятиях, в учреждениях и организациях. Несовершенная нормативно-правовая база тормозит создание необходимых условий для максимального охвата населения систематическими занятиями физической культурой и спортом, что провоцирует утрату стереотипов, направленных на активизацию здорового образа жизни.

Список использованных источников и литературы:

1. Аксенов А.Ю. Организационно-педагогические условия создания спортивного клуба градообразующего предприятия Крайнего Севера: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / А.Ю. Аксенов; – Малаховка, 2004. – 174 с.

2. Халтурина И.Л. Управленческая технология организации и развития спортивного клуба оздоровительной направленности в условиях рыночной экономики: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / И.Л. Халтурина; Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. – Санкт-Петербург, 2004. – 193 с.

3. Волков А.В. Управление деятельностью частных спортивных клубов: автореферат дис. ... кандидата педагогических наук: 13.00.04 / А.В. Волков; Воен. ин-т физ. культуры. – Санкт-Петербург, 2004. – 20 с.

4. Жолдак В.И. Управление в сфере физической культуры и спорта / В.И. Жолдак, В.Н. Зуев. – М.: Изд-во «Вектор Бук», 2009. – 329 с.

5. Боткин О.И. Экономические проблемы деятельности спортивного клуба / О.И. Боткин, Р.Х. Касимов, А.В. Литвин // Вестник Удмуртского университета: экономика. Ижевск. УдГУ, 2003. – С. 236-242.

6. Закон ДНР «О физической культуре и спорте» №33-ІНС от 24.04.2015 [Электронный ресурс] / – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/o-fizicheskoj-kulture-i-sporte/> (дата обращения 17.02.2019).

7. Гаврилов Д.Н. Проблемы организации физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства. [Электронный ресурс] / Д.Н. Гаврилов, Д.Н. Пухов // Наука-2020. 2016. №3 (9). – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-organizatsii-fizkulturno-ozdorovitelnoy-raboty-s-naseleniem-po-mestu-zhitelstva> (дата обращения: 17.02.2019).

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 375н от 16.06.2014 [Электронный ресурс] / – Режим доступа: <https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/257> (дата обращения 17.02.2019).

9. Гридина Н.А. Управление спортивными клубами в современных условиях / Н.А. Гридина // Управление предприятием в условиях нестабильности: материалы регион. науч.-практ. интернет-конф. 12 апреля – 9 мая 2016 г., г. Донецк / ГОУ ВПО ДонГУУ. – Донецк: ДонГУУ, 2016. – С. 103-107.

УДК 796.03

Гуржи Владимир Анатольевич,
магистр

СПОРТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ОСНОВА СПОРТИВНОГО МИРА

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», ДНР

Аннотация. Статья «Спортивный маркетинг как основа спортивного Мира» автор Гуржи Владимир. Практика показывает, что только обоснованные маркетинговые решения позволяют успешно достигать общих и конкретных целей, которые ставят перед собой физкультурные и спортивные организации по развитию массовой физкультурно-оздоровительной работы и спорта высших достижений. Нередко достижение таких целей оказывается нереальным вследствие экономических просчётов или нерационального, неумелого использования имеющихся средств.

Ключевые слова: маркетинг, менеджмент, спорт, российский спорт, коммерция.

Annotation. The article "Sports marketing as the basis for the sports World," the author Gurji Vladimir. Practice shows that only sound marketing decisions can successfully achieve general and specific goals that physical and sports organizations have set themselves for the development of mass sports and recreation activities and high-performance sports. Often, the achievement of such goals is unrealistic due to economic failures or irrational, inept use of available funds.

Key words: marketing, management, sport, Russian sport, commerce.

Актуальность. Сегодня вокруг спорта вращаются сотни миллиардов долларов. Спортивная индустрия в мире, по оценкам специалистов, производит товаров и услуг более чем на 150 миллиардов долларов. Чтобы вовлечь часть этих средств в российский спорт, необходимо знать, как это можно сделать. Кроме того, и это главное, маркетинг позволит сделать успешным ваш непосредственный бизнес - содержание команды, дворца спорта, бассейна, оздоровительного центра, проведение соревнований, оказание физкультурно-спортивных услуг населению [1].

Результаты исследования. В настоящее время, в связи с переходом к рынку, спортивный и физкультурно-оздоровительный бизнес становится важной частью российской экономики. Их союз становится необходимой предпосылкой развития спорта высших достижений, профессионального и массового спорта.

Для российских спортивных организаций современный спортивный маркетинг дело новое. Спортивный маркетинг почти целиком строится на общей концепции производственно-экономического маркетинга, ибо современная рыночная экономика предлагает спорту механизм, с помощью которого и осуществляется его коммерциализация. Без знания специфических задач спорта даже самый лучший менеджер, специализирующийся в области маркетинга, может предложить лишь частичное решение какой-либо проблемы спорта [2]. Концепция маркетинга не принесёт успеха, если в ней не будут учтены традиционные ценности спорта, а ориентация на рынок и прибыль не будет приведена в соответствие с хозяйственными, социальными и педагогическими целевыми установками спорта. Успеха добьются лишь те, кто сумеет быстро и эффективно развивать свой маркетинг и рынок [3].

Определяющим в маркетинге физкультурно-оздоровительных услуг являются люди - потребители этих услуг. Осуществляя маркетинговую политику, следует всегда помнить, что успешная реализация спортивно-оздоровительных услуг возможна лишь при условии: - компетентности; - привлечения квалифицированных специалистов; - условия для занимающихся; - оснащённости и т.п. Будущее спортивного маркетинга в Российской Федерации будут определять, прежде всего, специалисты, работающие в спортивной и физкультурно-оздоровительной сферах. Единственным путём для совершенствования российской системы спортивного бизнеса является образовательная подготовка специалистов в области спортивного маркетинга.

Маркетинговая возможность - это возможность удовлетворять нужды потребителей. При этом важно создавать уникальный набор необходимых качеств спортивного продукта. Основная заповедь маркетинга: «производить то, что можно продать, вместо того чтобы пытаться продать то, что можете произвести».

С каждым годом физическая активность и спорт все в большей степени проникают в повседневную жизнь людей повсеместно возрастает количество спортивных клубов и организаций, увеличивается число людей, приобщающихся к спорту, растёт количество и качество спортивных средств массовой информации. В условиях глобализации экономических отношений, свободы передвижения людей и обмена информацией, постоянно увеличивается число спортивных болельщиков, присутствующих на соревнованиях лично, наблюдающих за ними по телевидению, слушающих радиотрансляции или обращающихся к компьютерным сетям. Ныне во многих странах сформировался спортивный стиль в одежде и образе жизни, стало модным иметь стройную фигуру или рельефные мускулы. На потребности людей соответствующим образом реагирует рынок: фирмы производители

спортивных товаров и услуг расширяют ассортимент предлагаемой ими продукции, улучшают ее качество, а также формируют новый спрос [4].

Высокий спрос на спортивные товары и услуги предъявляют и профессиональные спортсмены, тренеры, клубные и иные физкультурно-спортивные организации. Эта часть потребительского спроса весьма специфична своими повышенными требованиями к качеству спортивной продукции, удобству и надежности ее эксплуатации.

Складывающиеся на современных спортивных рынках тенденции вместе с массовым спросом обеспечивают производителям спортивной продукции и услуг огромные прибыли, за обладание которыми идет жесткая конкурентная борьба.

Конкуренция проявляется во всех компонентах бизнеса, дает о себе знать при любом промахе или ошибке в рекламе, в научно-исследовательских разработках, в ценообразовании, в прогнозировании и формировании спроса, в сбыте продукции. Выиграть конкурентную борьбу в условиях постоянного противоборства с соперничающими фирмами производителями и спортивными организациями можно лишь прибегнув к маркетингу, который представляет собой комплекс наук прикладного характера о рынке и рыночных взаимосвязях. В более точной формулировке маркетинг (от англ. Marketing < market - рынок) это система координации производственной и управленческой деятельности фирмы, направленная на обеспечение сбыта продукции и максимизацию прибыли [5].

Спортивный маркетинг представляет собой составную часть общего маркетинга, имеющего свои специфические черты и особенности. В частности, в поле зрения спортивного маркетинга попадают такие особые объекты и отношения, как болельщики, спонсоры, купля-продажа спортсменов, массовый спорт, спортивный бизнес, здоровый образ жизни и многое другое.

Спортивный маркетинг как наука и практический инструментальный стал формироваться к середине XX в., когда производство и потребление спортивных товаров и услуг значительно расширились, а соперничество за клиентуру и сбыт обострилось. Борьба за потребителя в этот период достигает такой стадии, когда обеспечить своему товару сбыт производитель мог только благодаря маркетинговым мероприятиям. Покупатели за счет расширения выбора предоставляемых им услуг стали более разборчивы и требовательными, именно они начали диктовать производителям свои условия, а не наоборот. Таким образом, ко второй половине XX в. многие фирмы производители и профессиональные спортивные организации отчетливо осознают тот факт, что потребители предприятия, болельщики спортклуба один из фундаментальных компонентов успешного бизнеса, для их привлечения и удержания маркетинг просто необходим.

Основная цель любого коммерческого предприятия или профессиональной спортивной организации, работающих в условиях рынка, получение прибыли. Как максимизировать прибыль и что для этого следует предпринять это краеугольные вопросы всякого бизнеса. Из экономической

теории известно, что прибыль представляет собой разницу между ценой продажи продукта и издержками производства.

Из приведенного выражения следует, что для максимизации прибыли следует либо повышать цену продукта, либо снижать издержки его производства. Однако здесь имеются два весьма существенных обстоятельства: во-первых, конкуренция не позволяет, сколько-нибудь значительно повышать цены (если только речь не идет о совершенно новом товаре, у которого нет близких аналогов); во-вторых, снижать издержки фирма производитель (или продавец) может только до определенного предела, ниже которого предприятие не может работать с прибылью. Сказанное, конечно, не означает, что производственная фирма или спортивная организация не должны заботиться об адекватной системе ценообразования или о снижении издержек. Однако в современной экономике с ее огромными рынками сбыта и самыми разнообразными потребностями существуют, и иные пути максимизации прибыли. Например, общую прибыль стадион может увеличить не за счет высоких цен на входные билеты, а за счет увеличения количества продаж (то есть, за счет оборота). Кроме того, сбыт спортивной продукции можно увеличить за счет интенсивной рекламы, повышения качества товаров и услуг, а также за счет предоставления потребителю усовершенствованного изделия с новыми свойствами, с более совершенным дизайном, с более длительными гарантиями, более модного или престижного [6].

Однако механическое воплощение в жизнь мероприятий по увеличению интенсивности рекламы или повышению качества продукта не решает задачи максимизации прибыли. Понятно, что дополнительная реклама и меры по улучшению качества товара или услуги требуют весьма существенных капиталовложений, которые могут оказаться неадекватно большими по сравнению с получаемой прибылью. Иными словами, буквальное следование, казалось бы, правильным принципам может привести спортивную организацию к убыткам и банкротству.

Как же избежать подобного неблагоприятного сценария? К сожалению, универсального правила здесь не существует. Имеются лишь наработанные теорией и практикой маркетинга известные алгоритмы, в которые в каждом конкретном случае следует вносить определенную дозу творчества и эксперимента. В этой связи необходимо подчеркнуть, что спортивный маркетинг это по преимуществу сплав науки, творчества и интуиции; всякие попытки расчленив эту триаду и действовать только по одному направлению приводят, как правило, к неудачам.

Хорошим примером комплексного подхода при решении практической задачи спортивного маркетинга применили специалисты из Германии. При реконструкции одного берлинского стадиона пришлось полностью заменить травяное покрытие футбольного поля. Чтобы хоть частично окупить расходы, дерн нарезали на небольшие круги диаметром 13 см, поместили их в стеклянные поддоны и залили прозрачной акриловой пластмассой, которая сохранит цвет травы на многие годы. Получилось 5 тысяч сувениров, которые

продали футбольным фанатам по 25 евро за штуку. При этом трава с тех точек, откуда бьют пенальти, стоила дороже и продавалась по 130150 евро.

Производственная программа предприятия отражает определённый объем и ассортимент продукции соответствующего качества, спрос на данную продукцию и реальные возможности производства по удовлетворению этого спроса.

Через производственную программу реализуется основная задача функционирования любого предприятия, которая состоит в производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. Производственная программа предприятия формируется сегодня на основании маркетинговых исследований.

Маркетинг это система различных видов деятельности предприятия, связанных между собой и охватывающих планирование, продажу, доставку товаров и оказание услуг, в которых существует потребность у реальных и потенциальных покупателей.

Маркетинг пронизывает всю деятельность предприятия. Он начинается с воплощения желаний потребителя в конкретной продукции и организации её производства, по завершении которого продукция выносится на рынок, таким расчетом, чтобы привлечь устойчивое внимание к ней потребителя, для чего организуется хороший сервис и гарантируется после программное обслуживание.

Стратегия маркетинга предусматривает долгосрочные взаимодействия с партнерами и противодействие конкурентами на различных товарных рынках. Формирование маркетинговой стратегии требует разработки соответствующих планов (или программ).

Программа (план) маркетинга это оценочная характеристика тех средств, которые планируется использовать в производстве в течение определенного периода, для получения ожидаемых результатов.

При выборе товарного рынка учитываются следующие данные:

- * географическое размещение предполагаемых клиентов;
- * определение спроса на производимый вид товара;
- * прогноз выбора товара различными торговцами,
- * общая потребность клиентов в данном товаре;
- * временные «пики» закупки товара;
- * социальный, экономический и демографический портрет покупателей.

Предприятие, организация проводит маркетинговое исследование в двух направлениях: поиск сегмента рынка для определенного к производству спортивного товара и оценка возможности его выпуска.

Ориентирование на рыночный спрос предполагает решение следующих вопросов:

- * ассортимент спортивных товаров, которые предприятие может произвести и реализовать с прибылью;
- * конкретные ситуации при реализации спортивного товара;

* объём потребности рынка в тех или иных товарах;

* объём ресурсов, необходимый для производства (продажи) соответствующего спортивного товара.

Номенклатура и ассортимент спортивной продукции являются одними из основных показателей производственной программы предприятия. Номенклатура спортивной продукции есть принятый в планировании и учёте систематизированный перечень видов (групп, позиций) продукции в натуральном выражении. Например: вид спортивной продукции обувь, в том числе: мужская, женская, детская [7].

Правильное определение в плане выпуска продукции ассортимента, пользующегося спросом, обеспечивает устойчивое положение предприятия на рынке.

Качество продукции. Под качеством подразумевается весь набор свойств продукта, по которым потребитель судит о его достоинствах. Каждый продукт обладает многими свойствами, представляющими интерес для потребителя: дизайн, долговечность, надёжность, функции, возможности и т.д. Так, качество для японских предприятий стало основой их успеха на рынке всего мира.

Цена продукции. Ценообразование является на более сложным элементом в системе маркетинга предприятий. Цена, сточки зрения спортивного маркетинга, это та суммы, которую готов заплатить потенциальный покупатель за предложенную продукцию. В то же время продажная цена должна быть такой, чтобы сбыт продукции оказался рентабельным и прибыльным для предприятия.

При определении уровня цены необходимо установить, какое влияние она окажет на возможности сбыта. Речь идет о так называемой «чувствительности к цене». Необходимо помнить о том, что потребитель сопоставляет цену с другими элементами «маркетинговой смеси», а не только с качествами самого товара: он принимает во внимание сервис, надёжность поставок, репутацию поставщика.

Выбор каналов распределения. Для производителя выбор канала распределения является очень серьезным вопросом, решение которого зависит от оценки оптовой и розничной торговли.

Оптовая торговля:

* какова заинтересованность в продаже спортивного товара?

* каковы возможности по приближению товара к избранному сегменту рынка?

* какова возможность реализации спортивного товара с минимальными издержками?

Розничная торговля:

* какой круг розничных продавцов будет заниматься реализацией спортивного товара?

* какое число розничных продавцов будет стремиться к быстрой реализации спортивного товара?

* каковы расходы в зависимости от того, какие группы розничных продавцов будут заниматься реализацией?

На основании маркетинговых разработок спортивные менеджеры предприятия приступают к формированию производственной программы в следующей последовательности: определяются номенклатура и ассортимент продукции в натуральном выражении на основе рекомендации спортивных маркетологов: что, и в каком количестве можно продать на рынке. Выбор этот производится, исходя из имеющегося оборудования, технологий, снабжения сырьем и материалами, транспортными связями; определяется объем производства каждого изделия в натуральном выражении, на основе расчета объема поставок (реализации) и изменения остатков нереализованной готовой продукции на начало и конец планового периода; обосновывается производственными мощностями объем выпуска по отдельным видам спортивной продукции; определяются стоимостные показатели на основе натуральных объемов производства спортивной продукции [7].

Список использованных источников и литературы:

1. Алешин В.В. Олимпийский комплекс «Лужники»: менеджмент, маркетинг и экономика. – М., 2000.
2. Вакалова Л.Г., Гетман Е.П., Зубарев Ю.А., Коваленко М.Г. Экономика физической культуры и спорта. Учебно-методическое пособие. – Краснодар: КГУФКСТ, 2005.
3. Галкин В.В., Сысоев В.И. Экономика физической культуры и спорта: Учебное пособие. – Воронеж: МАЭиП, 2003.
4. Галкин В.В. Экономика спорта и спортивный бизнес. – М.: КНОРУС, 2006.
5. Экономика физической культуры и спорта: Учебное пособие / Под ред. В.У.Агеевца, Р.М.Орлова. - СПб., 2000.
6. Экономика физической культуры и спорта/Под ред. Шитовой Н.А. – Омск: СибГАФК, 1999.
7. Экономика физической культуры и спорта: Учеб. пособие / Под ред. В.В.Кузина. – М., 2001.

УДК 339.13:796 (571.62)

Гусинец Евгений Владимирович
*старший преподаватель,
аспирант кафедры экономической
теории и мировой экономики*

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины,

Республика Беларусь

Аннотация. Статья «Анализ основных показателей развития отрасли «физическая культура и спорт» в Республике Беларусь», автор Гусинец Евгений В. В статье представлен анализ основных экономических показателей, характеризующих актуальные тенденции развития физкультурно-спортивной отрасли в Республике Беларусь, а также раскрыта роль специализированных учебно-спортивных учреждений в развитии массового спорта и всего физкультурного движения в стране в целом.

Ключевые слова: физическая культура, спорт, сооружения, экономика, динамика, учебно-спортивные учреждения.

Annotation. The article "Analysis of the main indicators of development of the industry "physical culture and sport" in the Republic of Belarus" author Gusinets Eugene V. the article presents the analysis of the main economic indicators that characterize the current tendencies of development of physical culture and sports industry in the Republic of Belarus, as well as the role of specialized educational-sports institutions in the development of mass sports and the whole sports movement in the country as a whole.

Key words: physical culture, sports, facilities, economy, dynamics, educational and sports institutions.

Введение. В настоящее время роль физической культуры и спорта как социально-экономического явления трудно переоценить. Благодаря систематическим занятиям физическими упражнениями население Беларуси обретает устойчивое всестороннее развитие, которое сказывается на показателях здоровья нации и как следствие на экономическом развитии страны [1].

По мере развития общества физическая активность и спорт все шире проникают во все сферы жизни людей, становятся все более значимой и неотъемлемой частью жизнедеятельности мировой цивилизации. Миллионы людей во всех странах мира ведут здоровый образ жизни, составной частью которого являются занятия физическими упражнениями и оздоровительной гимнастикой, участие в спортивных соревнованиях. Гигантскими темпами развивается в последнее десятилетие и спорт высших достижений, постепенно превращаясь в целую индустрию спортивных и зрелищно-массовых мероприятий. Физическая культура и спорт в современном обществе является важнейшим фактором поддержания и укрепления здоровья людей, совершенствования их культуры, способом общения, активного проведения досуга, альтернативой вредным привычкам и пристрастиям [2, 3].

Физическая культура и спорт как экономическая отрасль неразрывно связана с таким её аспектом как соревновательная деятельность, через которую осуществляется прямое или косвенное влияние на развитие других отраслей экономики. Проведение международных спортивных соревнований увеличивает количество спортивных туристов, приезжающих из-за рубежа и различных регионов страны. Этот факт оказывает стимулирующее воздействие на отрасли сферы услуг. Особенно это отражается на гостиничном и туристическом бизнесе, предприятиях общественного питания, торговле. В стороне не остаются и предприятия по производству продуктов питания: рост въездного спортивного туризма непременно ведет к увеличению их доходов.

Увеличивается объем продаж спортивной символики и атрибутики, сувениров, растёт число дополнительных заказов для предприятий промышленности, развивается инфраструктура региона, в котором проводятся спортивные соревнования [3].

Целью исследования является анализ основных экономических показателей, характеризующих актуальные тенденции развития физкультурно-спортивной отрасли в Республике Беларусь.

Многие специалисты отмечают тот факт, что постоянное и планомерное развитие рынка услуг физической культуры и спорта вносит серьезный вклад в экономику крупнейших стран мира. Например, популяризация здорового и активного образа жизни через занятия физической культурой и спортом как в Республике Беларусь, так и за её пределами, ведет к постоянному росту востребованности различных физкультурно-спортивных сооружений, площадок и мест для самостоятельных занятий физическими упражнениями. В связи с этим заметно увеличение количества учреждений и организаций, предлагающих широкий спектр услуг в сфере физической культуры и спорта (таблица 1) [4].

Таблица 1.

**Количество физкультурно-спортивных сооружений
в Республике Беларусь**

Количество физкультурно-спортивных сооружений (на конец года; единиц)						
Годы	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Всего сооружений	23 210	23 171	22 790	23 278	23 167	23 291
Количество стадионов	176	177	148	144	136	137
Количество манежей	42	43	51	52	52	51
Количество спортивные сооружения с искусственным льдом	31	34	36	35	35	37
Количество стрелковых тиров	715	706	651	655	625	606
Количество спортивных залов	4 757	4 734	4 594	4 588	4 510	4 503
Количество плавательных бассейнов	310	312	315	332	327	340

Составлено автором на основании [6-8]

Современный уровень развития физической культуры и спорта в различных странах мира весьма различен. Его доля в структуре национальной экономики каждого отдельно взятого государства является важным показателем, отражающим не только общее экономическое благосостояние страны, но и роль, которую занимает физическая культура и спорт в конкретном обществе [5].

Таблица 2.

Численность лиц, занимающихся физической культурой и спортом

в Республике Беларусь

Численность лиц, занимающихся физической культурой и спортом (на конец года; единиц)						
Годы	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Численность лиц, занимающихся ФКиС, тыс. человек	1763,5	1797,8	1915,1	1982,1	2 157,3	2 278,9
в том числе в сельских населенных пунктах	392,8	390,5	373	384,6	384,8	415,5
Численность лиц, занимающихся ФКиС, в % к общей численности населения	18,6	19	20,2	20,9	22,7	24,0

Составлено автором на основании [6-8]

В представленной таблице 2 и на рисунке 1 видна выраженная динамика роста числа занимающихся физической культурой и спортом, что говорит о положительных тенденциях в национальной экономике, направленных на оздоровление трудовых ресурсов.

Важнейшая роль в развитии физической культуры и спорта в стране принадлежит специализированным учебно-спортивным учреждениям (СУСУ). Согласно статьи 23 закона Республики Беларусь от 15 января 2014 г. N 2/2123 (в ред. Закона Республики Беларусь от 09.01.2018 N 92-3) под специализированным учебно-спортивным учреждением понимается некоммерческая организация, целью деятельности которой является подготовка спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса [12].

Составлено автором на основании [9-11]

Рис. 1. Процент занимающихся ФК и С в Республике Беларусь от 16 лет и старше

К этим учреждениям относятся: детско-юношеские спортивные школы; детско-юношеские спортивно-технические школы; специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва; специализированные детско-

юношеские спортивно-технические школы; центры олимпийского резерва, а также центры олимпийской подготовки. Как видно из определения, этим учреждениям отведена основная роль в подготовке спортсменов различного уровня мастерства. В СУСУ проходят подготовку как юные спортсмены, обучающиеся в группах начальной подготовки, где закладываются основы техники избранного вида спорта, формируются и развиваются основные физические способности, закладываются волевые качества характера, так и спортсмены высокой квалификации, представляющие страну на европейском и мировом уровнях. Кроме того, на базе многих подобных учреждений осуществляется предоставление физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг для населения по месту жительства как на условиях полной или частичной оплаты, так и на бесплатной основе. Количество специализированных учебно-спортивных учреждений, средних школ-училищ олимпийского резерва в Республике Беларусь, также количество обучающихся в них людей представлено в таблицах 3 и 4.

Таблица 3.

Количество специализированных учебно-спортивных учреждений и средних школ-училищ олимпийского резерва в Республике Беларусь

Количество специализированных учебно-спортивных учреждений и средних школ-училищ олимпийского резерва (на конец года; единиц)						
Годы	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Средние школы-училища олимпийского резерва	12	12	12	11	11	11
Центры олимпийской подготовки (резерва)	44	44	49	49	54	57
Специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва	42	43	51	52	52	51
Детско-юношеские спортивные школы	226	189	185	185	179	186

Составлено автором на основании [6-8]

Как видно из представленных таблиц, последние 4 года отмечается постоянный прирост учреждений, готовящих спортсменов среднего и высшего звена (СДЮСШОР и ЦОР). Эта положительная тенденция, на наш взгляд, должна оказывать стимулирующее воздействие на детско-юношеские спортивные школы, подталкивая их не только к количественному, но прежде всего к качественному уровню отбора и подготовки юных атлетов, которых необходимо будет передать в будущей перспективе в следующее звено. Кроме этого, видно, что в стране растет и развивается массовый спорт, который закладывает юным гражданам страны патриотизм и важные составляющие ЗОЖ, которые пригодятся в трудовой и повседневной жизни людей, формируя у них высокие идеалы и твердую гражданскую позицию.

Таблица 4.

Количество учащихся в учебно-спортивных учреждениях и средних школах-училищах олимпийского резерва Республике Беларусь

Количество учащихся в специализированных учебно-спортивных учреждениях и средних школах-училищах олимпийского резерва (на конец года; человек)						
Годы	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Средние школы-училища олимпийского резерва	3 642	3 176	2 987	2 967	3 024	3 140
Центры олимпийской подготовки (резерва)	12 576	12 862	14 243	14 541	15 313	16 495
Специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва	92 237	96 960	94 646	94 583	93 466	92 801
Детско-юношеские спортивные школы	80 723	63 609	63 485	64 043	62 263	62 282

Составлено автором на основании [6-8]

Очевидно, также, что количество предоставляемых услуг этими организациями будет находиться в прямой зависимости от их количества и числа занимающихся в них спортсменов. Общий объем платных услуг населению по видам в Республике Беларусь представлен в таблице 5.

Таблица 5.

Объем платных услуг населению по видам в Республике Беларусь

Объем платных услуг населению по видам						
Годы	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Платные услуги населению, в млрд. руб (2012-2015) и ¹⁾ в млн. руб (2016-2017 гг.)	37 233 100%	53 941 100%	75 455 100%	79 409 100%	9 287 ₁₎ 100%	10 126 ₁₎ 100%
Турагентств, туроператоров, бронированию и сопутствующие, в % к итогу	5	6,6	10,1	7,1	4,3	5,6
В области ФКиС, организации развлечений и отдыха, в % к итогу	1,2	1,2	1	0,9	1,6	1,5
Медицинские и санаторно-оздоровительные, в % к итогу	6,3	6,1	5,5	6,4	6,5	6,6
В области образования, в % к итогу	8,3	7,3	6,6	7,0	6,6	6,4

¹⁾ С учетом деноминации уменьшение в 10 000 раз.
Составлено автором на основании [7,8]

Выводы. Представленные экономические показатели развития физической культуры и спорта показывают серьезное значение данного социокультурно-экономического явления для всей национальной экономики.

Увеличение количества физкультурно-спортивных объектов, специализированных учебно-спортивных учреждений, а также числа занимающихся в них спортсменов, создает позитивные предпосылки для развития всей отрасли «Физическая культура и спорт» в целом: растет реальное предложение физкультурно-спортивных услуг для населения, предлагая им широкий выбор и достойное качество; увеличивается количество рабочих мест как со стороны тренерско-преподавательского состава, так и со стороны обслуживающего отрасль персонала; рост числа спортивных объектов в стране стимулирует развитие строительной сферы, внедрение в этот процесс современных технологий, т.к., возводимые спортивные объекты должны соответствовать всем международным стандартам; стимулирование системы подготовки кадров, для обеспечения нормальной работы отрасли и др.

Функционирование отрасли физической культуры и спорта осуществляется в комплексе с другими отраслями сферы нематериального производства. Это обусловлено как общностью объекта взаимодействия труда работников этой сферы, так и необходимостью рационального совмещения ряда услуг, обеспечение их взаимозаменяемости.

Таким образом, в Беларуси отмечается стабильный рост исследованных экономических показателей, относящихся к физкультурно-спортивной отрасли. Государство в лице президента А. Г. Лукашенко, а также правительства и министерства спорта и туризма предпринимает постоянные усилия в направлении укрепления материально-технической базы, строительства новых современных спортивных объектов в Республике Беларусь. Сегодня наша страна находится в преддверии знакового события в ее спортивной истории: с 21 по 30 июня 2019 г. Беларусь будет принимать у себя II Европейские игры – международные комплексные спортивные соревнования среди спортсменов Европейского континента, которые проводятся раз в четыре года под руководством Европейских олимпийских комитетов. Относясь к развитию физической культуры и спорта, как к общегражданской деятельности, обеспечивающей и безопасность страны, и жизнеспособность ее населения, государство тем самым выполняет свои социальные функции. Очевидно, что как носитель общественных интересов, государство формирует общенациональную модель физкультурно-спортивного движения и пробуждает у граждан ту основную движущую силу – стремление к здоровому образу и высокому качеству жизни, которая является преобладающей в самой природе человека.

Перспективы дальнейших исследований. Дальнейшие исследования будут направлены на более глубокое и детальное изучение экономических показателей, характеризующих текущее состояние и динамику развития отрасли «Физическая культура и спорт» не только на уровне Республики, но и отдельных ее регионов.

Список использованных источников и литературы:

1. Гусинец Е.В. Физическая культура и спорт как социально-экономическое явление в национальной экономике Республики Беларусь / Е.В. Гусинец // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. – 2016, №5(98). – 137 с., – С. 107-111.
2. Гусинец Е.В. Рынок услуг физической культуры и спорта: функции и особенности в системе экономических отношений / Е.В. Гусинец // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. – 2018. № 5 (110). – 137 с., – С. 116-121.
3. Гусинец Е. В. Особенности потребительских предпочтений жителей г. Гомеля в выборе физкультурно-оздоровительных услуг / Е. В. Гусинец // Экономическая наука сегодня: сб. науч. ст. / БНТУ. – Минск, 2018. – Вып. 8. – С. 194–203.
4. Гусинец Е.В., Енченко И.В. Особенности рынка услуг физической культуры в Российской Федерации и в Республике Беларусь / Е.В. Гусинец, И.В. Енченко // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. – 2017, №2(101). – 137с., с.158-162.
5. Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 года [Электронный ресурс] // Сайт правительства Республики Беларусь. – Минск, 2016. – URL Режим доступа: http://www.government.by/upload/docs/pdp2016_2020.pdf (дата обращения: 01.02.2019).
6. Физическая культура и спорт в Республике Беларусь : стат. сб. / Белстат. – URL: <http://dataportal.belstat.gov.by/Indicators/Search> (дата обращения: 01.02.2019).
7. Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2016 года // Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2016. – URL Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/index_6316/. – Дата доступа: 30.01.2019.
8. Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2018 года // Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2018. – URL Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/index_10865/. – Дата доступа: 30.01.2019.
9. Женщины и мужчины Республики Беларусь, 2016 // Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2016. – URL Режим доступа: <http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya->

sfera/demografiya_2/metodologiya-otvetstvennye-za-informatsionnoe-s_2/index_5080/. – Дата доступа: 30.01.2019.

10. Женщины и мужчины Республики Беларусь, 2018 // Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2018. – URL Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/index_9283/. – Дата доступа: 30.01.2019.

11. Дети и молодежь Республики Беларусь, 2018 // Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2018. – URL Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/index_10763/. – Дата доступа: 30.01.2019.

12. О физической культуре и спорте: Закон Респ. Беларусь 4 янв. 2014 г., № 125-3 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

УДК 796.062; 332.025

Колесниченко Елена Александровна,
*д-р экон. наук, профессор кафедры
кадрового управления,*
Иванова Елена Юрьевна,
*канд. ист. наук, доцент кафедры
кадрового управления,*
Выжимова Наталья Геннадьевна,
*канд. пед. наук, доцент кафедры
кадрового управления*

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ ТАМБОВЕ

*ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет
имени Г.Р.Державина», Российская Федерация*

Аннотация. В статье проанализированы сущность понятий «физическая культура» и «спорт» как социальных феноменов и объектов муниципального управления.

Изучены правовые и научно-теоретические и организационно-правовые аспекты построения системы муниципального управления в сфере физической культуры и спорта, изучены инновационные подходы к построению данной системы. Раскрыто содержание муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта города Тамбова оценены результаты деятельности и выявлены проблемы системы муниципального управления в сфере физической культуры и спорта. основе проведенного исследования разработаны предложения по совершенствованию системы муниципального управления в сфере физической культуры и спорта города Тамбова.

Ключевые слова: физическая культура, спорт, муниципальная система физической культуры и спорта, муниципальное управление, система муниципального управления в сфере физической культуры и спорта.

Annotation. The article analyzes the essence of the concepts “physical culture” and “sport” as social phenomena and objects of municipal management.

Legal and scientific-theoretical and organizational-legal aspects of building a system of municipal government in the field of physical culture and sports are studied, innovative approaches to the construction of this system are studied. The content of the municipal policy in the field of physical culture and sports of the city of Tambov is disclosed. The results of the activity are evaluated and the problems of the system of municipal management in the field of physical culture and sports are revealed. Based on the study, proposals were developed for improving the system of municipal management in the field of physical culture and sports in the city of Tambov.

Key words: physical culture, sports, municipal system of physical culture and sports, municipal government, municipal government system in the field of physical culture and sports.

В настоящее время существующий в России механизм, организационные структуры, формы управления, система отношений и действующее законодательство в области физической культуры и спорта нуждаются в модернизации и совершенствовании. Для преодоления финансовых, организационно-управленческих и правотворческих проблем в сфере

муниципального управления сферой физической культуры и спорта представляется необходимым комплексное исследование этих проблем, анализ и оценка потенциала действующей системы управления, а также поиск, осмысление и адаптация лучших управленческих практик в этой сфере, разработка и реализация предложений по её совершенствованию. Именно это предопределило выбор темы, характер и направление настоящего исследования.

Следует отметить, что достаточно глубоко исследованы такие аспекты, как исторический (Н.Н.Бугров, В.Н.Зуев, Н.Ф.Кулилко, Л.П.Матвеев, Н.И.Пономарёв, В.В.Столбов и др.), педагогический (С.И.Гуськов, И.И.Переверзин, В.С.Родиченко и др.), экономический (Л.В. Аристова, Г.А.Борисов, Г.Р.Гостев, В.З.Насретдинова, А.А. Осинцев, В.П. Шпилько и др.), социологический (В.М.Выдрин, А.А.Передельский и др.); юридический (А.П.Скрыпник, В.Н.Уваров и др.).

Согласно ч. 26 статьи 2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 18. 04. 2018) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», «физическая культура – часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития» [1]. Данное определение, во-первых, рассматривает физическую культуру как одну из важнейших составляющих человеческой культуры; во-вторых, указывает на аксиологическое и когнитивное значения данного компонента общей культуры; в-третьих, устанавливает взаимосвязь и взаимозависимость между физической культурой как социокультурной сферой деятельности человека и его всесторонним развитием и успешной социализацией. Приведенное выше определение следует считать базовым.

Спорт нельзя рассматривать только через призму соревновательной деятельности. Ю.Д. Якубов, например, видит в спорте и социальное явление, и часть культуры, и особый вид экономической деятельности и сферу общественных отношений, и даже объект политики [2].

Физическая культура и в большей степени массовый спорт представляют особый интерес для системы муниципального управления, так как через них отрываются широкие возможности для влияния на граждан в идеологическом плане, в основе которого – консолидирующий общественный потенциал физической культуры и спорта.

С нашей точки зрения, правомерным может быть следующее структурирование спорта в разрезе формирования муниципальной политики [3]:

– массовый спорт – спорт для широких кругов населения, в том числе по месту работы и/или по месту жительства, не предполагающий обязательного финансового вознаграждения;

– спорт, развиваемый в системе образования, – на всех уровнях общего (дошкольного и школьного образования) и профессионального образования; в системе дополнительного образования;

– спорт высших достижений;

– профессиональный спорт – спорт, предполагающий обязательное финансовое вознаграждение;

– адаптивный спорт.

Органам местного самоуправления предоставлен широкий круг полномочий и прав, эффективная реализация которых способна обеспечить удовлетворение интересов и потребностей населения в здоровом и активном образе жизни, сохранении и укреплении здоровья.

Одним из критериев оценки эффективности системы муниципального управления является внедрение инноваций, которые сегодня рассматриваются и как залог дальнейшего развития названной системы. При соответствующей адаптации концептуальные идеи, определяющие инновационное развитие муниципальной системы управления в целом, могут быть применены и к муниципальной системе управления сферой физической культуры и спорта в частности [4].

К сожалению, инновации в сфере физической культуры часто носят локальный характер, что снижает их эффективность. В этой связи, чрезвычайно важно обеспечить комплексный подход к реализации мер, направленных на внедрение инновационных процессов в муниципальную систему управления развитием сферы физической культуры, что, несомненно, будет способствовать совершенствованию этой системы.

Развитие инновационных процессов в системе управления сферой физической культуры и спорта, таким образом, предлагает реализацию следующих условий [5]:

– обеспечение правовой базы инновационной деятельности и защита интеллектуальной собственности в области управления;

– создание и поддержание устойчивых финансовых условий, способствующих развитию инновационной деятельности и предусматривающих наличие инвестиций;

– развитие интеллектуального потенциала общества, как основного источника формирования кадров для инновационной деятельности в сфере физической культуры и спорта и муниципальной системе управления этой сферой;

– координация инновационной деятельности на социально, экономически и политически значимых направлениях;

– повышение общественного статуса инновационной деятельности.

Немаловажным представляется внедрение в практику маркетинговых технологий. Одной из них может стать бенчмаркинг системы муниципального управления в сфере физической культуры и спорта. Если исходить из того, под бенчмаркингом понимается систематический процесс выявления, изучения и адаптации лучшей практики и опыта других социальных систем (организаций)

для улучшения деятельности собственной системы (организации), то он, безусловно, может стать основой регулярного совершенствования системы управления развитием физкультуры и спорта в муниципальном образовании.

Итак, использование инновационного менеджмента и маркетинговых технологий – это важнейшее условие совершенствования системы муниципального управления в сфере физической культуры и спорта.

Для обеспечения необходимого состояния этой системы необходимо выполнить следующее [6].

1. Модифицировать структуру системы муниципального управления в сфере физической культуры и спорта. Это мероприятие, с нашей точки зрения, предполагает создание координационного центра, который обеспечит:

1) взаимодействие всех административных структур, так или иначе связанных с управлением сферой физической культуры и спорта в городе Тамбове и её развитием;

2) интеграцию деятельности этих административных структур через определение общей цели и разработку интегрированных программ управления и развития.

2. Внедрить в практику принципы сетевого управления, которое, прежде всего, трактуется как гибкая модель принятия публичных решений. После ее реализации откроются новые возможности для установления конструктивных внешних связей, способных обеспечить решение управленческих задач на качественно ином уровне.

3. Использовать инновационный менеджмент. Инновации должны коснуться как содержания управленческой деятельности, так и технологий используемых в системе муниципального управления в сфере физической культуры и спорта. К ним относятся:

– управление внедрением широкого спектра новых услуг в сфере физической культуры и спорта, востребованных потребителем;

– управление внедрением новых концепций оказания услуг, например, внедрением сетевых и дистанционных услуг;

– управление развитием управленческих кадров через реализацию программ профессиональной подготовки и переподготовки по типу программ эффективного управления муниципальным образованием (сити-менеджер) в системе физической культуры и спорта, которые должны предлагать не только новые знания, но и формировать общеуправленческие, общекультурные и профессиональные компетенции, позволяющие по-новому распознавать, оценивать и решать существующие проблемы и задачи, эффективно управлять соответствующей сферой в муниципальном образовании;

– проведение маркетинговых и бенчмаркинг-исследований;

– разработка и реализация на основе осуществленных исследований целевых программ и проектов, прежде всего сетевых.

4. Выявлять, учитывать и преодолевать возможные организационные, кадровые, геополитические, финансовые и экономические риски, которые потенциально могут снизить эффективность управленческой деятельности в

названной сфере, что существенно сократит число лиц, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом, отрицательно скажется на конкурентоспособности тамбовского спорта. Для преодоления либо минимизация указанных рисков необходим эффективный мониторинг выполнения и результатов всех принимаемых управленческих решений, мобильное реагирование на отклонения фактических показателей от намеченных (контрольных, эталонных) и принятие оперативных мер по устранению причин отклонений.

Одним из методов преодоления организационных рисков может и должно стать закрепление персональной ответственности за выполнение управленческих решений и достижение конечных результатов.

Кадровые риски как было указано выше, преодолеваются инновационными подходами к подготовке и переподготовке кадров, а также увеличением оплаты труда и расширением социальных гарантий.

К числу наиболее сложных мероприятий следует отнести управление экономическими и связанными с ними финансовыми рисками. Минимизация данных рисков возможна на основе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации финансово-экономических мероприятий в сфере ФК и С; финансового контроля; разработки дополнительных мер поддержки сферы ФК и С; привлечения средств из внебюджетных источников.

5. Обеспечить информационную открытость системы. Это возможно при целенаправленном, систематическом и комплексном использовании всех информационных ресурсов, в том числе ресурсов СМИ, ресурсов Интернет, в частности официальных сайтов администрации муниципального образования, его комитетов и управлений, субъектов деятельности в сфере физической культуры и спорта, информационно-правовых порталов и др. для решения тех или иных управленческих задач.

6. Обеспечить качество нормотворческой деятельности путем приведения нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность системы муниципального управления в сфере физической культуры и спорта, в соответствие с федеральным и региональным законодательством.

7. Внедрить в практику новую модель управления – перспективную модель системы муниципального управления в сфере физической культуры и спорта, что должно обеспечить согласованность цели и результата в деятельности системе управления в сфере физической культуры и спорта; взаимозависимость и взаимообусловленность компонентов системы, прежде всего, функций и процессов управления; четкое определение механизмов осуществления управленческих воздействий; воспроизводимость на различных уровнях муниципального управления, и как следствие позволит:

– вовлечь в систематические занятия физкультурой и спортом максимально возможное число жителей;

– создать условия для развития физической культуры и спорта среди различных категорий граждан (призывной и допризывной молодежи,

военнослужащих и личного состава правоохранительных органов; работников в учреждениях, организаций, на предприятиях и их объединений;

– создать условия для развития физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха;

– создать условия для развития спорта высших достижений;

– создать для занимающихся условия, отвечающие современным стандартам и требованиям потребителя;

– добиться преемственности в системах «дошкольный спорт – школьный спорт – студенческий спорт – спорт высших достижений» и «массовый спорт – профессиональный спорт»;

– создать условия для укрепления здоровья, формирования позитивной системы ценностей, в частности ценностной ориентации на здоровый образ жизни, успешной личностной реализации.

Список использованных источников и литературы:

1. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 18. 04. 2018) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/

2. Якубов Ю.Д. Российская региональная политика в области физической культуры и спорта / дисс. на соискание учёной степени доктора политических наук. – Казань. 2015. – С. 31.

3. Колесниченко Д.А. Теоретические основы управления развитием сферы спорта в регионах // Современные тенденции развития теории и практики управления в России и за рубежом: материалы VIII международной научно-практической конференции. 2017. – С. 120-123.

4. Колесниченко Е.А., Савинова О.В. Кластерный подход как инструмент создания благоприятного инвестиционного и делового климата в системе обеспечения конкурентоспособности территории // Социально-экономические явления и процессы. 2014. № 2 (60). – С. 47-55.

5. Кручинина Р.С., Ульяшина Н.А. Инновационное развитие физкультурно-спортивных организаций в экономике России. – Калуга: Издательство ДЮСШ «Вымпел», 2012. – С. 27.

6. Соловьев О.Е., Колесниченко Д.А. Совершенствование системы муниципального управления в сфере физической культуры и спорта // Современное управление: проблемы, тенденции и перспективы: материалы всероссийской научно-практической конференции. Тамбов, 2018. – С. 115-124.

УДК 796:330.123.6

Косенко Татьяна Юрьевна,
*преподаватель кафедры
физического воспитания*

МЕНЕДЖМЕНТ СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе ДНР», ДНР*

Аннотация. Менеджмент спортивной индустрии и поведение потребителей. Косенко Татьяна.

В статье приводятся исследования по определению механизма влияния различных факторов на поведение потенциальных покупателей на рынке фитнес услуг. Изучение мотивов покупки фитнес услуг населением. Изучение мотивов занятий спортом.

Ключевые слова: менеджмент, экономика, физическая культура, спорт, потребители, фитнес.

Annotation. Sports industry management and consumer behavior. Kosenko Tatiana.

The article provides research on determining the mechanism of influence of various factors on the behavior of potential buyers in the market of fitness services. The study of the motives for the purchase of fitness services by the population. The study of the motives of sports.

Key words: management, economics, physical education, sports, consumers, fitness.

Актуальность. Главным объектом в системе маркетинга является покупатель (или потребитель) товаров. Это может быть индивидуальное лицо или целая организация. Важно знать степень вовлеченности отдельных групп потребителей в принятие решений о покупке тех или иных товаров.

В системе маркетинга ключевым моментом является понимание механизма формирования решения о покупке, которое может иметь свои особенности в зависимости от социально-психологических характеристик покупателя или от характера покупаемого товара. Так, в соответствии с одной из моделей поведения покупателя этот механизм включает в себя: осведомленность, интерес, желание, действие. Очень важно знать, как и когда покупатель начинает проявлять интерес к товару, под воздействием каких факторов формируется его желание приобретать товар, как направить это желание на приобретение именно данного товара [1].

Предприятие (фирма) не может добиться успеха, если оно игнорирует запросы потребителей. Поэтому не случайно, что в рамках маркетинга проводятся исследования, посвященные поведению потребителей, в самом широком понимании поведение потребителей определяется как действия, непосредственно связанные с получением, потреблением и распоряжением

товарами и услугами, включая процессы принятия решений, которые предшествуют этим и следуют за ними.

Актуальность темы обусловлена тем, что каждый индивид, являющийся потенциальным потребителем, имеет свои психологические особенности, тип характера и темперамента. При анализе этих особенностей можно выявить некие модели, характерные для поведения потребителей. Типы потребительского поведения тесно связаны с мотивациями. Приобретение того или иного товара или использования услуги является действием, в основе которого лежат различные побудительные мотивы. Эти мотивы могут, как опираться на здравый смысл, так и формироваться под воздействием случайных импульсов. Таким образом, исследование мотиваций и типов потребительского поведения является очень важным для создания рекламы, способной воздействовать на целевую аудиторию необходимым для рекламодателя образом [2].

Первоочередной задачей продавца товаров и услуг является выявление ожиданий и мотиваций у потребителей при покупке. Имея всю необходимую информацию об ожиданиях и мотивациях потребителей, продавец старается максимально удовлетворить их посредством постоянных маркетинговых исследований, поскольку полученная оперативная информация дает возможность быстро и гибко реагировать на быстро изменяющуюся структуру запросов, потребностей и мотивов.

При этом придерживаются следующих основополагающих принципов:

- потребитель независим, и его мнение определяет поведение производителя;
- поведение потребителя социально законно, и поэтому он всегда прав;
- поведение потребителя поддается изучению и прогнозированию при помощи исследований;
- поведение потребителя поддается воздействию и манипуляциям при помощи правильно разработанной системы маркетинга.

Анализ литературы. Говоря о типах направленности личности людей, активно занимающихся спортом, выделяют следующие типы спортивной направленности:

- Тип ярко выраженной спортивной направленности, который отличается единством характера спортивных целей (конкретные высокие спортивные цели – звания, разряды, титулы) и мотивов (стремление к достижению).
- Тип физкультурно-оздоровительной направленности характеризуется отсутствием или неопределенностью конкретных спортивных целей и мотивами укрепления здоровья, желания достичь хорошего физического развития и красивого телосложения.
- Тип полуспортивной направленности обладает следующими особенностями: относительная умеренность спортивных притязаний и наличие в качестве руководящих побуждений мотивов соперничества (желание попробовать свои силы).

Услуги физической культуры и спорта обладают рядом отличительных характеристик.

1. Услуги нематериальны, неосвязаемы до момента их приобретения. Потребитель после приобретения, например, зрелищных, образовательных или консультационных услуг располагает знаниями, впечатлениями, ощущениями, но не имеет вещественных доказательств покупки. В сфере физической культуры и спорта для наглядного пособия услуг служат: информация о методах, формах и условиях оказания услуг, сертификаты, лицензии, дипломы, привлечение знаменитостей к продвижению услуги и др.

2. Услуги неотделимы от субъектов, оказывающих их. Замена тренера-преподавателя может изменить процесс и результат оказания услуги, а значит, изменить и спрос. Сама технология оказания физкультурно-спортивных, зрелищных, оздоровительных, консультационных и другого рода услуг физической культуры и спорта подразумевает активное взаимодействие с потребителем.

3. Услуги непостоянны по качеству. Это связано с их неотделимостью от субъектов-исполнителей и покупателей, поскольку результат услуги, с одной стороны, зависит от уровня подготовленности спортсменов, участвующих в производстве зрелищной услуги, квалификации и даже настроения тренера-преподавателя, оказывающего услуги, связанные с обучением, а, с другой стороны, результат услуги во многом определяется сиюминутными характеристиками (настроение, состояние здоровья и др.) потребителя.

4. Услуги не сохраняемы. Например, если клиент приобрел абонемент, но пропустил ряд занятий плаванием, он теряет возможность пользоваться услугой тренера-преподавателя, поскольку услуга была оказана в отсутствие потребителя. Для услуг физической культуры и спорта не сохраняемость имеет и другую сторону, связанную с естественным для человека забыванием полученной информации, знаний, двигательных умений и навыков [3].

Существует большое количество методов изучения запросов и ожиданий потребителей. К ним относятся: опрос, наблюдение, психологический анализ, исторический метод, метод экспериментов, метод математического моделирования.

Изучению мотивов занятий спортом также посвящено множество исследований, которые характеризуются разными теоретическими инструментальными подходами.

Выделяют 4 стадии динамики мотивов спортивной деятельности:

1 стадия – первичная генерализация: результативность начальная; мотивация общая положительная. Характеризуется неопределенностью конкретных мотивов, распыленностью спортивных интересов, непосредственностью и эмоциональной окраской; сильным влиянием внешних импульсов (факторов).

2 стадия – дифференциация: результативность средняя и выше средней; мотивация – непосредственная положительная; связанная с самоутверждением,

достижением успеха в определенном виде спорта, когда эмоциональный подход дополняется рациональным.

3 стадия – стабилизация: результативность максимальная, мотивация является специфической и, в основном, опосредованной; стремясь к высоким показателям, спортсмен ставит ее на службу другим личным и общественным целям.

4 стадия – инволюция (конец спортивной карьеры): результативность высокая, но снижающаяся; мотивация специфическая.[4]

Цель и задачи исследования.

1. Выявить мотивацию потребителей к процессу занятий спортом в условиях нынешней экономической ситуации.

2. Изучить направления работы и деятельность спортивных клубов.

3. Определить степень востребованности различных видов фитнес услуг нашей молодой республики.

Методы исследования. Наблюдение, сравнение, опрос, литературный обзор, психологический анализ.

Результаты исследования. Исследования по данной теме проводились в нескольких фитнес клубах города Донецка. В результате исследования были сделаны следующие выводы:

Мотивы людей, занимающихся в фитнес клубах различаются по возрастной категории. От 18-40 лет - это поддержание спортивной формы, красота и стройность фигуры, общение с людьми, новые знакомства. Свыше 40 – общее оздоровление, улучшение эмоционального состояния, повышение двигательной активности.

Рынок фитнес услуг включает в себя занятия в тренажерном зале, групповые занятия, бассейн.

Как правило, мужская аудитория в первую очередь выбирает занятия в тренажерном зале, боевые программы, бассейн. Женская половина более привержена групповым аэробным (силовым, смешанным) программам, сайклу, TRX, а так же занятиям аква аэробикой.

Поведение потребителей фитнес услуг (продажи) напрямую связано от грамотного маркетинга организации. Для увеличения продаж абонементов в фитнес клубах существуют различия клубных карт. Например: по времени посещения (утренняя карта, дневная, карта полного дня). Покупатель выбирает удобное для себя время посещения клуба, соответственно оплата снижается, либо максимальная цена при посещении полного дня. Большим преимуществом в продажах фитнес услуг является наличие детской комнаты и детского клуба, в котором дети не только могут просто провести время под присмотром воспитателя, но и иметь возможность развития. Это и спортивные секции и занятия в бассейне и различные направления творческих занятий.

Наличие в фитнес клубе лаунж зоны (баня, сауна, бар), массажного кабинета, косметологической комнаты увеличивают стоимость клубной карты.

Современные фитнес клубы различаются по ценовой категории:

- Клубы люкс формата (характеризуются фирменным качественным оборудованием, высококвалифицированным тренерским составом, авторскими студиями групповых и боевых программ, наличием лаунж зоны, детского клуба, бара, массажного кабинета, косметологической комнаты, игрового зала, бассейна + наличие расходных материалов в душе, маленькие и большие полотенца в аренде). Как правило, все услуги кроме SPA (косметология, массаж), входят в стоимость клубной карты.

- Клубы премиум формата (так же как и люкс формат оснащены фирменным оборудованием, и имеют большинство преимуществ люкс сегмента, однако, в стоимость клубной карты входит посещение тренажерного зала и групповых программ, остальные преимущества за дополнительную оплату.

- клубы бизнес формата (наличие тренажерного зала, групповых программ, массажный кабинет как дополнительная услуга).

Выявление мотивации потребителей физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг позволяет так построить работу с ними, чтобы производимые товары и услуги как можно больше соответствовали их потребностям и интересам. Кроме этого, знание побудительных мотивов физкультурно-спортивной деятельности позволяет более эффективно строить всю систему воздействия, всю маркетинговую программу работы с потенциальными потребителями.

Выводы. Выводы из проведенного исследования можно сделать следующие.

Фитнес услуги в городе Донецке развиты на высоком профессиональном уровне. Услуги продаются и качественно изменяются. Появляются новые виды фитнес направлений (кросс-фит, TRX, kengoo jump, fly йога), что привлекает покупателей уникальностью и новизной. Большим спросом у покупателей пользуются клубы бизнес формата из – за своей привлекательной ценовой категории, но и клубы люкс и премиум формата не пустуют. Грамотный маркетинг клубов дорогого сегмента позволяет услугам продаваться. Акционные предложения, гостевые визиты, подарочные сертификаты привлекают потребителей.

Список использованных источников и литературы:

1. Мазилкина Е. / Поведение потребителей. Шпаргалка. – М.: Альфа, 2011. – 22 с.
2. Студопедия. Ваша энциклопедия. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://studopedia.ru/10_181198_fizicheskaya-kultura-i-sport-kak-sfera-proizvodstva-tovarov-i-uslug.html
3. Лекции. Ком. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://ppt-online.org/156332>
4. Учебные материалы. Потребительское поведение клиентов [Электронный ресурс] Режим доступа:

УДК 005:796

Кулешина Марина Валериевна,
*старший преподаватель
кафедры физического воспитания*

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА В НЕПРИЗНАННЫХ РЕСПУБЛИКАХ

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе ДНР», ДНР*

Аннотация. Экономические инвестиции на развитие физической культуры, спорта и туризма в непризнанных республиках. Кулешина Марина.

В статье описаны возможные методы и способы привлечения инвестиций в спортивную культуру и туризм. Был сделан анализ различных видов инвестиций в спорт, а также направления развития данной отрасли в непризнанных государствах, с возможным применением советских наработок в спортивной культуре.

Ключевые слова: инвестиции, спорт, спортивная культура, развитие, СССР, финансирование.

Annotation. Economic investment in the development of physical culture, sports and tourism in the unrecognized republics. Kuleshina M.

In a research article describes the possible methods and ways of attraction of investments in sports culture and tourism. Was made analysis of various types of investment in sports, as well as the direction of the industry in unrecognized States, with the possible use of Soviet developments in the sports culture.

Key words: investment, sports, culture, development, USSR, finances.

Актуальность. Современный этап развития спорта в непризнанных республиках характеризуется неоднозначностью и непредсказуемыми процессами охватывающие всю совокупность взаимодействия субъектов в разных видах спортивной культуры и туризма. В этих непростых условиях политического и финансового давления международного сообщества и определенных государств территорию непризнанных республик покидают выдающиеся спортсмены, и на этом фоне пытаются развиваться спортивное движение в непризнанных государствах, с целью развития и выхода на международную арену в перспективе.

Анализ литературы. Проблемы, связанные с развитием и инвестированием были рассмотрены и изучены многими учеными такими как: Зубарев Ю.А., Шамардин А.И. [1], Золотов М.И. [2], Колосов А. И., Пономарев Н.И., А.Ю. Качановский [3,4] и многими другими. На основе работ Зубарева

Ю.А и Колосова А.И. понятно, насколько важно финансирование и развитие спортивной культуры для здоровья нации.

Цель исследования. Изучение возможности финансового инвестирования на развитие спортивной деятельности в непризнанных государствах.

Задачи исследования:

1. Изучение и альтернативных источников финансирования.
2. Анализ спонсорской поддержки для развития физической культуры, спорта и туризма в непризнанных республиках.

Результаты исследования. Экономически-финансовые реформы, проходящие на данный момент в непризнанных республиках, катастрофически негативно сказываются на развитии физической культуры, спорта и туризма. С одной стороны, затруднения в экономической системе приводят к большим трудностям по части финансирования физической культуры и туризма, а с другой стороны в основу экономики непризнанных территорий закладывается совсем иная часть расходов, которая не стимулирует развитие спорта. В таких сложных обстоятельствах спортивно-культурное движение занято постоянным поиском внебюджетного финансирования.

В настоящий период времени улучшение состояния здоровья население в Донецкой Народной Республике является необходимостью, также необходимо сформировать оптимальные условия для создания высокого морального уровня гражданской ответственности и патриотизма у молодёжи.

Всемирно признанным фактом то, что физическая культура и спорт является мощным средством по предупреждению различных неинфекционных заболеваний, также их используют в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца, диабета, остеопороза, ожирения и т.д., и вредных привычек (пьянства, курения, наркомания и т.д.). Многие зарубежные специалисты утверждают, что использование физической активности и спорта в целях предупреждения болезней является затратным, но куда более затрат государство несет от смертности трудоспособного населения. Так, к примеру, в Соединенных Штатах Америки от потерь трудоспособного населения, бюджет страны недосчитывается 25-30 млрд. долл. в год. Данные американских ученых указывают на то, что государство обязано заниматься развитием физической культуры и спортивного туризма [1].

Динамика развития мира и устойчивое стремление к совершенству, с каждым годом повышает социальную значимость физической культуры. Это можно отследить по следующим признакам:

- повышение роли государства в развитии физической культуры и спорта;
- широким использованием физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья населения;
- продление активного творческого долголетия людей;
- организации досуговой деятельности и в профилактике асоциального поведения молодежи;

- вовлечение в занятия физической культурой и спортом трудоспособного населения;
- использование физической культуры и спорта в социальной и физической адаптации инвалидов, детей-сирот;
- резком увеличении роста дохода от спортивных зрелищ и спортивной индустрии;
- возрастающем объеме спортивного теле-радио вещания и роли телевидения в развитии физической культуры и спорта и формировании здорового образа жизни;
- развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной инфраструктуры с учетом интересов и потребностей населения;
- в многообразии форм, методов и средств, предлагаемых на рынке физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг [2].

Одним из вариантов поиска альтернативных источников финансирования в непризнанных государствах помимо бюджетного спонсирования – это привлечение меценатов или спонсоров, путем различных программ лояльности.

Так, например бизнесмен, который пожертвовал, на развитие спорта не менее 47% от своей прибыли получает налоговые льготы на период от 1 до 6 месяцев. Данная схема может помочь привлечь лишь небольшую часть средств.

Однако данные денежные средства могут пойти на создание муниципальных спортивных площадок, которые в свою очередь создадут места для проведения спортивных состязаний. Обращаясь к истории можно найти интересный факт о Советском Союзе. В данном государстве существовала программа по всеобщему оздоровлению и созданию сильной и здоровой нации. В социалистическом обществе физическая культура, будучи достоянием народа, является важным средством «воспитания нового человека, гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство» (Программа КПСС, 1976, с. 120–21). Она способствует повышению социальной и трудовой активности людей, экономической эффективности производства.

Физкультурное движение опирается на многостороннюю деятельность государственных и общественных организаций в области физкультуры и спорта (в СССР – союзный, республиканские, областные, городские и районные комитеты по физической культуре и спорту, профсоюзы, комсомол, Добровольные спортивные общества, ДОСААФ, ОСОВИАХИМ, спортивные федерации и др.). На современном этапе решается задача превращения массового физкультурного движения в общенародное, базирующееся на научно обоснованной системе физического воспитания, которая охватывает все социальные слои общества. Существуют государственные системы программно-оценочных нормативов и требований к физическому развитию и подготовленности различных возрастных групп населения (в СССР – физкультурный комплекс ГТО – «Готов к труду и обороне СССР»), который возрождается сейчас в Донецкой Народной Республике.

Обязательные занятия физической культурой по государственным программам проводятся в дошкольных учреждениях, во всех типах учебных заведений, на предприятиях и учреждениях и др. – в режиме рабочего дня (производственная гимнастика, утренняя зарядка, физкультурные паузы и т.п.).

Для организации массовой физкультурно-оздоровительной работы на предприятиях, в учреждениях, колхозах, учебных заведениях созданы коллективы физической культуры (в СССР в 1976 – около 250 тыс. таких коллективов, объединявших свыше 50 млн. физкультурников, в т. ч. около 120 тыс. сельских коллективов – свыше 18 млн. чел.; в физкультурно-спортивных секциях занималось свыше 20 млн. школьников, около 2 млн. учащихся профтехучилищ, свыше 2 млн. учащихся средних специальных учебных заведений, около 2 млн. студентов; производственной гимнастикой на предприятиях – свыше 22 млн. чел., в группах общей физической подготовки – около 7 млн. чел.) [3].

Всесоюзный спортивный календарь включал более 300 различных соревнований, в том числе чемпионаты страны по видам спорта, профсоюзов, Вооружённых Сил, школьников, спортивной игры молодёжи, студентов. Массовые детские соревнования – «Кожаный мяч» (футбол), «Золотая шайба» (хоккей), «Хрустальная перчатка (бокс), «Белая ладья» (шахматы) и др.; с 1956 раз в 4 года проводятся Спартакиады народов СССР – крупнейшие в мире по количеству видов спорта и числу участников спортивные соревнования (в 1975 в массовых стартах – 54 млн. чел., в финале – 7,1 тыс. спортсменов из всех союзных республик). В 1976 было 7 всесоюзных и 30 республиканских спортивных обществ, около 7 тыс. спортивных клубов, свыше 5 тыс. детско-юношеских спортивных и спортивно-технических школ, свыше 200 высших и средних специальных учебных заведений, готовящих специалистов с физкультурным образованием, свыше 350 врачебно-физкультурных диспансеров, осуществляющих врачебный контроль за занимающимися физической культурой и спортом. Насчитывалось более 3 тыс. стадионов, свыше 60 тыс. спортзалов, свыше 1,3 тыс. наливных бассейнов для плавания, около 500 тыс. спортплощадок, около 100 тыс. футбольных полей, свыше 18 тыс. стрелковых тиров, около 7 тыс. лыжных баз; объём производства спортивного инвентаря и оборудования – до 2 млрд. ежегодно [4, 5].

Самостоятельной отраслью экономики спортивных и зрелищно-массовых мероприятий является туризм. В мировой экономике роль туризма постоянно возрастает. Являясь одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамичных отраслей, уступая по доходности лишь добыче и переработке нефти, туризм по данным Всемирной туристской организации, обеспечивает 10% оборота производственно-сервисного рынка планеты. На сферу туризма приходится около 6% мирового валового национального продукта, 7% мировых инвестиций, каждое 16-е рабочее место, 11% мировых потребительских расходов, 5% всех налоговых поступлений. Эти цифры характеризуют прямой экономический эффект индустрии туризма.

Несмотря на то обстоятельство, что туризм является самостоятельной отраслью экономики, он самым тесным и непосредственным образом связан со спортивной индустрией, причем связь эта со временем оформляется все более рельефно и ее нетрудно проследить на примере туристических рынков Западной Европы. Так, например, доля спортивного и событийного туризма возросла в последние годы по зимним видам спорта на 20%, а по летним видам – на 80%. Этот процесс, как отмечают специалисты, характерен не только для Западной Европы. В частности, российские эксперты в области туризма констатируют, что наибольший вклад в эту тенденцию вносит возрастающая популярность зимних видов спорта, а также поездок на дальние расстояния в страны, где летний период приходится на европейскую зиму. Среди видов туризма наибольшей популярностью пользуется спортивный и круизный туризм [3].

Одним из возможных путей развития спортивно-культурного движения в непризнанных государствах может быть внедрение схем работы в этом направлении из СССР. За счет небольших финансовых затрат то или иное государство может создать достаточно эффективную систему здравоохранения. Таким направлением может являться проведение массовых спортивных мероприятий с элементами конкурентной борьбы, что позволит создать оптимальные условия для воспитания здорового населения.

Еженедельные сборы помогут населению нашей республики адаптироваться к новым требованиям общества. После 2 месяцев таких мероприятий необходимо увеличивать частоту встреч для выработки привычки у населения. Также данное мероприятие должно считаться престижным и уважаемым, это позволит привлечь разные слои населения. [2].

Здоровье нации является важнейшим показателем развитости региона. Для достижения положительного результата можно выделить следующие направления деятельности:

- Бюджетное финансирования спортивной культуры.
- Создание условий для поиска меценатов и спонсоров, путем различных программ.
- Взять необходимым опыт из истории нашего региона в период СССР.
- Улучшить национально-патриотическое движение, направленное на развитие спортивного движения

Выводы. Таким образом, необходимо, отметить, что многие люди до сих пор не осознают важности и глобальности проблемы, развития спортивной культуры и туризма во все регионах мира. Во всем мире люди стремятся развивать различные виды спорта, развиваться сами, но все забывают о непризнанных государствах, которые тоже нуждаются в развитии данного направления. Жителям нашего города стоит помнить, что проблема, связанная с развитием спортивной культуры и туризма серьезна и касается буквально всех, так как спортивный образ жизни предупреждает большинство болезней и помогает экономить финансовые средства, которые могут идти на развитие

«Актуальные проблемы физической культуры и спорта. Развитие и перспективы»

себя путем культурного отдыха, поэтому каждому из нас стоит заботиться о своем спортивно-культурном здоровье.

Перспективы дальнейших исследований. В перспективе планируется более детальное изучение поиска источников финансирования спортивной культуры и туризма в непризнанных республиках а, также поиск способов развития культурно-спортивного движения.

Список использованных источников и литературы:

1. Зубарев Ю.А., Шамардин А.И. Менеджмент, маркетинг и экономика физической культуры и спорта.- Волгоград.- 2015 – 423 с.

2. Золотов М. Экономика массового спорта – М., 2014 – 345 с.

3. Кабачкова А.В., Актуальные проблемы физической культуры, спорта, туризма и рекреации, – Электронный ресурс [Режим доступа]: <https://books.google.com.ua/>

4. Качановский А.Ю. Отечественный опыт вовлечения молодёжи в массовые занятия физкультурой и спортом. // Среднее профессиональное образование. – 2012. – №4. – С. 60-61.

5. Скучные новости // Из истории спортивно-патриотического воспитания в СССР. [Электронный ресурс]. – URL: [skuchnovosti .livej ovrnal.com /280177/html](http://skuchnovosti.livejournal.com/280177/html). (дата обращения: 25.01. 2019).

УДК 005:796

Мирошниченко Виктория Викторовна,
старший преподаватель
кафедры физического воспитания

МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», ДНР*

Аннотация. Статья «Менеджмент в сфере физической культуры и спорта», автор Мирошниченко Виктория. Статья посвящена менеджменту в спорте, которая является важнейшим фактором развития и функционирования физической культуры и спорта.

Ключевые слова: менеджмент в спорте, физическая культура, международные организаций, менеджера-управленца.

Annotation. The article «Management in the sphere of physical culture and Sports», the author Miroshnichenko Victoria.

This article is devoted to management in sports, which is the most important factor in the development and functioning of physical culture and sports.

Key words: management in sport, physical culture, international organizations, manager.

Актуальность. Выполняя ряд органически связанных между собой функций, физическая культура и спорт составляют качественно новую, самостоятельную социально-культурную отрасль, в развитии которой общество и государство всегда были заинтересованы. Практика показывает, что только обоснованные управленческие решения позволяют успешно достигать общих и конкретных целей, которые ставят перед собой физкультурные и спортивные организации по развитию массовой физкультурно-оздоровительной работы и спорта. Часто достижение таких целей становится нереальным вследствие экономических просчетов или нерационального использования средств. Задача спортивного менеджера-управленца – разобраться в профессионально-важных качествах тех людей, услуги которых можно выгодно продать или использовать в деятельности той или иной организации, фирмы. Сейчас менеджмент в спорте является важнейшим фактором развития и функционирования физической культуры. Поэтому, несомненно, мы можем говорить, что эта тема является очень актуальной на сегодняшний день, и требует внимания со стороны специалистов – менеджеров-управленцев.

Обзор литературы. Почти все литературные источники определяют, что в аспекте спортивного менеджмента физкультура и спорт – это не только «целесообразная, целенаправленная двигательная деятельность человека», не только совокупность специальных средств и методов направленного развития физической дееспособности людей. Физическая культура в теории менеджмент – это, прежде всего определенное множество организаций физкультурно-спортивного направления – спортивных школ, спортивных клубов, спортивных команд по видам спорта, стадионов, спортивно-оздоровительных центров, спортивных федераций и др. В литературе по теме, ключевым является понятие организации, которое раскрывается как «социальная система сознательно координированной деятельности двух и более людей для достижения общей цели» (Г.Х. Мескон) и «целевая общность» (А.И. Пригожин). Согласно учебным пособиям для студентов вузов ФК «Менеджмент спортивной организации» физическая культура и спорт как объект отраслевого социального управления менеджмента представляет собой совокупность специализированных государственных учреждений, общественных объединений и коммерческих организаций, осуществляющих физическое совершенствование населения [7].

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является ознакомление с особенностями менеджмента в спортивных организациях, создание позитивного восприятия и отношения к менеджменту в сфере физкультуры и спорта, предоставление и представление о системе управления в организациях в отрасли физической культуры и спорта.

Задача данной работы: изучить и исследовать менеджмент отдельной отрасли – отрасли физической культуры и спорта, узнать, почему именно сейчас эта тема стала необыкновенно актуальной и привлекает к себе столько внимания со стороны специалистов, государства, международных организаций, понять, какую роль в функционировании современной физической культуры

играет менеджмент, исследовать основные функции менеджера-управленца в сфере физической культуры и спорта.

Результаты исследования. В последнее время в Донецкой Народной Республике, как и во всем мире, прослеживается значительный рост интереса к спорту – как профессиональному, так и к более массового физкультурно-оздоровительного движения. Республика и частный бизнес выделяют не значительные средства для развития спорта, но это далеко не всегда дает ожидаемый результат. Как следствие, некоторые владельцы спортивных клубов вынуждены закрывать их из-за убыточности. В связи с этим, все чаще звучат слова о важности высококвалифицированного спортивного менеджмента, потому что только профессионалы в этом вопросе способны эффективно управлять спортивными инвестициями. За это со стороны различных спортивных организаций все больше растет интерес именно к таким специалистам.

Сегодня в средствах массовой информации все чаще появляются имена не только известных спортсменов и тренеров, но и других, иногда не менее важных, представителей спортивного мира, от деятельности которых в современном спорте зависит многое. Прежде всего, речь идет о генеральных топ-менеджерах разных направлений деятельности того или иного клуба или сборной. В сферу ответственности этих людей входит огромный объем работ - от поиска рекламных спонсоров и подписания контрактов с игроками до бытовых вопросов [3].

Таким образом, менеджмент в спорте является сегодня важнейшим фактором развития и функционирования физической культуры. Хотя еще совсем недавно этому вопросу не уделялось достаточного внимания. Например, в советские времена сложилась такая традиция, что спортивным управлением занимались сами тренеры, методисты, инструкторы. То есть они совмещали учебно-воспитательную и тренерскую работу с управлением клубом или спортивной федерацией. Современный менеджмент в спорте как отдельный вид профессиональной деятельности возник в результате появления рыночной экономики. Жесткие условия экономической конкуренции начали ставить особые требования именно спортивных менеджеров. Ограничиться переводом менеджерских функций на тренеров и игроков было уже невозможно [6]. Это стало крайне невыгодным из-за низкой эффективности таких управленческих конструкций в современных экономических условиях.

Современная спортивная организация имеет внутреннюю структуру, построенная на конкретной специфике того или иного вида спорта. В этой структуре существуют департаменты, управления, отделы, команды и т. д. То есть имеют место различные виды управленческой деятельности. Также есть структура взаимоотношений и подчиненности. Поэтому и менеджеры в спорте могут быть разных уровней и с разными задачами, которые они выполняют [6].

Менеджмент в спорте сегодня можно условно разделить на две основные группы: стратегический и тактический уровни. Что касается конкретных должностей, то спортивных менеджеров также условно можно разделить по

видам их профессиональной деятельности: президент клуба, генеральный менеджер, руководитель спортивной федерации, руководитель спортивного комплекса, менеджер по персоналу, менеджер по рекламе и маркетингу, менеджер по продажам спортивных услуг, менеджер спортсмена (агент).

От работы спортивного менеджмента напрямую зависит спортивный успех конкретного клуба, сборной и отдельного спортсмена. Кроме этого, от компетентности спортивного менеджмента зависит и финансовое достижение спортивной организации. От того, как они смогут организовать работу всей спортивной структуры организации, и зависит ее конечный успех.

Нужно подчеркнуть три ключевые функции, которые выполняет менеджмент в спорте:

- Принятие решений. Только профессиональный менеджер определяет направление развития организации на том или ином уровне, решает все вопросы, касающиеся размещения ресурсов, а также проводит оперативное корректирование. Также именно он принимает окончательное решение о найме на работу того или иного сотрудника. Такое эксклюзивное право принятия решений принадлежит именно менеджеру. Но он и несет всю полноту ответственности за его последствия.

- Информационная функция. В данном случае спортивный менеджер аккумулирует информацию о внешней и внутренней среде спортивной организации, распространяет ее в виде нормативных учреждений, после чего объясняет персонала как ближайшие, так и перспективные цели организации.

- Функция руководителя. Спортивный менеджер формирующего отношения внутри и снаружи подконтрольной организации, мотивирующего ее членов на достижение целей, координирует их усилия и выступающего в качестве официального представителя организации при взаимодействии с другими организациями.

Поскольку для рынка характерны неопределенность и риск, это требует от спортивных менеджеров не только теоретических знаний, но и богатого опыта такой работы, ответственности и самостоятельности в решениях, принимаемых ими. Профессионализм такого менеджера оказывается в совершенном знании технологии управления организацией и законов рынка, а также умении организовать отлаженную работу всего коллектива и умении прогнозировать развитие организации.

Количество профессионально подготовленных спортивных менеджеров оставляет желать лучшего. Все это означает, что рынок труда в данной сфере только начинает развиваться. Нужно ли говорить о том, что в ДНР спорт жизненно необходим, сегодня не только яркие спортсмены и талантливые тренеры, но и профессиональные менеджеры, агенты, маркетологи, экономисты, способные рационально и успешно руководить коллективом и вести всю финансово-хозяйственную деятельность. Без качественного менеджмента в спорте собственные организации не смогут элементарно выжить в условиях рынка, а государственные структуры просто не смогут правильно готовить спортсменов, к масштабным международным соревнованиям.

Спортивный менеджмент как один из видов отраслевого социального управления имеет дело с организациями физкультурно-спортивного направления. В современном мире спорт становится выгодной сферой для вложения денег и получения достаточно больших капиталов. Эта тема очень актуальна но, на данный момент, с военным положением в Донецкой Народной Республике инвестиции в сферу спорта становятся значительно не большие. Но для получения высокой прибыли в сфере спорта необходим грамотный и квалифицированный менеджмент всех процессов. Раньше все спортивные организации, клубы, компании были некоммерческими, и никаких инвестиций извне от физических лиц не имели. Отрасль хозяйства, коей является «физическая культура и спорт», представляет собой деловое пространство, где индивидуальные предприниматели удовлетворяют широкий круг требований потребителя. Он развивается огромными темпами, и это не только организация и проведение различных соревнований, но и смежные с этим рекламные, производственные сферы. В качестве примера-организации, занимающиеся изготовлением спортивной символики, спортивного оборудования, спортивной формы и др. Значительное количество крупных компаний тем или иным образом сталкиваются со сферой спорта. Достаточно также распространяется индивидуальная предпринимательская деятельность в таких отраслях и сферах спорта как теннис, аэробика, бодибилдинг, шейпинг, восточные единоборства, спортивные танцы и другие [6].

Сильно ли отличается спортивный менеджмент от других отраслей менеджмента? В какой-то мере так, а в какой-то нет. По сути своей спортивный менеджер занимается теми же вещами, что и обычный менеджер, то есть организует процесс, но только со спортивной спецификой. Он занимается теми организационными вопросами, о которых сам спортсмен думать не должен, не должен на них отвлекаться от своих тренировок и подготовки к соревнованиям. Для обучения по профессии спортивных менеджеров большое количество учебных заведений, которые организуют курсы и занятия, имеющие целью научить будущих менеджеров организовывать спортивный процесс. Эта профессия является на данный момент одной из наиболее престижных, потому что приносит большие прибыли и пользуется большим спросом в современном обществе.

Выводы. Менеджмент в спорте – это самостоятельный вид профессиональной деятельности. Он является направленным на эффективное достижение целей физкультурно-спортивной организации, действующей в условиях рынка, путем наиболее рационального использования материальных, трудовых и информационных ресурсов. На сегодняшний день спортивный менеджмент и маркетинг становятся все более и более популярными в других странах, открывают новые сферы для вложения денег, новые рынки сбыта, новые рекламные возможности. Поэтому крайне необходимо подготовить квалифицированные кадры для управления этими сложными экономическими процессами, а также – достаточное количество литературы и учебных пособий, на основе которых молодые специалисты смогут постигать такую необычную и

интересную отрасль экономики, как спортивные менеджмент. Именно управленцы высокого класса могут рационально вести финансово-хозяйственную деятельность в спортивной организации, ведя ее к вершинам успеха. Из-за этого образование в сфере спорта становится как никогда актуальным. Инвестиции в спорт и процесс менеджмента спорта – одна из самых, интересных сфер экономического менеджмента.

Список использованных источников и литературы:

1. Жолдак В.И., Сейранов С.Г. Менеджмент. – М.: Советский спорт, 2010. – 528 с.
2. Золотов М.И., Кузин В.В., Сейранов С.Г. Менеджмент и экономика ФКиС: учебное пособие для студентов выш. пед. учеб. завед. – М: Академия, 2011. – 432 с.
3. Золотов М.И. Настольная книга спортивного менеджера: справочное пособие / М.И. Золотов, В.В. Кузин, М.Э. Кутепов, С.Г. Сейранов. – М.: Физкультура, образование и наука, 1997. – 518 с.
4. Золотов М.И. Экономика массового спорта: учебное пособие / М.И. Золотов, Н.А. Платонова, О.И. Вапнярская. – Издательство: Физическая культура, 2005. – 300 с.
5. Зубарев Ю.А., Сучилин А.А. Менеджмент и маркетинг в сфере ФКиС: учебное пособие. – Волгоград: Перемена, 2010. – 162 с.
6. Мичуда Ю.П. Сфера физической культуры и спорта в условиях рынка. Закономерности функционирования и развития: [монография] Ю.П. Мичуда. – К.: Олимпийская литература, 2007. – 216 с.
7. Переверзин И.И. Менеджмент спортивной организации: учебное пособие. – 2-е изд. – М.: «СпортАкадем Пресс», 2010. – 244 с.

УДК 796.01:658

Попов Михаил Ильич,
старший преподаватель
кафедры физического воспитания и спорта,
Зюзина Алина Евгеньевна,
студентка

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», ДНР

Аннотация. В статье «Экономика и менеджмент физической культуры и спорта» Попова М. И. и Зюзиной А.Е. раскрываются задачи конкретной отраслевой дисциплины, которая имеет свой предмет изучения, решает свои специфические проблемы экономики и менеджмента в вопросах физической культуры и спорта. Теоретической основой экономики

и менеджмента физической культуры и спорта, как и других экономических наук, является экономическая теория. Она изучает производственные отношения, экономические законы производства, распределения обмена и потребление жизненных благ. Таким образом, основная задача экономики и менеджмента физической культуры и спорта как науки – изучение конкретного механизма проявления экономических законов и законов управления в этой сфере.

Ключевые слова: экономика, менеджмент, спорт, физическая активность, рынок производителя, тенденция, услуги, эмпирический этап.

Annotation. There are «Economy and management of physical culture and sport» of Popov M. and Zyuzina A. In the article. the tasks of concrete branch discipline, that has the article of study, works out the specific problems of economy and management in the questions of physical culture and sport, open up. By theoretical basis of economy and management of physical culture and sport, as well as other economic sciences, there is an economic theory. She studies productive relations, economic laws of production, distribution of exchange and consumption of the vital blessing. Thus, basic task of economy and management of physical culture and sport as sciences are a study of concrete mechanism of display of economic laws and management laws in this sphere.

Keywords: economics, management, sport, physical activity, producer market, trend, services, empirical stage.

Введение. По мере развития общества физическая активность и спорт все шире проникают во все сферы жизни людей, становятся все более значимой и неотъемлемой частью жизнедеятельности мировой цивилизации. В настоящее время миллионы людей во всех странах мира ведут здоровый образ жизни, составной частью которого являются занятия физическими упражнениями и оздоровительной гимнастикой, участие в спортивных соревнованиях. Гигантскими темпами развивается в последние десятилетия и спорт высших достижений, постепенно превращаясь в целую индустрию спортивных и зрелищно-массовых мероприятий. Вместе с тем, физкультура и спорт интенсивно воздействуют на экономическую сферу жизни государства и общества - на качество рабочей силы, на структуру потребления и спроса, на поведение потребителей, на внешнеэкономические связи, туризм и другие показатели экономической системы. В то же время, с каждым годом физическая активность и спорт все в большей степени проникают в повседневную жизнь людей, повсеместно возрастает количество спортивных клубов и организаций, увеличивается число людей, приобщающихся к спорту, растет количество и качество спортивных средств массовой информации. Ныне во многих странах сформировался «спортивный стиль» в одежде и образе жизни, стало модным иметь стройную фигуру или рельефные мускулы. На потребности людей соответствующим образом реагирует рынок: фирмы-производители спортивных товаров и услуг расширяют ассортимент предлагаемой ими продукции, улучшают ее качество, а также формируют новый спрос. Высокий спрос на спортивные товары и услуги предъявляют и профессиональные спортсмены, тренеры, клубные и иные физкультурно-спортивные организации. Складывающиеся на современных спортивных рынках тенденции вместе с массовым спросом обеспечивают производителям спортивной продукции и услуг огромные прибыли, за обладание которыми идет жесткая конкурентная борьба.

Физическая культура и спорт как социальный институт и как специфический вид профессиональной деятельности, активно влияющей на развитие здорового общества, претерпевает в настоящее время глубокие количественные, структурные и качественные преобразования. Ограниченность финансовых средств создает большие трудности в реализации спортивно-оздоровительных функций, связанных с заботой о здоровье населения, поддержании общественного порядка, утверждении национального престижа и отвлечении населения, прежде всего молодежи, от улицы, алкоголя, наркотиков. С другой стороны усилилась социальная роль физической культуры и спорта, так как они тесно связаны с самосовершенствованием личности, воспитанием в людях законопослушания, привычки к дисциплине и более эффективной трудовой деятельности, что, в конечном счете, формирует стабильность общественной системы.

Актуальностью этой статьи является то, что у студентов нет четкого формирования систематизированных знаний в области основ экономики и менеджмента в физической культуре и спорте.

Цель статьи – определить роль и значение физической культуры и спорта для общества, проанализировать взаимоотношения между экономикой и спортом.

Результаты исследований. Анализ взаимоотношений между экономикой и спортом включает три основные проблемы:

- финансирование спорта;
- экономическое управление спортом;
- создание экономических процедур взаимодействия на рынке спортивной промышленности и физкультурно-спортивных услуг.

Экономическое управление спортом связано с наиболее эффективным использованием доходов физкультурно-спортивных организаций, ведением бухгалтерского учета, разработкой требований к налоговой системе, правил оптимальных затрат на проведение спортивных мероприятий, путей увеличения вклада лиц, работающих на добровольных началах, анализом вознаграждений спортсменов-профессионалов, условий их труда и т.д.

Взаимодействие на рынке спортивной и иной промышленности и физкультурно-спортивных услуг представляет собой широкий спектр экономической деятельности, связанной с потреблением продукта спорта, созданием спроса на рынке спортивных товаров и услуг, обслуживаемом как специализированным, так и неспециализированным производством, и др. Занятия спортом требуют: создания сети физкультурно-спортивных сооружений и, следовательно, вовлечения в спортивный рынок сферы строительства; поддержания спортивной формы, лечения в случае получения травм и т.п. и, следовательно, включения в спортивный рынок пищевой, фармацевтической промышленности и др.

Развитие экономики спорта происходило поэтапно. Первый этап характеризуется эпизодическим взаимодействием экономики и спорта. Начало этого этапа можно отнести к первым Олимпийским играм. Явной же датой

рождения следует считать возникновение профессионального спорта. Исследований проблем взаимодействия экономики и спорта на этом этапе ни на эмпирическом, ни на теоретическом уровне не проводилось. Второй этап отличается постоянным и активным взаимодействием экономики и спорта. На этом этапе (приблизительно с середины 70-х годов XX в.) специалисты стали проявлять интерес к исследованиям проблем взаимосвязи и взаимодействия экономики и спорта на эмпирическом уровне. Третий этап, начало которого относится к 80-м годам XX в. характеризуется расширением и углублением взаимодействия экономики и спорта, как по количественным, так и по качественным параметрам. Этому этапу свойственно углубленное изучение проблем экономики спорта, результатом чего явилось формирование экономики спорта, как относительно самостоятельной научной дисциплины (теоретический уровень исследований), которая не может существовать вне взаимодействия с социологией спорта, антропологией, демографией и другими науками.

В настоящее время происходит активный процесс интернационализации экономики спорта, проявляющийся в трех основных аспектах – концептуальном, качественном и количественном. Концептуальный аспект интернационализации характеризуется тем, что экономика спорта является хотя и второстепенной, но динамично развивающейся отраслью экономической науки. Экономика спорта как учебная дисциплина входит в программы высших профессиональных учебных заведений многих стран мира. В настоящее время общество как никогда заинтересовано в расширении экономических исследований в области спорта. Государство нуждается в оперативном анализе экономической ситуации в сфере спорта для выработки соответствующей экономической политики как в отношении отрасли в целом, так и в отношении разнообразных физкультурно-спортивных организаций и видов спорта. Представители различных отраслей промышленности заинтересованы в изучении многообразных секторов спортивного рынка. В первую очередь это относится к исследованиям функционирования и развития различных видов спорта для того, чтобы на научной основе осуществлять эффективную спонсорскую деятельность, увеличивать/уменьшать производство разнообразных спортивных товаров, диверсифицировать производство спортивных товаров и физкультурно-спортивных услуг и т.д. Средствам массовой информации необходимы данные, характеризующие возможности спорта как источника расширения их аудитории, для разработки экономического механизма формирования стоимости прав на телетрансляции крупнейших международных спортивных соревнований, а также пропаганды спорта и т. п.

Подобная работа требует пристального внимания и усилий со стороны руководителей предприятий. Учитывая это, представляется актуальным создание рекламы силами самой организации - доступно, быстро, качественно, периодически видоизменяя характер, средства и форму рекламы. Наблюдается повышенный интерес руководителей таких организаций к возможности

размещения своей рекламы как действенного фактора увеличения прибыли. Тем не менее, осуществить этот интерес весьма непросто. Самый эффективный путь качественной рекламы для таких предприятий - это услуги специализированных рекламных компаний. Однако этот путь связан с тратой значительных средств даже на единичную рекламную ситуацию. Если же иметь в виду постоянную рекламу своих услуг через подобные специализированные компании, становится понятным, что средств на это нет. В этом случае спортивные организации пытаются восполнить недостаток квалифицированной рекламы своими силами: подготавливаются объявления о своих услугах и размещаются в средствах массовой информации по минимальным тарифным ставкам.

Можно выделить следующие основные особенности физкультурно-спортивной услуги как блага, обусловленные специфическими характеристиками услуг:

- потребитель не в состоянии проверить качество физкультурно-спортивной услуги до того, как он ее потребляет;
- полезность конкретной физкультурно-спортивной услуги обуславливается в значительной мере той ситуацией, в которой она потребляется, что связано как с влиянием других подобных услуг, и состоянием потребителя, так и с факторами внешней среды: экономической, политической, социальной, культурной обстановкой;
- поскольку основным источником финансирования спортивного мероприятия является рекламная деятельность, то при организации спортивных соревнований возникает необходимость учета интересов, как потребителей, так и рекламодателей, которые могут противоречить друг другу.

Физкультурно-спортивные организации для эффективной организации и менеджмента собственной деятельностью должны обладать информацией о влиянии факторов окружающей среды, имеющих как неэкономический, так и экономический характер. Экономический анализ позволяет выявить некоторые переменные величины, формирующие спрос представителей различных социально-демографических групп населения на конкретные физкультурно-спортивные услуги. Результаты такого анализа, в частности, могут конкретно характеризовать экономическую локализацию спорта, основной тенденцией которой являются наиболее быстрые темпы развития спорта в крупных городах и зонах преимущественного экономического развития. Экономика спорта должна быть «прозрачной» не только для специалистов, но и для широкой общественности, в особенности для студентов.

Выводы. Так как физическая культура и спорт неразрывно связаны с экономикой, наше государство нуждается в оперативном анализе экономической ситуации в сфере спорта для выработки соответствующей экономической политики как в отношении отрасли в целом, так и в отношении разнообразных физкультурно-спортивных организаций и видов спорта.

Современное состояние рынка физкультурно-спортивных услуг настоятельно требуют детального анализа современных и перспективных

«Актуальные проблемы физической культуры и спорта. Развитие и перспективы»

средств распространения спортивной рекламы. Особое внимание ученых, практиков привлекают проблемы организации рекламы национального спортивного продукта, а также задачи совершенствования и регулирования рекламной деятельности в данной сфере.

Список использованных источников и литературы:

1. Менеджмент и экономика физической культуры и спорта-М.: Изд. Центр «Академия», 2001.

2. Литвин А.В. Взаимосвязи спортивного маркетинга. М.: Библиотека журнала «Маркетинг в России и за рубежом» 2001.

3. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.ronl.ru/referaty/ekonomika/242588/>

4. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://otherreferats.allbest.ru/sport/00154603_0.html

УДК 795:004

Соколова Татьяна Васильевна¹,
учитель физической культуры
высшей категории,
Кривец Ирина Григорьевна²,
старший преподаватель
кафедры физического воспитания

СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

МОУ «Школа № 147 г. Донецка»¹

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»², ДНР*

Аннотация. Статья «Спортивный менеджмент и информационные технологии», авторы: Соколова Татьяна Васильевна, Кривец Ирина Григорьевна.

В статье раскрывается значимость применения цифровых технологий в спорте, в экономике и социальной сфере. В работе рассматривается взаимосвязь между информационными технологиями и спортом, а также их влияние на жизнь и деятельность человека.

Ключевые слова: информационные технологии, общество, спортивный менеджмент, спортивная индустрия, цифровая технология.

Annotation. The article «Sports management and information technology», the authors: Sokolova Tatiana, Krivets Irina.

The article reveals the importance of digital technologies in sports, economy and social sphere. The paper examines the relationship between information technology and sports, as well as their impact on human life and activity.

Key words: information technology, society, sports management, sports industry, digital technology.

Актуальность. На сегодняшний день в мире стремительно развиваются информационные технологии, возрастает их роль в экономике и социальной сфере. Основным фактором которых, является производство цифровых товаров и оказания услуг, связанных с цифровыми технологиями. Существенная реорганизация всей жизнедеятельности человечества дает огромные возможности для творческой деятельности, но и требует от человека овладения специальными цифровыми компетенциями, позволяющих ориентироваться в современном информационном пространстве, быть конкурентоспособным на рынке труда, способным обучаться в течение всей жизни, повышать цифровую грамотность. В настоящее время идет формирование так называемого цифрового общества, в котором при взаимодействии между субъектами экономико-социальных отношений решается целый ряд производственных вопросов. Это взаимодействие осуществляется на основе трех составляющих: информация, знания, коммуникации. Распространение информационных технологий изменило бизнес-модели и бизнес-процессы.

Постановка проблемы. В настоящее время, в мировом спорте наблюдается бурное развитие. Характерными его чертами является повседневное культивирование спорта и здорового образа жизни. Обострившаяся конкуренция в спорте побуждает тренеров искать новые средства, за счет которых можно наиболее полно раскрыть физические особенности человека.

Обзор литературы. В ходе изучения специальной литературы было установлено, что цифровая эпоха представляет собой определенный этап развития общества, в котором жизнь и деятельность человека связаны с созданием, переработкой и использованием информации и знаний, представленных в цифровом виде.

Информационные технологии (ИТ) сделали возможным существование скоростных информационных сетей, что изменило форму современного общества и трансформировала практически все сферы социально-экономической деятельности и бизнеса, формируя цифровую культуру.

Цели и задачи исследования. Основной целью нашей работы является анализ влияния информационных технологий на жизнь и деятельность человека, а также определение взаимосвязи ИТ- технологий и спорта.

В работе нами решались следующие задачи:

1. Рассмотреть взаимосвязь между информационными технологиями и спортом.
2. Рассмотреть влияние информационных технологий на физическую подготовку человека.
3. Проанализировать взаимосвязь информационных технологий и спортивного менеджмента.

Результаты исследования.

В настоящее время современный мировой спорт превратился из развлечения и досуга в динамично развивающуюся индустрию, в которой успешно применяются ИТ- технологии в интересах участников рынка

спортивной индустрии как инструмента спортивного менеджмента. Так, в спортивных клубах цифровые технологии применяются как для организации бизнес-проектов, так и для подготовки спортсменов.

В широком смысле «информационные технологии представляют совокупность методов и программно-технологических средств, обеспечивающих сбор, хранение, обработку и использование информации, что способствует широкому распространению и обеспечивает снижение трудоемкости процессов реализации информационных узлов» [1].

Многие люди могут сразу задаться вопросом, а какая взаимосвязь между IT и спортом? Первой ассоциацией, которая приходит на ум является футбол. Если вспомнить чемпионат мира, то там во время трансляции, помимо всего прочего, показывали, сколько километров футболист пробежал за матч. Не известно точно, как технологии применялись конкретно в данном случае, но вообще существуют две технологии подсчёта этого расстояния.

Первый способ – чипы в кроссовках. Аналогичные чипы уже продают в магазине, с их помощью можно узнать расстояние, темп ходьбы, даже количество шагов и количество калорий. Так, к примеру, Nike сотрудничал с Apple, выпустив в 2006 году совместный продукт Nike + iPod. Apple выпускал чип, данные которого передавались специальному предложению для iPod или браслету Sportband, который производит Nike. Также Nike выпускал специальные кроссовки, в которые было удобнее вставлять этот чип.

Второй способ связан с камерами, которые охватывают всё поле и фиксируют движение. С помощью специального софта данные с этих камер собираются и анализируются, а затем выдаётся результат.

Другим примером применения IT-технологий в спорте является комплекс Hawk-Eye. Наибольшую славу он приобрел благодаря теннису, хотя он также применяется в снукере, футболе и крикете. Эта система появилось, как попытка облегчить работу судей, поскольку возникало множество ситуаций, в которых даже обычные камеры были бессильны. Например, в теннисе комплекс отслеживает попадание мяча в поле, и по результатам специально смоделированной картинке судья в спорной ситуации может определить попал ли мяч в аут, или он задел игровое поле. Программа способна распознать мяч, летящий на большой скорости (теннисисты могут подать мяч со скоростью больше 150 км/ч), притом, что в мяче нет никаких чипов, или иного рода дополнений в конструкции, позволяющих упростить его распознавание. Сама технология распознавания мяча содержится в секрете. В крикете к её использованию прибегают для проверки правила LBW (Leg before wicket). В футболе это система применяется для того, чтобы проверить пересёк ли мяч линию ворот. Стоит сказать, что фанаты футбола уже давно ожидали внедрения подобной системы, поскольку уже были прецеденты, когда все люди, смотревшие игру по телевизору, видели гол, а главный арбитр встречи не фиксировал взятие, поскольку иногда его было просто невозможно увидеть без помощи камеры. Внедрение системы должно было решить данную проблему, подавая сигнал на браслет главного арбитра в случае, если мяч пересёк линию

ворот. Впервые Hawk-eye применили в футболе в чемпионате Англии по футболу в сезоне 2013-2014, также эта система участвовала в тендере, в котором определялось, какая система будет внедрена во время чемпионата мира по футболу 2014 года, но она проиграла другой системе GoalControl-4D [2]. В снукере же Hawk-eye применяется не для решения в спорных ситуациях, поскольку их там, в принципе быть не может, а для визуализации картинки и как инструмент помощи для комментаторов, например с её помощью показывают траектории удара от борта. Главным проблемой, не позволяющей подобным системам существовать повсеместно это цена. Работа комплекса камер, специального софта и трёх операторов, обходится в среднем до 20 000 долларов, а стоимость установки может достигать до 280 000 долларов (например, на стадионе для крикета). Говоря о влиянии этой технологии, нельзя не сказать, что некоторые известные спортсмены являются противниками подобных систем из-за того, что они удаляют такой аспект из состязания, как человеческий фактор. Судейские ошибки могут быть драматичными, вызывать негодование у зрителей и спортсменов, а введение подобных систем может лишить спорт эмоциональности.

Информационные технологии в спорте позволяют работать с прикладными системами на удаленных платформах через глобальную сеть Internet, дают возможность использования цифровых технологий в сфере деятельности специалистов по физической культуре и спорту для биомеханического анализа техники движения спортсмена, проектирование тактических схем ведения спортивной борьбы или игры, анализ соматического состояния спортсменов, что способствует глобализации спорта. С IT-инновациями, преобразились некоторые процессы в индустрии спорта. Это затронуло болельщиков, спортсменов, команды, лиги, федерации.

Использование цифровых технологий в спортивных тренировках позволяет улучшить качество подготовленности спортсменов, повысить эффективность работы тренера при проведении тренировок по различным видам спорта. Раньше спортивные ошибки мог подтвердить только судья или тренер, сейчас каждое движение может быть детализировано, и любой человек может проанализировать реальное действие с помощью современных цифровых технологий.

Дальше всех в направлении информатизации продвинулись футбольные клубы. Мировые футбольные клубы с успехом применяют систему наблюдения Polar Team 2 за спортсменом во время тренировки. Тренер в режиме реального времени может контролировать параметры тренировки одновременно 28 спортсменов независимо от расположения игрока. Тренер на экране своего карманного компьютера видит детальную информацию о нагрузке каждого спортсмена, что позволяет сравнивать с результатами предыдущих тренировок и оптимизировать тренировочный процесс, делая различные перестановки или замены игроков. Современный гаджет «умный» футбольный мяч Adidas MiCoach помогает в отработке техники ударов и мощности, совершенствовании

точности изгибов и передач. Встроенные датчики внутри мяча определяют эти параметры и на компьютере можно посмотреть траекторию, силу удара и др.

Для бокса, регби была разработана технология – датчик, определяющий силу удара по голове Reebok Checklight, позволяющий своевременно завершить соревнования [2, 3].

2. Рассмотрим влияние информационных технологий на физическую подготовку человека.

Физическая подготовка является основой высокого спортивного результата. Каждое физическое качество спортсмена должно быть доведено до совершенства, и новейшие технологии способствовали появлению новых средств и методов тренировки. Развитие физической подготовленности всегда шло параллельно с развитием спортивных технологий, однако большинство возможных средств появилось за последние двадцать лет.

Первый большой прорыв был сделан с появлением измерительных приборов для снятия электрокардиограммы во время физических упражнений с нагрузкой и проведения теста на максимальное потребление кислорода (VO₂Max). Затем появились приборы для использования в учебно-тренировочном процессе:

- электро-стимуляторы для повышения мышечной активности (1960-е г.г.);
- пульсометры, позволяющие измерять и отслеживать ЧСС (1980 г.);
- биомеханические тренажеры-стимуляторы, предназначенные для тренировки мышц и суставов без нагрузки на сердечнососудистую систему (1980-90 г.г.);
- спортивное и фитнес-оборудование компании ICON Health & Fitness (1980-90 гг.): беговые дорожки, велотренажеры, гребные тренажеры, силовые скамьи, эллиптические тренажеры;
- приборы с датчиком GPS (Global Positioning System), предоставляющие детальную информацию о состоянии организма спортсмена, тем самым, повышая эффективность тренировок и избегая перетренированности (2000г.);
- аналитическая система «Omegawave» для определения функционального состояния спортсмена (1999 г.), позволяющая тренеру моментально получить рекомендации об объеме, интенсивности и видах тренировок для достижения оптимальной производительности [3].

За последнее десятилетие тысячи спортсменов, включая игроков футбольных команд «Барселона», «Ливерпуль», «Милан», «Манчестер Юнайтед», использовали данную технологию и добились значительного преимущества по сравнению с другими атлетами.

Первый акселерометр был разработан в Швейцарии учеными компании Myotest в 1996 г. За 20-летний период модель совершенствовалась несколько раз и сейчас является необходимым инструментом для планирования тренировочного процесса, распределения нагрузок и мониторинга физических показателей спортсмена.

Биометрический прибор активно используют более 20 тысяч профессиональных атлетов, тренеров, спортивных команд в 25 видах спорта.

Myotest предлагает порядка 200 стандартных тестов и упражнений на измерение в реальном времени сократительной способности мышц, мощи, силы и скорости выполнения движения, а также высоты прыжка, время контакта с землей и даже сопротивления усталости спортсмена. Обработка данных выполняется компьютерной программой и анализируется в виде графиков. Программное обеспечение способно выдавать информацию об оптимальных нагрузках для улучшения показателей по скорости, силе, гипертрофии и максимальной мощности. Это значительно экономит тренировочное время и позволяет тренеру разрабатывать индивидуальные эффективные программы для спортсменов, контролируя их реакцию на нагрузки и внося соответствующие корректировки в зависимости от желаемого результата.

Другой инновационный прибор, произведённый в Швейцарии в 1999 г., Dartfish также широко признан в спортивном мире. Это программное обеспечение, использующее цифровую видео графику, позволяет получать мгновенную обратную связь, не прерывая тренировочного процесса.

Диапазон его функциональных возможностей широк:

- регистрация и обработка результатов, как во время тренировки, так и в ходе разного вида соревнований;
- раскадровка траекторий движения спортсмена для последующего анализа;
- возможность сравнения четырех видеозаписей одновременно;
- видеоанализ с графическим изображением технико-тактических действий спортсмена. Наличие спецэффектов SimulCam™ и StroMotion™ в программе позволяет тренеру сравнивать скорость, стиль, траекторию и позицию одного спортсмена относительно другого, и, соответственно, вносить изменения в их тренировочный процесс, таким образом, совершенствуя методику подготовки.

По данным сайта компании более 120 тысяч профессионалов используют технологии Dartfish. Благодаря видеоанализу на Зимних Олимпийских играх в Рио в 2016 г. спортсменами были завоеваны 462 медали.

Необходимо отметить тот факт, что смена оборудования влечёт за собой изменения в физической подготовке. Так, в отдельных видах спорта потребовалось внести изменения в тренировочный процесс, чтобы компенсировать работу некоторых групп мышц. В лыжном спорте возникла необходимость внести дополнительные упражнения на укрепление коленей и приводящих мышц; в автоспорте после появления углепластика, который придает жесткость, должны больше укрепляться мышцы затылочной части и шеи; в хоккее переход от деревянной клюшки к углепластиковой привел к многочисленным травмам запястья, поэтому укрепление этой части руки потребовало введения специальных упражнений.

Во многих видах спорта техника исполнения движений развивалась в зависимости от усовершенствования оборудования. Например, в лыжном спорте с появлением новых технологий изменился как сами лыжи, так и стиль катания. Вследствие изменения стоек ворот (они стали пластиковые, с подвижными соединениями) появилась техника carving (карвинг) в горных лыжах, когда задняя часть лыжи идет вслед за передней, т.е. без

проскальзывания, что позволяет проходить повороты/виражи без потери скорости. Это полностью изменило стиль катания на лыжах. Теперь лыжники могут корректировать траекторию прохождения трассы вблизи от ворот, почти касаясь их.

В прыжках на лыжах с трамплина появились прыжки в стиле V и Fosbury. Это произошло, благодаря новым видео приборам и появлению более мягких матов, с использованием которыми риск получить травму при приземлении значительно уменьшился.

Техника прыжка с шестом также претерпела революционные изменения с переходом от бамбуковых шестов сначала на алюминиевые, а затем на сделанные из стекловолокна.

В плавании многое изменилось в технике исполнения в связи с эволюцией плавательных костюмов. Их изготавливали из нейлона, затем из лайкры, а в 2008 г. появились знаменитые полиуретановые гидрокостюмы компании Speedo.

Усилив жесткость «каркаса» пловца и уменьшив при этом силу сопротивления воды, они позволили добиться спортсменам невообразимого прогресса. В течение 2008 г. были побиты мировые рекорды на всех олимпийских дистанциях, при этом на Олимпийских играх в Пекине 47 из 50 медалей были завоеваны спортсменами, выступавшими в купальниках Speedo LZR Racer.

Компании-изготовители экипировки начали настоящую технологическую гонку, предлагая на рынок новые модели костюмов, требующие от пловца физически более мощного телосложения. Фактически плавание превратилось в новый вид спорта, где основным местом тренировки стал не бассейн, а тренажерный зал. Вместе с тем, спортсмены в лучшей модели купальника получали незаслуженное преимущество. Но в 2010 г. запрет на использование полиуретановых гидрокостюмов вновь поставил в центр внимания физические способности самого спортсмена.

В прыжках в воду техника движений также усовершенствовалась. Улучшение физической подготовки с появлением программного обеспечения Dartfish и более совершенного устройства трамплина позволило спортсменам прыгать выше, завершать прыжок технически более правильным входом в воду, усложнить прыжки новыми элементами.

В дзюдо совершенствование физической подготовки и видеоанализ поединков, а также новые технико-тактические приемы способствовали улучшению результатов выступления дзюдоистов. Теперь они могут лучше узнать своего противника и проводить схватки более эффективно.

Волейбол не остался в стороне от технологических инноваций. Видеоанализ игры, применение новых средств, устройств и приспособлений для развития скоростно-силовых качеств и прыгучести (мячи, штанга, гантели, прыжковые тумбы и др.) позволили улучшить технику игровых действий. Игра стала проходить быстрее, борьба на площадке стала упорнее, спортсмены стали подвижнее и мощнее. Улучшенная физическая подготовка позволила

спортсмену быть более выносливым, его реакция и движения стали более быстрыми, что сказалось на изменении стиля самой игры.

Профессиональный спорт задает тренд индустрии спортивной обуви в создании «умных» кроссовок, позволяющие фиксировать все, распределение давления, параметры движения, амортизационные способности, терморегуляцию. Информация собирается, фиксируется и анализируется с помощью специального программного обеспечения через встроенные сенсоры.

Не менее востребована для атлетов технология Radiate Athletics, позволяющая определить загруженность групп мышц и позволяет грамотно распределять нагрузку.

В ближайшем будущем «умные» вещи помогут предугадать процессы, происходящие в человеческом организме на несколько шагов вперед. Для контроля физических показателей являются фитнес-браслеты, функциями которых является измерение пульса, количества шагов, физической нагрузки, потраченных калорий, а в перспективе эти технологии позволят проводить полную диагностику организма с целью своевременного выявления ухудшения состояния.

Информационные технологии принесли четвертую индустриальную революцию, которая меняет весь мир, в том числе и мир спорта, и его механизмы. Практически у каждого человека есть карманный компьютер или смартфон. В последнее время наблюдается снижение потока болельщиков на стадионах, так как трансляцию можно посмотреть в режиме on-line, болельщикам доступны повторы отдельных моментов игры, можно активно обсуждать матчи и игры с другими болельщиками, даже в чате. Поэтому сейчас рассматривается вариант «умного» стадиона, считая его перспективой будущего. У современного цифрового человека социальные сети стали первоочередными потребностями, и в конкурентной борьбе за болельщиков стадионы должны следовать трендам последних инноваций.

Меняется возраст аудитории спорта, наблюдается «омоложение» болельщиков (20-25 лет), они более эмоциональны и значительно отличаются от своих старших товарищей. Для привлечения болельщиков используются технологии искусственного интеллекта для того, чтобы по отобранным с помощью сенсоров эмоциям можно было сделать яркие фотографии в момент эмоционального всплеска. При проведении спортивных мероприятий информационные технологии обеспечивают сбор, передачу, хранение, обработку огромного объема информации, что позволяет смотреть соревнования в режиме on-line. Особое место уделено в информационной инфраструктуре стадионов и спортивных комплексов системам видеонаблюдений, которые обеспечивают безопасность при проведении спортивных мероприятий. Наиболее актуальными сегодня являются модели, позволяющие распознавать лица, и подавать сигналы тревоги, когда камеры зафиксировали подозрительные действия.

Информационные технологии несут с собой и изменения на рынке труда. Прогнозам ЮНИСЕФ к 2030 году исчезнут 57 сегодняшних профессий и

появятся 186 новых профессий, которые так или иначе связаны с применением цифровых систем и технологий. Так, к устаревающим профессиям после 2020 года относится «технический» тренер, который сейчас помогает спортсменам отрабатывать определенные навыки, в будущем он будет только следить за спортивной формой подопечных и за выбором правильной стратегии игры. Отрабатывать технику прыжка и подачи мяча будут помогать спортивные роботы и тренажеры. Спортивного аналитика, который анализирует информацию и прогнозирует вероятностные исходы будущих состязаний и игр, заменит компьютер. Новой перспективной профессией будущего названа «консультант по здоровой старости», в компетенции которого входит разработка оптимальных физических нагрузок, образа жизни и системы питания для пожилых людей [4, 5].

Выводы. Современному человеку необходимо свободно ориентироваться в потоке информации, осваивать новшества информационного общества. Информатизация сферы физической культуры и спорта предоставляет новые возможности для достижений высоких спортивных результатов и оптимизации затрат и процессов как во время тренировок, так и в течение всего времени проведения спортивных мероприятий, привлекая все больший интерес к спорту. Подготовка спортсменов с использованием цифровых технологий становится более качественной и эффективной.

Список использованных источников и литературы:

1. Fiona Testuz. Influence de la technologie sur la performance sportive [Электронный ресурс]. - URL: http://www.auguste-piccard.ch/pages/TM-PDF/TM2010/TM2010_Testuz.pdf (дата обращения: 20.02.2019).
2. Тимошенко В. В. Основные направления применения вычислительной техники в физической культуре и спорте / В. В. Тимошенко // Теория и практика физической культуры. – 1993. - №1.
3. Иванова Л. А., Савельева О. В. Анализ информационных технологий в области физической культуры и спорта // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – № 8 (август). – С. 81-85. – URL: <http://e-koncept.ru>.
4. Починкин А. В. Инновационные направления спортивного менеджмента / А. В. Починкин, И. Л. Димитров, С. В. Вишейко // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафа. – 2015. - №10(128). – С. 151-156.
5. Юсупова С. Я. Образование в эпоху цифровой экономики / С. Я. Юсупова, С. Н. Поздеева // Управление экономическими системами. – 2018. - №2. – С. 39-45.

УДК 005.21: 796

Солоненко Оксана Александровна¹,
канд. пед. наук, доцент,
Дубова Ольга Игоревна¹,

старший преподаватель,
Судаков Павел Константинович²
директор

**РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
КАК ФАКТОР СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ» НА
2014-2016 г.г.)**

*Ярославский государственный педагогический университет
им. К.Д. Ушинского¹,*

*МУ «Физкультурно-спортивный центр» Ярославского муниципального района²,
Российская Федерация*

Аннотация. В статье рассмотрены исследования в области стратегического планирования развития физической культуры и спорта на примере реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле» на 2014-2016 гг.

Ключевые слова: стратегическое планирование, социально-экономическое развитие, целевые программы, эффективность целевых программ, программно-целевое планирование, муниципальные учреждения, муниципальные целевые программы.

Annotation. Elaboration and implementation of municipal programmes as a factor of strategic planning (using the municipal program «physical culture and sport development in Yaroslavl» for 2014-2016 as an example) O.A. Solonenko Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor Ushinsky Yaroslav State Pedagogical University; Dubova O.I. Ushinsky Yaroslavl State Pedagogical University Sudakov P.K. Director of Municipal Institution “Physical culture and sports centre” of the municipal district Yaroslavl.

The article considers research in the field of strategic planning of the physical culture and sports development on the example of the implementation of the municipal program “Development of physical culture and sports in the city of Yaroslavl” for 2014-2016.

Key words: strategic planning, socio-economic development, targeted programs, the effectiveness of targeted programs, targeted program planning, municipal institutions, municipal targeted programs.

Цель исследования заключается в изучении теоретических и практических вопросов формирования и реализации муниципальных целевых программ, выявление проблем в этой сфере и выработка предложений по повышению эффективности управления органами местного самоуправления.

Задачи исследования:

- Изучить порядок реализации МЦП на основе анализа теоретических, методических и практических аспектов.
- Проанализировать источники финансирования МЦП.
- Выявить сильные и слабые стороны в области реализации МЦП.

Результаты исследования. По результатам исследования составлены таблицы анализа динамики реализации МЦП «Развитие физической культуры и

«Актуальные проблемы физической культуры и спорта. Развитие и перспективы»

спорта в городе Ярославле» на 2014-2016 гг., выявлены основные проблемы в реализации программы.

МЦП являются частью такого масштабного явления как стратегическое планирование. Стратегическое планирование как один из необходимых факторов управления и развития нашло отражение в ФЗ-172 от 28.06.2014 «О стратегическом планировании в РФ». Являясь наиболее близкими к проблемам отдельно взятых территорий, играют большую роль в социально-экономическом развитии как отдельно взятых муниципальных образований, так и государства в целом.

Муниципальные программы (МП), реализуемые на территории г. Ярославля разрабатываются на основе федерального законодательства, региональных законов, Концепции социально-экономического развития (СЭР) Ярославской области до 2025 г. и документов муниципального уровня:

1. Приказ директора департамента социально-экономического развития города мэрии города Ярославля от 18.09.2013 №515 "Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города Ярославля" (в ред. приказа от 22.01.2015 № 17) - определены факторы разработки проектов МП города, подготовки отчета о ходе реализации всех программ, а также алгоритм проведения мониторинга реализации МП.

2. Постановление Мэрии Города Ярославля от 02.09.2013 № 2034 "Об Утверждении Положения О Разработке, Утверждении, Реализации И Оценка Эффективности И Результативности Ведомственных Целевых Программ Города Ярославля" (Ред. От 06.10.2014 № 2386) - определяется порядок утверждения, реализации и методы оценки результативности и эффективности, требования к порядку контроля за реализацией ведомственных целевых программ.

3. Постановление мэрии г. Ярославля от 12.09.2013 № 2107 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Ярославля» (новая редакция ПМ от 30.12.2014 № 3151) - определяет основные требования к разработке, реализации и оценке эффективности МП (распространяется на ведомственные целевые программы, не являющимися подпрограммами МП).

Необходимо отметить, что при окончании действия МП, принимается решение на реализацию следующей программы не менее чем на трехлетний срок. МП "Развитие физической культуры и спорта в г. Ярославле" постановлением мэрии принята на следующий срок: 2017-2019 гг. согласно постановлению мэрия г. Ярославля от 30 декабря 2014 года N 3152 «Об утверждении Перечня МП г. Ярославля» (с изменениями на 15 января 2019 г.)

Приоритеты муниципальной политики в рамках программного планирования определены приоритетами социального и экономического развития города, представленных в Программе комплексного социального и экономического развития Ярославля, правовых актах мэрии города.

В рамках стратегического планирования выделяются ряд основных факторов: выявление приоритетов базовой деятельности; конкурентных

преимуществ; анализ и динамика рынков; расчет экономико-финансовой эффективности мероприятий; оценка вариантов развития. [10 с.129] При разработке МЦП обращают внимание на главные направления, в том числе и на формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения.

Таким образом, стратегическое планирование муниципального образования – это работа по формированию стратегии и конкретизация ее в виде стратегического плана (программы). Следовательно, МП – это документ стратегического планирования, содержащий комплекс мероприятий, планируемых во взаимодействии друг с другом по целям, срокам реализации, средствам для обеспечения эффективного достижения целей и решения задач развития муниципального образования [11. с. 35]. МЦП являются правовым документом, в котором содержатся цели, принципы, задачи и мероприятия необходимые для развития в рамках социально-экономического развития муниципального образования [12. с. 25].

В соответствии с ФЗ-115 от 20.07.1995 г. «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития РФ» программа содержит разделы: паспорт программы; содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами; цели, задачи, сроки, этапы реализации; перечень мероприятий программы; обоснование ресурсного обеспечения программы; оценка социально-экономической эффективности программы; критерии выполнения программы.

При анализе были выявлены основные параметры эффективности программ различного уровня (табл. 1):

Таблица 1.

Параметры оценки эффективности целевых программ

Наименование параметра	Краткое наименование	Определение параметра	Программы, подлежащие оценке
стратегическая результативность программы	Р стр	степень достижения показателей целей программы на конец отчётного периода	государственные программы, ОЦП и РП
эффективность государственной программы	Е гп	отношение степени достижения показателей цели госпрограммы к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию госпрограммы	государственные программы
результативность исполнения	Р исп	степень достижения запланированных результатов по мероприятиям программы за отчетный период	подпрограммы (ОЦП, РП, ВЦП) и основные мероприятия
эффективность исполнения	Е исп	отношение степени достижения запланированных результатов мероприятий подпрограммы/основного мероприятия к степени освоения	все подпрограммы и основные мероприятия

		средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий	
--	--	--	--

Процесс разработки и реализации МЦП рассмотрена на примере МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле» на 2014 –2016 гг.

В г. Ярославле этот процесс осуществляется на основе Постановления мэрии г. Ярославля от 13.09.2013 №2107 (в ред. ПМ от 30.12.2014 №3151).

Цель реализации МЦП – обеспечение прав и создание возможностей жителей г. Ярославля для удовлетворения своих потребностей в сфере физической культуры и спорта и привлечению населения к участию в спортивном массовом движении.

Целевые индикаторы программы: 1. Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом; 2. Удовлетворенность населения, созданными условиями для комфортных занятий физкультурой и спортом.

Плановые показатели: 1) увеличение доли населения, активно занимающегося физкультурой и спортом на 3,6% с 2013 года к 2016 году (с 28,9% до 32,5% соответственно); 2) повышение показателя удовлетворенности населением условиями для занятий физкультурой и спортом на 2,4% с 2013 года к 2016 году (с 53,1% до 55,5%).

Паспорт МЦП содержит две подпрограммы:

1. Развитие массового спорта и материально-технической базы в г.Ярославле на 2014 - 2016 гг.

2. Ведомственная целевая программа отрасли «Физическая культура и спорт» г. Ярославль на 2014-2016 годы.

Объемы финансирования и доленое участие бюджетов разного уровня в реализации МЦП представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Объемы бюджетных ассигнований МЦП «Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле» на 2014 - 2016 гг. (тыс. руб.)

Наименование программы	Источники финансирования	Объем финансирования по годам			Итого
		2014	2015	2016	
МП «Развитие ФКС на 2014 - 2016	Всего по МП	720727,9	756090,7	757783,9	2 234 602,5
	Средства городского бюджета	677148,0	683755,5	754779,5	2 115 683,0
	Средства областного бюджета	39868,2	69511,7	150,1	109 530,0
	Средства федерального бюджета	3711,7	2823,5	2854,3	9 389,5
Подпрограмма «Развитие массового спорта и	Всего по подпрограмме	34643,1	100051,3	112349,1	247 043,5
	Средства городского	24467,7	30805,8	112349,1	167 622,6

Материалы I международной научно-практической конференции

материально-технической базы в г. Ярославле» на 2014 - 2016	бюджета				
	Средства областного бюджета	10175,4	69245,5	0	79 420,9
Подпрограмма «Ведомственная целевая программа отрасли «ФКС города Ярославля» на 2014 - 2016 г.	Всего по подпрограмме	686084,8	656039,4	645434,8	1 987 559,0
	Средства городского бюджета	652680,3	652949,7	642430,4	1 948 060,4
	Средства областного бюджета	29692,8	266,2	150,1	30 109,1
	Средства федерального бюджета	3711,7	2823,5	2854,3	9 389,5

МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле» на 2014 - 2016 гг., утверждена Постановлением мэрии г. Ярославля от 07.11.2013 г. № 2619 (нов. ред. № 445 от 31.03.2016 г.)

Были рассмотрены и представлены варианты оценки реализации МЦП и ее подпрограмм в 2014 - 2016 гг. (см. табл.3)

Таблица 3.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) МП

№	Индикатор (показатель) наименование	Ед. измерения	Значение индикаторов (показателей) МП, подпрограммы		
			2014	2015	2016
МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле» на 2014 – 2016 годы					
1	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом	%	28,9	35,57	36,0
2	Удовлетворенность населения условиями для занятий физкультурой и спортом (по результатам соц. исследований)	%	53,1	70,3	90,0
Подпрограмма «Развитие массового спорта и материально-технической базы в городе Ярославле» на 2014 – 2016 годы					
1	Количество мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями	Мероприятие	120	144	166
2	Количество мероприятий, проводимых управлением по физкультуре и спорту мэрии города Ярославля	Мероприятие	186	188	146
3	Количество стипендиатов	чел.	65	65	65
Подпрограмма «Ведомственная целевая программа отрасли «Физическая культура и спорт» города Ярославля» на 2014 – 2016 годы					
1	Количество потребителей услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ»	чел.	16761	16303	16227
2	Доля учебных помещений,	%	100	96	100

	соответствующих требованиям санитарных правил и норм, требованиям пожарной безопасности, от общего количества помещений				
3	Предоставление спортивных сооружений и помещений для проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий и учебно-тренировочных занятий	Часы	66489	66570	66691

По итогам степень реализации программы отмечается как высокая ЭРм/п>0,9 (при нормативном значении 0,85) (эффективность реализации МП).

По достижению плановых показателей в целевых индикаторах выполнение МЦП также получены положительные результаты:

1) Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом вместо запланированных на 2016 год 32,5% составила в 2015 году 36,0% (прирост 3,5%);

2) Удовлетворенность населения, созданными условиями для комфортных занятий физкультурой и спортом, вместо запланированных на 2016 год 55,5% составила в 2015 году 90% (рост – 34,5%).

В ходе анализа была выявлена проблема, возникающая при реализации программных мероприятий - постоянное снижение показателя «Количество потребителей услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ в соответствии с федеральными государственными требованиями». В 2013 г. количество потребителей услуги составляло 16761 человек, в 2016 г. – 16127 человек. Это обуславливается необходимостью увеличения продолжительности занятий для повышения спортивного мастерства при переходе с одного этапа спортивной подготовки на другой, но при этом недостаточное финансирование и материально-технической базы требуют использование коммерческих спортивных сооружений, что в свою очередь приводит к увеличению затрат.

Выводы. На примере МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле» на 2014 - 2016 гг. выявлена цель реализации программы: обеспечение прав и возможностей населения города Ярославля на удовлетворение своих потребностей в физической культуре и участие в массовом спортивном движении, которая достигается решением задачи МП - создание эффективной системы управления отраслью «Физическая культура и спорт» города Ярославля.

В результате исследования выявлены положительные значения показателей МП:

1. Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

2. Удовлетворенность населения условиями для занятий физической культурой и спортом.

Финансирование МП и ее подпрограмм осуществляется из бюджетов различных уровней.

Таким образом, процесс разработки и реализации МЦП в г. Ярославле на примере отрасли ФКС происходит с соблюдением необходимых требований, с полным и своевременным финансированием и выполнением плановых показателей.

Список использованных источников и литературы:

I. Нормативно-правовые материалы:

1. Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании»
2. Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009г. № 536 «Об основах стратегического планирования в Российской Федерации».
3. Постановление Правительства ЯО от 06.03.2014 N 188-п «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года»
4. Приказ директора департамента социально-экономического развития города мэрии Ярославля от 18.09.2013 №515 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города Ярославля» (в ред. приказа от 22.01.2015 № 17)
5. Постановление мэрии г. Ярославля от 12.09.2013 № 2107 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ярославля» (новая редакция ПМ от 30.12.2014 № 3151).
6. Постановление мэрии города Ярославля от 02.09.2013 №2034 «Об утверждении положения о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности и результативности ведомственных целевых программ города Ярославля» (нов. ред. от 06.10.2014 № 2386)
7. Постановление мэрии города Ярославля от 30.12.2014 № 3152 «Об утверждении муниципальных программ города Ярославля»
8. Постановление мэрии г. Ярославля от 30.12.2015 № 2383 «О внесении изменений в постановление мэрии г. Ярославля от 30.12.2014 № 3152»
9. Постановление мэрии города Ярославля от 30.12.2014 № 3152 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Ярославля» (с изменениями на 15 января 2019 г.)

II. Специальная литература

10. Бегун Т.В. Стратегическое планирование устойчивого развития муниципального образования Т.В. Бегун // Проблемы современной экономики.-

№4 (48), 2013 – С. 322-324

11. Брыкалов С. М. Особенности развития стратегического планирования на предприятиях России / С. М. Брыкалов // Инновационная экономика: материалы междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2014 г.). – Казань: Бук, 2014. – С. 128-130.

12. Липатникова И.А. Теоретические основы программ социально-экономического развития муниципального образования. // Современные научные исследования и инновации. 2013. – № 11 – С. 24-27

13. Тургель И.Д., Батишевская В.Б. Стратегическое территориальное планирование как программно-целевой метод управления социально-экономическим развитием региона // ЧиновникЪ. – 2014. – № 2.

УДК 796:339.138

Тарасова Наталья Сергеевна
*старший преподаватель
кафедры физического воспитания*

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ МАРКЕТИНГА В СФЕРУ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики», ДНР*

Аннотация: Актуальные вопросы по внедрению маркетинга в сферу физической культуры и спорта. Тарасова Наталья.

Сфера физической культуры и спорта является важной составляющей рыночной системы любого государства и требует инновационных подходов к подготовке кадрового потенциала как квалифицированных маркетологов индустрии спорта для преобразования спортивной отрасли в авторитетную деловую структуру страны. Указанные аспекты дают возможность конкретизировать проблемные вопросы экономики спорта, оптимально мобилизовать потенциал этой отрасли для преобразования физической культуры и спорта в прибыльный сектор национального бизнеса и раскрыть перспективы для повышения имиджа спорта на мировой арене.

Ключевые слова: спортивная индустрия, маркетинг, PR-технологии, физическая культура и спорт, спортивный продукт (услуга), маркетолог.

Annotation: Actual issues on the implementation of marketing in the field of physical culture and sports. Tarasova Natalia S.

The sphere of physical culture and sports is an important component of the market system of any state and requires innovative approaches to the training of human resources as qualified marketers of the sports industry in order to transform the sports industry into an authoritative business structure of the country. These aspects make it possible to concretize the problematic issues of the sports economy, optimally mobilize the potential of this industry to transform physical culture and sports into a profitable sector of the national business and reveal prospects for enhancing the image of sports on the world stage.

Key words: sports industry, marketing, PR-technologies, physical culture and sports, sports product (service), marketer.

Введение. В соответствии с изменениями в экономической формации нашего государства, происходят значительные сдвиги в национальном секторе спортивной индустрии, что на современном этапе приобретает особенного значения для формирования стабильной бизнес-структуры, которая позволит пополнить бюджет и повысить экономику молодой но уже крепко стоящей на ногах республики. Сферу физической культуры и спорта республики можно считать одной из самых приспособленных к требованиям рыночной системы и наименее мобильных и адаптированных к социально-экономическим изменениям. Эта проблема требует детального исследования и анализа для реализации высокого потенциала в условиях формирования и становления рыночной системы. Необходимо отметить, что эффективное управление сферой физической культуры и спорта на всех уровнях требует соответствующего кадрового обеспечения. Современные учреждения физической культуры и спорта нуждаются в квалифицированных специалистов с высшим образованием, которые могли бы реализовать функции управления в соответствии с требованиями современного рынка с учетом здоровьезберегательных и инновационных технологий. Учитывая вышесказанное, необходимо исследовать основные аспекты подготовки компетентных специалистов в высших учебных заведениях, которые смогли бы использовать в своей деятельности новые технологии сбыта услуг, внедрять инструменты менеджмента и маркетинга совершенствуя и активизируя традиционные инструменты воздействия (ценовую политику, рекламу, качество) на потребителей в области спортивного бизнеса.

Обзор литературы: Учитывая требования сегодняшнего дня к подготовке кадров, основной задачей высших учебных заведений является «воспитать человека, дать ему профессию, вооружить знаниями, чтобы специалист был конкурентоспособным» [1] в условиях рыночной системы. При таких условиях центром жизнедеятельности выступает человек как личность, которая способна проявить свои профессиональные качества на самом высоком уровне. Такие приоритеты проявляются также в физкультурно-спортивной деятельности, составляющих основу не только социальной сферы, но и рассматриваются и в экономической плоскости [1]. По мнению Жолдак, В. Какузина И. А. Портнова, общие проблемы профессионального образования, в том числе организационно-управленческая, экономическая и предпринимательская подготовка специалистов, является актуальной и для высших учебных заведений физкультурного профиля [2], поэтому необходимо

овладевать в этой сфере новыми профессиями, присущие рыночной системе. Такая профессия как маркетолог в спорте, имеет следующие функции: специалиста по рекламе товаров и услуг и представителя фирмы при решении конфликтных ситуаций, специалиста-психолога по опросу общественной мысли и мнения экспертов о качестве товаров и услуг [2]. Анализ последних публикаций и исследований позволяет констатировать необходимость определения сущности маркетинга в указанной сфере и выделить главные тенденции PR-технологий в спортивной индустрии.

Цели и задачи исследования: выяснить основные аспекты подготовки компетентных специалистов-маркетологов в продвижении спортивного продукта и услуг на рынок спортивного бизнеса.

Методы исследований. Для решения поставленной цели были использованы абстрактно-логический, системно-структурный и метод синтеза.

Результаты исследования. Сферу физической культуры и спорта можно считать специфической по отношению к сочетанию коммерческого и некоммерческого характера деятельности и производства различных товаров и предоставления широкого спектра услуг. В спортивной индустрии особенно ощущается острый дефицит квалифицированных специалистов, которые хорошо разбираются в проблемах сегментации рынка и свободно владеют информацией и знаниями по экономической финансовой стабильности данной отрасли. Профессиональная компетенция значительно отстает от современных требований в области освоения маркетинговых принципов управления в сфере физической культуры и спорта.

Исследовав концепцию, можно сделать следующий вывод, что «применение маркетинга может дать высшему учебному заведению физкультурного профиля желаемый эффект в том случае, если ими будут реализованы принципиальные подходы к организации своей деятельности» [2; 3].

Для понимания требований к специфике маркетинговых принципов в индустрии спорта целесообразно рассматривать социальные функции, которые выполняет физическая культура и спорт. Физической культуре и спорту как общественному явлению присущи различные социальные функции такие как:

- соревновательная: 1) четкая регламентация взаимодействия участников соревнований; 2) унификация соревновательных действий, условий их выполнения; 3) унификация способов оценки достижений;

- воспитательная: 1) повышение эффективности соревновательной действительности; 2) всестороннее развитие социальной активности личности;

- производственная: 1) содействие повышению производительности труда; 2) установка благоприятного психологического микроклимата; 3) внедрение норм и правил здорового образа жизни;

- познавательная: предположение использования спортивной деятельности как модели для изучения физических и психических возможностей человеческого организма в экстремальных условиях;

- функция повышения физической активности: 1) подготовка к различным видам общественной деятельности; 2) способствует всестороннему

развитию человека; 3) совершенствует физические и духовные способности личности;

- оздоровительная и рекреационно-культурная функция: 1) направление на укрепление здоровья людей; 2) обеспечение активного отдыха; 3) активизация формирования эстетических вкусов;

- зрительская: 1) удовольствие стремление участников и болельщиков получить эмоциональный заряд; 2) создание условий для просветительской работы среди зрителей;

- экономическая: самообеспечение финансирования развития спорта (спортивные лотереи, производственная и издательская деятельность, реклама и атрибутика, коммерциализация мероприятий).

Соревновательной деятельности в спорте свойственно соперничество, четкая регламентация взаимодействия участников соревнований, унификация соревновательных действий, условий их выполнения и способов оценки достижений. Все это обусловлено соответствующими спортивными классификациями и правилами соревнований. Непосредственная цель соревновательной деятельности в спорте - достижение наивысшего результата, выраженного в условных показателях победы над соперником или в других показателях, принятых условно за критерий достижений. Соревновательная деятельность помогает выявлять резервные возможности человека.

По воспитательной функции физической культуры и спорта следует отметить, что, с одной стороны, она предусматривает повышение эффективности соревновательной деятельности, а с другой – способствует всестороннему воспитанию социально активной личности. Но в целом спортивная деятельность сама по себе желаемого воспитательного эффекта не обеспечивает, влияние спорта может дать как положительный, так и отрицательный результат. Производственная функция физической культуры и спорта сплочение производственных коллективов, способствует повышению производительности труда, установлению благоприятного психологического микроклимата, внедрению норм и правил здорового образа жизни. В свою очередь, через эту функцию повышения физической активности происходит подготовка к различным видам общественной деятельности, содействие всестороннему развитию человека, совершенствованию физических и духовных способностей, расширения арсенала жизненно важных двигательных умений и повышение их надежности в сложных экстремальных условиях. Стремление как участников соревнований, так и болельщиков, получить эмоциональный заряд удовлетворяет зрелищная функция. Она создает соответствующие условия для просветительской работы для привлечения широкой аудитории зрителей к систематическим занятиям физическими упражнениями и спортом в целом. Зрелищная функция тесно связана с экономической тем, что при правильной организации соревнований квалифицированными специалистами, которые хорошо понимают современные требования к спортивным шоу, соревнований национального и мирового уровня. Экономическая функция также заключается в самообеспечение

финансовыми средствами развития физической культуры и спорта, где источником финансирования могут быть спортивные лотереи, производственная и издательская деятельность, реклама и атрибутика, коммерческие спортивные мероприятия и др. Итак, следует обратить внимание на то, что именно формирование экономических знаний в области спортивной индустрии реализуется через сочетание познавательных, теоретических и практических компонентов, что способствует формированию гармоничной, всесторонне развитой личности, для которой профессиональные знания, умения и навыки и их постоянное обновление составляют основу самореализации в экономической сфере общества. Познавательные компоненты создают не только систему финансовых, технологических, технических, экономических и правовых знаний в системе физической культуры и спорта, но и определяют внутреннюю культуру молодежи, формируют ее готовность к квалифицированной профессиональной деятельности в условиях рыночной деятельности.

Относительно теоретических компонентов обучения, следует отметить, что к ним предстает мировоззрение и умение творчески мыслить и оценивать адекватно нестандартные ситуации в физической культуре и спорте, закладывающем почву для экономически целесообразных и одновременно соответствующих решений, исследовательских навыков и практических умений. Практические компоненты составляют мотивации и умения постоянно повышать компетентность и практически использовать новые знания для совершенствования и развития технического, технологического, финансового, социально-экономического, правового и иных обеспечений организационно-экономических и управленческих процессов в сфере физической культуры и спорта; развивать личностный и коллективный потенциал экономической деятельности на принципах социального партнерства и социальной ответственности. Формирование экономического мышления в сфере физической культуры и спорта значительно влияет профессиональное физкультурное образование, при этом необходимо, чтобы структура профессии выступала заказчиком, а поставщиком к подготовке квалифицированных специалистов должны быть дисциплины, которые изучаются в высших учебных заведениях. Формирование перечня дисциплин должно базироваться на сущности вопросов, которые решает определенное направление деятельности будущих специалистов. При таком условии оптимальной является подготовка высококвалифицированных кадров на основе реального спроса на их услуги, с потенциальными возможностями внедрять физкультурно-оздоровительные программы государства. Одним из наиболее актуальных направлений в этом контексте является маркетинг в сфере физической культуры и спорта. «Рождается новая профессия – маркетолог, то есть специалист по рекламе, сбыту и поиску покупателей " [11]. Задача маркетолога – прежде всего, создать выгодный товар или услугу для продажи для получения максимальной прибыли. Для этого спортивному маркетологу нужно иметь достоверные знания и навыки в сфере анализа рынка в целом и конкретно рынка спортивной

индустрии, в частности владеть методикой проведения социологических опросов и психологических интервью. Квалифицированному маркетологу необходимо обладать умением дизайнера в области оформления и продвижения спортивных товаров и услуг спортивных специалистов в бизнесе спорта.

Выводы. Требования к современному развитию рыночных отношений обосновывают необходимость постоянного повышения квалификации кадрового потенциала, обновление профессиональных знаний. Эта тенденция особенно остро проявляется в спортивной индустрии нашей республики. Указанные тенденции должны стать основой выбора дисциплин для подготовки компетентных специалистов в сфере маркетинга физической культуры и спорта, а это поможет в свою очередь более мобильно ориентироваться в изменяющихся условиях рыночной системы и оптимально реагировать на факторы мирового спортивного бизнеса. Выделение основных направлений PR-технологий в спортивной индустрии в перспективе даст возможность отрасли физической культуры и спорта сделать более прибыльной.

Список использованных источников и литературы:

1. Мишагин В. Н. Личностно-ориентированный подход к организации профессиональной подготовки будущего учителя физической культуры: автореф. дис. канд. пед. наук / В. Н. Мишагин. – Саратов, 2001. – 24 с.

2. Мяконьков В. Б. Социально-психологическое обеспечение маркетинговой деятельности в спорте : дис. ... д-ра психол. наук : 13.00.04 / В. Б. Мяконьков. – СПб., 2004. – 324 с.

3. Степанова О. Н. Принципы маркетинга и управления маркетинговой деятельностью в системе физической культуры и спорта / О. Н. Степанова // Теория и практика физической культуры. – 2004. – № 6. – С. 26–40.

УДК 796.011

Халилова Виктория Зауровна,
студентка,
Иванов Виктор Михайлович,
д-р. с.-х. наук, профессор
кафедры физической культуры

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА И ПУТИ ИХ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ

*Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт»,
г. Ставрополь, Российская Федерация*

Аннотация. В статье Халиловой В.З. и Иванова В.М. «Современные направления в сфере физической культуры и спорта и пути их коммерциализации» изложены экономические вопросы функционирования физической культуры и спорта в условиях рыночной экономики. Отрасль физической культуры и спорта производит такие продукты, как здоровье, долголетие, развлечение, интересный досуг. Спорт в последние годы интенсивно коммерциализируется: создаются дополнительные рабочие места, производится широкая номенклатура спортивных товаров и услуг. Конкуренция в спортивной среде способствует развитию спортивного сообщества и росту качества спортивного продукта. Финансовые вложения в физическую культуру и спорт повышают значимость данного направления и приносят увеличение первоначальных инвестиций.

Ключевые слова: коммерциализация, менеджмент, маркетинг, экономика, управление, спрос, реклама, рынок, услуги, экономика.

Annotation. The article by Khalilova V. Z. and Ivanov V. M. "Modern trends in the field of physical culture and sports and ways of their commercialization" presents the economic issues of functioning of physical culture and sports in a market economy. The branch of physical culture and sports produces such products as health, longevity, entertainment, interesting leisure. In recent years, sport has been intensively commercialized: additional jobs are created, a wide range of sports goods and services are produced. Competition in the sports environment contributes to the development of the sports community and the quality of the sports product. Financial investments in physical culture and sports increase the importance of this direction and bring an increase in initial investment.

Keywords: commercialization, management, marketing, Economics, management, demand, advertising, market, services, economy.

Роль государства в сфере физической культуры и спорта направлена на формирование государственной политики, в том числе разработку государственных программ отраслевого развития на федеральном и местном уровнях. С развитием рыночных отношений регулирование рынка физкультурно-спортивных услуг становится дифференцированной, что выражается в применении различных методов прямого и косвенного воздействия (ценовых, налоговых, кредитных). Развитие спорта за счет бизнеса и развитие бизнеса посредством спорта – два встречных процесса, имеющих большие перспективы для всех участников.

Чтобы идти в ногу со временем, спортивные функционеры должны становиться своего рода менеджерами, маркетингологами и бизнесменами, конкурирующими за зрительский интерес. Конкуренция в спортивной среде будет способствовать появлению стремления у спортивного сообщества постоянно развиваться, а также росту качества спортивного продукта вследствие такого развития.

Коммерциализация современного спорта связана с получением доходов: от спонсорской деятельности, от продажи телевизионных прав на трансляцию самых различных соревнований, от рекламных кампаний, продажи билетов, символики, атрибутики, от средств, получаемых вследствие заключения контрактов со спортсменами и тренерами. В спортивную индустрию вовлекаются миллионы людей. Спорт создает рабочие места, производит широкую номенклатуру спортивных товаров и услуг.

Потенциал спорта огромен и в продвижении торговых брендов. Это же можно сказать и о возможностях финансирования спортивных клубов за счет предоставления услуг рекламного характера коммерческим компаниям.

Профессиональный спорт – предпринимательская деятельность, целью которой является удовлетворение интересов профессиональных спортивных организаций, спортсменов, избравших спорт своей профессией, кроме того одной из основных проблем коммерциализации спорта является проблема справедливого вознаграждения за достижения в соревнованиях.

Актуальность коммерциализации спорта подчеркнул и Мишель Платини. В одном из своих последних выступлений он сказал, что двадцать лет назад люди занимались спортом для того, чтобы оставаться здоровыми, а сегодня еще и для денег.

Спортивный менеджер – ключевая фигура в спортивной организации, функционирующей в рыночных условиях. Менеджеры – люди, которые обеспечивают выполнение работы за счет других людей. О работе менеджера принято судить не по тому, как он работает сам, а по тому, как работает вся команда, коллектив. Менеджер – член организации, осуществляющий руководство людьми, определяющий цели работы и принимающий решения в цепочке действий «люди – цель». Такая деятельность не обладает однородностью, ей соответствует разнообразность, кратковременность, фрагментарность. Менеджер должен уметь выступать перед людьми, принимать решения, отдавать устные и письменные распоряжения, вести деловые переговоры, внимательно выслушивать собеседника [3, 4].

Главное, что осуществляет менеджмент - это не управление предметами, а управление организацией и техникой работы людей согласно принципам и программам маркетинга [6, 8]. Зарубежные специалисты по спортивному менеджменту считают, что ему присущи четыре основные функции:

- планирование;
- организация;
- руководство;
- анализ.

Профессиональный спорт – это предпринимательская деятельность, целью которой является удовлетворение интересов профессиональных спортивных организаций, спортсменов, избравших спорт своей профессией.

Маркетинг – комплексная система организации производства и сбыта продукции, ориентированная на удовлетворение потребностей конкретных потребителей и получение прибыли на основе исследования и прогнозирования рынка, изучения внутренней и внешней среды предприятия-экспортера, разработки стратегии и тактики поведения на рынке с помощью маркетинговых программ [7, 9].

Основные направления маркетинга следующие:

- улучшение товара и его ассортимента;
- изучение покупателей, конкурентов и конкуренции;
- обеспечение ценовой политики;

«Актуальные проблемы физической культуры и спорта. Развитие и перспективы»

- формирование спроса;
- стимулирование сбыта и рекламы;
- оптимизация каналов товародвижения и организации сбыта;
- организация технического сервиса и расширения ассортимента представляемых сервисных услуг.

Маркетинг в спорте направлен на изучение возможностей для успешной реализации программ активности (тренинга, уроков рекреации, игр, соревнований, экскурсий, оздоровительных акций), и обеспечение при этом максимальной прибыли. Он предполагает более высокую степень организации, технического оснащения, профессиональной подготовки.

В процессе данного маркетинга исследуются:

- спортивные клубы, общества, группы людей, объединенных общими интересами;
- программы активности, удовлетворяющие эти интересы, и те ценности, которые достигаются в результате реализации этих программ;
- места, условия и атмосферу реализации программ;
- вопросы популяризации программ активности с позиции участников, организаторов, спонсоров и меценатов;
- интересы зрителей.

При этом обращается внимание и на сопутствующие атрибуты (обозначения и принадлежности): знаки, цвета, флаги, эмблемы, названия, песни (гимны), «униформы» (майки, шарфы, кепки), а также на имиджи, отражающие конкретные программы активности.

Маркетинг в спорте это шанс, вызов и создание условий для осуществления реальных программ, для повседневной работы в области физической культуры и спорта. Все более убедительным становится тот факт, что нет спорта без маркетинга, а спорт это уникальные маркетинговые коммуникации. Поэтому в период перехода к рынку и непосредственно в его условиях необходимо все более широкое применение маркетинга, который может стать гарантом эффективности спорта [10, 11].

Принципы спортивного маркетинга:

- знание возможностей рынка вообще и в данном экономическом регионе;
- глубокое изучение потребителя (возраст, интеллектуальный уровень, размер доходов);
- производство в соответствии со спросом;
- формирование спроса (реклама, пропаганда спортивных товаров и услуг).

Функции спортивного маркетинга:

- исследование глубин рынка;
- планирование ассортимента товаров и услуг;
- организация распространения товаров и услуг;
- стимулирование продажи товаров и услуг;
- организация рекламы конкретного вида товаров и услуг.

В структуре маркетинга физической культуры и спорта можно выделить следующие направления:

- производство и реализация тренажёров и оборудования;
- маркетинг потребительских товаров (одежда, обувь);
- маркетинг услуг (массаж, ЛФК, туризм, гостиницы, экскурсионное обслуживание);
- маркетинг в сфере спорта высших достижений (приложение труда российских тренеров и действующих спортсменов в России и за рубежом), можно его обозначить как экспортный маркетинг.

Маркетинг в сфере физической культуры и спорта является составной частью общего маркетинга. Ориентация на рыночное производство товаров и услуг сферы физической культуры и спорта предполагает более высокую степень организации, технического оснащения, профессиональной подготовки [5].

Экономические отношения в области физической культуры и спорта разносторонни и многогранны. Они включают в себя всю совокупность хозяйственных отношений по поводу производства и купли-продажи спортивных товаров и услуг соответствующими производителями и потребителями, экономические взаимоотношения спортивных клубов, федераций, спортивных обществ, отдельных спортсменов и тренеров между собой и во взаимодействии с болельщиками. Важной отраслью экономических отношений являются спортивные рынки труда и финансовых инвестиций, системы оплаты труда и премирования спортсменов и тренеров, их социального страхования и пенсионного обеспечения [1, 2].

Экономика физкультуры и спорта призвана решать следующие задачи:

- накапливать и систематизировать экономические знания в области физкультуры и спорта;
- генерировать новые знания и исследования в сфере экономики физической активности и спорта;
- выявлять и формулировать экономические проблемы, возникающие в процессе развития хозяйственных отношений в сфере физкультуры и спорта, а также указывать пути их решения;
- определять тенденции развития экономических процессов в отечественном и зарубежном спорте, прогнозировать их направление и динамику;
- выдавать практические рекомендации по повышению эффективности хозяйственных отношений в физкультуре и спорте.

Отрасль физической культуры и спорта производит такие продукты, как здоровье, долголетие, развлечение, интересный досуг. Подобно другим отраслям экономики, инвестиции в физическую культуру и спорт приносит мультиплицирующий эффект – капиталовложения в человеческие ресурсы приносят кратное увеличение первоначальных инвестиций. В отрасли физической культуры и спорта имеются свои потребители и производители, свои рыночные и нерыночные институты, собственная индустрия, гармонично встроенная в национальную и международную экономику. Всю совокупность хозяйственных отношений, имеющих место в физкультуре и спорте, а также в смежных с ней отраслях, изучает специальная наука – экономика физической культуры и спорта.

Экономика физической культуры и спорта представляет собой прикладную дисциплину, входящую в комплекс экономических наук, изучающих хозяйственную деятельность отдельных экономических субъектов и общества в целом с целью познания и объяснения природы этой деятельности, прогнозирования экономических подходов и их регулирования. Более конкретно, экономика физкультуры и спорта – это наука, изучающая методы решения практических задач, возникающих в сфере спортивных отношений, связанных с использованием материальных, трудовых, финансовых и иных ресурсов на уровне отдельных спортивных организаций и общества в целом.

Как следует из определения, экономика физической культуры и спорта как наука изучает хозяйственные отношения в спортивной области и спортивной индустрии на двух уровнях:

- во-первых, на общегосударственном и международном;
- во-вторых, на уровне отдельных спортивных и физкультурных организаций, клубов, федераций и иных объединений с различными формами собственности и источниками финансирования.

Таким образом, макроэкономика спорта оперирует агрегированными, совокупными показателями, выявляет тенденции развития физкультуры и спорта, вырабатывает меры по государственному регулированию экономических отношений в спортивной сфере.

Микроэкономика спорта концентрирует анализ на экономическом поведении отдельных субъектов в области физкультуры и спорта, исследует функционирование обособленных структурных единиц.

Конкретно это выражается в рассмотрении экономики физкультуры и спорта как составной части рыночной экономики в целом, а система мер по государственному регулированию спортивных отношений взаимосвязана с общей концепцией государственного регламентирования хозяйственных процессов в стране и является ее неотъемлемой частью.

Таким образом, в современных условиях представляется возможным принять социально-педагогические аспекты коммерциализации спорта и понять объективное влияние рынка на дальнейшее его развитие. Без денег в современном спорте не обойтись.

Список использованных источников и литературы:

1. Галкин В.В. Экономика и управление физической культурой: и спортом Учебное пособие для вузов / В.В.Галкин // Ростов на Дону: Феникс, 2006. – 448 с.
2. Галкин В.В. Экономика физической культуры и спорта: Учебное пособие для высших и средних профессиональных учебных заведений физической культуры / В.В. Галкин, В.И. Сысоев// Воронеж, 2003. – 252 с.

3. Горкина М.Б. PR на 100%: Как стать хорошим менеджером по PR. - 2-е изд., пер. и доп./ М.Б. Горкина, А.А. Мамонтов, И.Б. Манн// М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 240 с.
4. Золотов М.И. Менеджмент и экономика ФКиС: Учебное пособие для студентов высш. пед. учеб. завед // М.И.Золотов, В.В.Кузин, М.Е. Кутепов , С.Г. Сейранов //М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 432 с.
5. Золотов М.И. Менеджмент и экономика физической культуры и спорта: Учеб. пособие / М.И.Золотов, В.В.Кузин, М.Е. Кутепов // М.: Академия, 2004. – 432 с.
6. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учебное пособие /Н.И. Кабушкин// Минск: «Новое знание», 2002. – 336 с.
7. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы.: Учеб. пособие / М.В. Удальцова, Р.И. Мокшанцев// М.: ИНФА - М, Новосибирск: Сибирское соглашение, 2000. – 230 с.
8. Переверзин И.И. Менеджмент спортивной организации: Учебное пособие. – 2-е изд./ И.И. Переверзин// М.: «СпортАкадем Пресс», 2002. – 244 с.
9. Открытые методики рекламы и public relations. Креативные технологии. Рекламное измерение. // Под ред. С.В. Сычева, система «ТРИЗ – Шанс» - М.: «Ось-89», 2004. – 230 с.
10. Степанова О.Н. Маркетинг в сфере физической культуры и спорта /О.Н. Степанова// М.: Советский спорт, 2003. – 256 с.
11. Переверзин И.И. Менеджмент спортивной организации: Учебное пособие.- 2-е изд. /И.И. Переверзин // М.: «СпортАкадем Пресс», 2002. – 244 с.

СОДЕРЖАНИЕ

АГИШЕВА Е.В.

УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ..... 5

БЕСПУТЧИК В.Г.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ..... 10

ГАРШИНА А.Е.

СПОРТ В СТИЛЕ ШОУ..... 17

ГРИДИН А.Н.

СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИКИ НА РАЗВИТИЕ СПОРТА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ..... 23

ГРИДИНА Н.А. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ РАЗНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ.....	28
ГУРЖИ В.А. СПОРТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ОСНОВА СПОРТИВНОГО МИРА.....	35
ГУСИНЕЦ Е.В. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ	41
КОЛЕСНИЧЕНКО Е.А., ИВАНОВА Е.Ю., ВЫЖИМОВА Н.Г. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ ТАМБОВЕ.....	49
КОСЕНКО Т.Ю. МЕНЕДЖМЕНТ СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.....	55
КУЛЕШИНА М.В. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА В НЕПРИЗНАННЫХ РЕСПУБЛИКАХ.....	60
МИРОШНИЧЕНКО В.В. МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА....	65
ПОПОВ М.И., ЗЮЗИНА А.Е. ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.....	70
СОКОЛОВА Т.В., КРИВЕЦ И.Г. СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.....	75
СОЛОНЕНКО О.А., ДУБОВА О.И., СУДАКОВ П.К. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КАК ФАКТОР СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ» НА 2014-2016г.г.).....	83

ТАРАСОВА Н.С. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ МАРКЕТИНГА В СФЕРУ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.....	91
ХАЛИЛОВА В.З., ИВАНОВ В.М. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА И ПУТИ ИХ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ.....	96

Научное издание

**Актуальные проблемы физической культуры и спорта.
Развитие и перспективы**

**МАТЕРИАЛЫ I МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ**

**21-22 марта 2019 г.
г.Донецк**

**Секция 2: Менеджмент, маркетинг и экономика в сфере физической
культуры и спорта**

Опубликованные материалы отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии материалов конференции

При цитировании или частичном использовании текста публикаций
ссылка на материалы конференции обязательна

Материалы представлены на языке оригинала

Ответственный редактор	Т.С. Малыш
Литературный редактор	И.Г. Кривец
Технический редактор	А.Е. Гаршина
	В.В. Небесная

Министерство молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
ДНР, 83055, г.Донецк, бул.Пушкина, 34

Подп. к печати 11.03.2019 г. Гарнитура «Times New Roman». Печать
цифровая. Формат 60x84^{1/16} Бумага офсетная 6.28 усл.-печ.л.

Тираж 100 экз.
Заказ № 6543255
